

ВІСНИК

ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

**№9 (314)
грудень 2017**

Засновано в лютому 1997 року (27)

Свідоцтво про реєстрацію:
серія КВ № 14441-3412ПР,
видане Міністерством юстиції України 14.08.2008 р.

Збірник наукових праць внесено до переліку
наукових фахових видань України (історичні науки)
Постанова президії ВАК України від 14.10.09 №1-05/4

Журнал включено до переліку видань реферативної бази даних
«Україніка наукова»
(угода про інформаційну співпрацю № 30-05 від 30.03.2005 р.)

Рекомендовано до друку на засіданні
Вченої ради Луганського національного університету
імені Тараса Шевченка
(протокол №6 від 22 грудня 2017 року)
Виходить двічі на місяць

**Засновник і видавець –
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка**

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Головний редактор –

доктор педагогічних наук, професор **Курило В. С.**

Заступник головного редактора –

доктор педагогічних наук, професор **Савченко С. В.**

Випускаючі редактори –

доктор медичних наук, професор **Виноградов О. А.,**

доктор філологічних наук, професор **Галич О. А.,**

доктор педагогічних наук, професор **Горошкіна О. М.,**

доктор історичних наук, професор **Михальський І. С.**

доктор педагогічних наук, професор **Харченко С. Я.**

Редакційна колегія серії

« Історія України.

Історіографія, джерелознавство

та спеціальні історичні дисципліни»:

Головний редактор –

Михальський І. С., доктор історичних наук, професор

Заступник головного редактора –

Бублик О. І., кандидат історичних наук, доцент.

Відповідальний секретар –

Алтухов О. А., аспірант

Члени редакційної колегії:

Борисова О. В., доктор історичних наук, професор

Бублик О. І., кандидат історичних наук, доцент

Бурьян М. С., доктор історичних наук, професор

Ван Цзяфен, доктор історичних наук, професор

(Китайська Народна Республіка, провінція Чжензян)

Войцехівська І. Н., доктор історичних наук, професор

Гогохія Н. Т., кандидат історичних наук, доцент

Климов А. О., кандидат історичних наук, професор

Крюков В. Г., доктор історичних наук, професор

Морозова І. В., кандидат історичних наук, доцент

Набока О. В., доктор історичних наук

Русанова М. І., кандидат історичних наук, доцент

Стрілець В. В., доктор історичних наук, професор

ЗМІСТ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Борисова О. В., Стефанов Ю. А. Повідомлення отця Паісія Хілендарського про волзьку прабатьківщину болгар та сучасні дослідження _____ 4

Корогод Л. П. Деятельность органов Всеобуча по развитию физической культуры на Екатеринославщине (1918- 1923 гг.) _____ 15

Стрілець В. В. Ідеологічний розвиток української партії соціалістів-федералістів за доби Центральної Ради _____ 38

ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Алтухов О. А. Розвиток біржової справи в Україні у другій половині ХХ ст. за статутними документами Одеської та Київської бірж _____ 48

Башкардіна Д. О., Бублик О. І. Інтерпретація української суспільно-політичної та історичної думки на сторінках журналу української діаспори «Визвольний шлях» (1948-1991 рр.) _____ 58

Нефьодов Д. В. Сучасна вітчизняна історіографія робітництва УРСР (1964-1965 рр.): генеза нових тематичних напрямів _____ 69

Плевако К. В. Документи ЦК РКП(б) та КП(б)У як джерело з політики радянської влади щодо секстанського руху в Україні (1922-1927 рр.) _____ 84

Усіков О. О. Розвиток промисловості Миколаївщини в 1944-1991 рр.: історіографія проблем _____ 95

Шевцова Є. С. До класифікації періодичних видань губернських статистичних комітетів другої половини ХІХ- початку ХХ ст. як історичного джерела з історії України _____ 104

Яковлев А. В. Сьогодні – «свій», завтра – «чужий»: Йосип Броз Тіто як негативний персонаж сатиричного журналу «Перець» _____ 110

Інформація про авторів _____ 121

ПОВІДОМЛЕННЯ ОТЦЯ ПАЇСІЯ ХІЛЕНДАРСЬКОГО ПРО ВОЛЗЬКУ ПРАБАТЬКІВЩИНУ БОЛГАР ТА СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

У даній статті здійснюється порівняння повідомлень одного з основоположників болгарського національного відродження XVIII століття – історика і письменника, монаха Хілендарського і Зографського монастирів на Святій горі Афон отця Паїсія Хілендарського (1722 – 1773 рр.) про волзьку прабатьківщину болгар та їхні зв'язки зі слов'янством з висновками і підсумками сучасних дослідників проблеми етнокультурної приналежності давнього населення «іменьківської археологічної культури». Проводиться паралель низки географічних назв, які містяться у творі Паїсія Хілендарського, з гідро-топонімами сучасного Поволжя. Доводиться достовірність повідомлення Паїсія Хілендарського щодо поволзької прабатьківщини болгар, а також висувається гіпотеза щодо того, що повідомлення Паїсія Хілендарського про походження етноніму болгар від терміну «ріка Болга», має об'єктивні підстави. Результати показують, що повідомлення отця Паїсія досі не було оцінено належним чином ученими і допомагають поглянути на нього як на історичне джерело, важливе для досліджень болгарського середньовіччя.

Ключові слова: Волзька Булгарія, Паїсій Хілендарській, іменьківська культура, болгар, Поволжя, гідро-топонім.

Питання прабатьківщини численних національних груп здавна цікавили широкі кола дослідників. Пов'язані з питаннями походження геополітичні інтереси часто впливають на дослідницьку лінію, нерідко схилиючи її у бік політичних інтересів. Тож об'єктивний, ретельний аналіз історичних джерел у їх зіставленні та порівнянні повідомлень, що в них маються, дає можливість позбутися певних політичних впливів і висвітлити досліджувані проблеми неупереджено і об'єктивно.

Однією з таких проблем є проблема прабатьківщини болгар. Справа в тому, що дослідження на тему батьківщини предків болгар і сьогодні не дають чіткої відповіді на питання «де ж розташовувалася ця територія?», «звідки прийшли і куди пішли болгар?» і т.д.

Спроби дати відповідь на це питання робилися багатьма вченими ще в минулому, зокрема, в Середні віки (Феофан Сповідник [15], патріарх Никифор [16]). У наш час багато хто з істориків, археологів, етно-лінгвістів, виходячи

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
із матеріалів сучасних досліджень, намагаються представити свої гіпотези (Сєдов В. [12; 13], Жих М. [5], Бутба В. [1] та ін.), які могли б дати відповідь на питання щодо прабатьківщини болгар. Утім, і досі дана проблема не входить у коло остаточно вирішених.

Перу одного із основоположників Болгарського національного відродження історика і письменника, монаха Хілендарського і Зографського монастирів на Святій горі Афон Паїсія Хілендарського (1722 – 1773 рр.) належить праця «Слов'яно-болгарська історія про народи і царях болгарських» [6], яка у свій час відіграла величезну культурну роль у житті болгарської нації.

Розвиваючись в умовах подвійного гніту: з одного боку – турецької влади, з другого – грецької патріархії і духовенства (фанаріоти), Болгарське відродження висувало вимоги відстоювати рідну мову, національну школу, незалежну від грецької патріархії церкву, а також за власну державність. У цей період тривало поступове становлення болгарської національної свідомості. Слід відзначити, що це відбувалося в умовах, коли навіть саме слово «болгарин» мало презирливий відтінок і було, по суті, прізвиськом, тотожним російсько-українським прізвиськом «безголовий», «мужик» [18, с. 477]. Болгарське відродження чекало свого відкривача, яким і став отець Паїсій Хілендарський.

Вдячні нащадки гідно вшанували ім'я отця Паїсія Хілендарського. У Болгарії святий Паїсій Хілендарський входить в число десяти найвідоміших болгар усіх

часів. На його честь названі Пловдивський університет і математична гімназія Софія. Постановою уряду Болгарії від 28 липня 2000 року була встановлена нагорода Св. Паїсія Хілендарського, що присуджується щорічно діячам культури, які зробили значущий внесок в розвиток Болгарії. Також Паїсій Хілендарський зображений на болгарській державній банкоті достоинством у 2 болгарських лева.

Працюючи над своєю книгою, отець Паїсій використовував історичні матеріали в російському перекладі: «Книгу историографию початия имене, слави и расширения и их царей и владетелей» (1722 р.) дубровницького абата Мавро Орбини і книгу італійського кардинала Цезаря Барона «Годовые дела церковные» (1719 р.). Ці та інші джерела лягли в основу праці Паїсія Хілендарського, яка була не тільки нагадуванням про минулу велич Болгарської держави, а й закликом до сучасників поважати рідну мову, культуру, Батьківщину [7, с. 128].

Протиставляючи славетній минувшині принизливу дійсність, Паїсій Хілендарський звертався до патріотичних почуттів болгар. При цьому, винуватцями політики денаціоналізації він вважав не тільки османів, а й греків. Праця отця Паїсія містила, таким чином, першу писемну програму духовного відродження болгар яке, на його думку, було можливим лише через просвітницьку роботу, освіченність народних мас [17, с. 96].

Основну частину твору, що розглядається, складає «Зібрання історичне о народі і о царях болгарських» та «О вчителях словенсь-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
ких». Ці розділи розповідають про походження болгар, про те, як розвивались і формувались незалежні болгарські царства, як з'являлась слов'янська церква та писемність.

У цій своїй книзі отець Паїсій виступає як син свого часу, стурбований витягом практичного досвіду із історії. Він звертається до громадян, тисне на совість тих, хто звертається до чужої політики і чужої мови, хто соромиться признати себе болгариним. Докір таким громадянам проходить крізь увесь його твір. І Паїсій Хілендарський досяг своєї мети: він пробудив у болгарському народі шляхетне почуття патріотизму.

У цій праці отця Паїсія й міститься згадане нами вище повідомлення про прабатьківщину болгар. Нас зацікавило питання щодо достовірності цього його повідомлення.

Ми поставили собі за мету виявити, чи достовірне це повідомлення і як воно зіставляється з поглядами сучасних дослідників проблеми прабатьківщини болгар.

Проаналізувавши повідомлення Паїсія Хілендарського і зіставивши його з іншими середньовічними та сучасними дослідженнями, ми прагнемо доповнити деякі гіпотези новими, раніше не дослідженими фактами, або ж спростувати їх і спрямувати дослідження даного історичного джерела в нове річище.

Систематизація та аналіз отриманих нами відомостей неодмінно можуть бути важливими для досліджень в області етнолінгвістичних, історичних, геополітичних знань, і навіть у тих областях знань, що стосуються тематики територіальної та локаль-

ної самоідентифікації різних етнічних груп і народів

Ми досліджували таке положення з твору отця Паїсія Хілендарського (переклад з болгарської тут і далі Є. Ю. Стефанової, корекція О. В. Борисової):

«У Московській землі є певна країна на ім'я Скандавія. Коли відбулось витокове розселення, ті, хто були в цій країні, назвались скандавлянами. Вони, ці скандавляни, після багатьох років і часу, як умножилися у своїй землі, рушили від їхньої землі і відійшли на захід, і знайшли там землю на краю Окіян моря. Звалось воно море Балтське і Поморське... Коли розселилися вони по цій землі поруч із німцями та бранденбуржцями, за деякий час піднялося від них багато народу і пішли ще в землю Московську, але москалі і руси не пускали їх у їхню землю і ... була битва велика. У битві здолали слов'ян і ті ввійшли ще в ту землю і населили її до краю великої річки Болги, яка тече від південної країни на північ через московську державу і входить до Окіян моря. Позаяк та річка іменується Болга, то назвались болгарами ті слов'яни, і так є донині, і були вони в тій землі багато років і часу до літа від Різдва Христового 378» [6, с. 11].

Достовірністю даного повідомлення часто нехтували дослідники, вбачаючи у ньому лише елемент казково-міфічного вимислу. І сьогодні практично ніхто не розглядає Поволжя як прабатьківщину болгар (булгар).

Прихильники тюркської теорії походження предків болгар вбачають у Поволжі лише територію, яку пройшли кочові тюркоболгарські племена на своєму

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

шляху зі степів сучасного Казахстану в Передкавказзя. А вже пізніше, після падіння Кубратової Великої Болгарії під ударами хазар, частина болгар, нібито, під проводом одного із синів хана Кубрата – Котрага, переселилася в Поволжя і заснувала Волзьку Булгарію.

Усі ці відомості базуються практично на повідомленні тільки кількох візантійських джерел, найголовнішими з яких є роботи згаданих вище Феофана Сповідника та патріарха Никифора.

Отець Паїсій Хілендарський, з відомих лише йому причин, відомостями, які містяться в цих джерелах, певною мірою знехтував. Разом із тим, він повідомляє версію, яка вельми відрізняється від загальноприйнятої – у його творі діють спільно і московіти, і руси, і слов'яни, і німці та бранденбуржці. На початку нашої ери цих етнічних груп, звісно ж, не існувало. Але це не може означати, що не могли мати місце події, про які повідомляє отець Паїсій. З німцями, бранденбуржцями, московітами і русами у нього конфліктують слов'яни, частина яких пізніше прийняла найменування болгар – від річки Болга. У даному випадку цілком імовірно, що це не річка Волга. Лише пізніше співзвуччя у назвах призвело до плутанини.

Праця отця Паїсія була написана у XVIII столітті. І для зручності та більш чіткого уявлення читаючої публіки, у ній уживаються географічні та політичні поняття і назви того часу. Частково цим можна пояснити деякі уявні невідповідності. Наприклад: «У Московській землі є певна країна на ім'я Скандавія». Саме ця Скандавія і

наступна згадка про те, що жителі стали називатися скандовлянами, вносить багато плутанини і є підставою до сумнівів у достовірності всього повідомлення отця Паїсія. Скандавію починають ототожнювати зі Скандинавією.

Утім, є сумніви в тому, що у праці Паїсія Хілендарського Скандавія тотожна Скандинавії чи стародавній Скандії (Скандзе) ранніх середньовічних авторів. Можна припустити, що вживаючи найменування «Московська земля» отець Паїсій свідомо уникав слова Росія (Русія), хоча не міг його не знати хоча б тому, що одним із джерел для написання його роботи була видана в Росії книга Мавро Орбіні [10].

Тож автор явно намагався розмежувати поняття сучасної йому Росії та давньої області, яка пізніше опинилася в межах сучасної для отця Паїсія Росії. Частиною цієї стародавньої області і була Скандавія. Отець Паїсій чітко розмежовував ці два поняття – Московська земля і країна Скандавія.

Тепер логічно пошукати цю Скандавію на карті Росії. Для цього пошуку великий матеріал має гідрографія, вірніше гідротопоніміка.

У районі Поволжя знаходиться досить гідронімів, які мають корінь «канд», або співзвучний йому «конд».

Малий Кандабулак – ріка в Росії, протікає в Самарській області, Оренбурзькій області. Гирло річки знаходиться у 29 км по лівому березі річки Кандабулак. Довжина річки становить 12 км.

Кандабулак – ріка в Росії, що протікає в Самарській області, Оренбурзькій області. Гирло річки

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

знаходиться у 85 км по лівому березі річки Кондурча. Довжина річки становить 40 км.

Кондурча – ріка в Росії. Протікає по південно-західній околиці Бугульминско-Белебеєвської височини на території Самарської області і Татарстану.

Кондузла – річка в Росії, протікає в Самарській області, Оренбурзькій області. Гирло річки знаходиться в 77 км по правому березі річки Боровка. Довжина річки становить 34 км.

Кандалка – ріка в Росії, протікає в Ульяновській області. Гирло річки знаходиться у 23 км по лівому березі річки Майна. Довжина річки становить 21 км.

Практично всі ці річки зосереджені в районі нинішньої Самарської області. Як відомо, Поволжя і Самарська область не були корінними землями Московської держави, хоча в часи Паїсія Хилендарського ці території вже були частиною Росії.

Вище зазначалося, що отець Паїсій свідомо вживав термін «Московська земля», щоб в такий спосіб розмежувати всередині сучасної йому Росії корінні землі московитів від інших територій. Зосередження гідронімів з коренем «канд» на порівняно обмеженій території може бути підставою для припущення, що згадана Паїсієм Хилендарським Скандавія могла знаходитися на частині земель нинішньої Самарської області.

Підтвердження можливості такого припущення ми знаходимо у працях В. В. Седова, а саме: «Перша нечисленна група переселенців з території Волині та Верхнього Подністров'я з'явилася в Сере-

дньому Поволжі ще у II ст. н. е. Слідами їх проживання є пам'ятники славкінського типу (за одним із поселень у с. Славкін Сергіївського району Самарської області). Відомі в невеликому регіоні басейну р. Кондурча на північний схід від Самарської луки» [12, с. 218, 219].

Логічно припустити, що це – ті, про кого отець Паїсій пише: «Коли відбулось витокове розселення, ті, хто були в цій країні, назвалися скандавляни». Тобто, саме тут локалізується первинний осередок розселення слов'ян у Поволжі за Паїсієм Хилендарським та В. В. Седовим.

Складніше пояснити подальший текст оповідання отця Паїсія Хилендарського – про переселення зі Скандавії на захід: «знайшли там землю на краю Окіян моря. Звалося воно море Балтське і Поморське...». Але ця фраза може мати на меті пояснення появи слов'ян у прибалтійських землях.

Про рух слов'ян зі своєї східної прабатьківщини в область Вісло-Одерського межиріччя висловлювався і польський історик Казимир Мошиньські [8, с. 211, 232]. Марія Гімбутас теж пише у книзі «Слов'яни. Сини Перуна», у першому розділі «Походження слов'ян» так: «Витоки слов'ян слід шукати на території, що тягнеться від басейну річки Одер у Центральній Європі, на заході до Уралу та Центральної Азії на сході» [4, с. 18]. Польський дослідник Стефан Вархол у свою чергу поміщає прабатьківщину слов'ян у верхів'ях Дону і Дніпра [2, с. 561]. У даному випадку важко спиратися на дані дослідження остаточно, оскільки всі вище названі автори

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
говорять про більш ранній, доісторичний час міграції слов'янських народів на захід.

Звернімося до другого уривку з твору отця Паїсія: «Коли розселилися вони по цій землі поруч з німцями та бранденбуржцями, за деякий час піднялося від них багато народу і пішли ще в землю Московську...».

Тобто, згідно з поданою інформацією, слов'яни і німці проживали по сусідству. Після чого слов'яни змушені були покинути частину своєї території. Причиною могла послужити навала германського племені готів. В. В. Седов про це пише так: «Доволі очевидно, що поширення поселень лбіщенського типу в Самарському Поволжі було зумовлено новою хвилею міграції населення. Г. І. Матвєєва вважає, що переселенцями були носії пізньозарубинецьких старожитностей, але не виключає і проникнення в III ст. черняхівського населення з районів Верхнього Подністров'я і Волині» [12, с. 220].

На думку В. В. Седова, була ще одна хвиля переселення. Як він пише, «третя, найпотужніша хвиля міграції населення в Середнє Поволжя з Черняхівського ареалу датується кінцем IV ст.» [12, с. 220]. Седов вказує цим на етнічну спорідненість різних хвиль переселенців.

Слід мати на увазі, що приналежність носіїв зарубинецької культури, так само як і черняхівської, до слов'ян в сучасній науці досить спірна, але визнається часткова присутність серед її носіїв і слов'янського елементу теж.

Докази того, що носії іменьковської культури, яка виникла на основі вищезгаданих хвиль пере-

селення, йменували себе слов'янами, знаходимо в працях М. І. Жиха. Зокрема, таке положення: «Висновок про те, що іменьковске населення (або певна його частина) іменувалася словенами, є на сьогоднішній день найбільш обґрунтованим – дати якесь інше переконливе пояснення згадуванню народу С.л.віюн в листі хазарського царя Йосипа, який чітко злокалізував його в Середньому Поволжі, навряд чи можливо» [5].

У повідомленні Паїсія Хілендарського необхідно відзначити і ці рядки: «Вони, ці скандавляни, після багатьох років і часу, як умножилися в своїй землі, рушили від їхньої землі і відійшли на захід». Як бачимо, отець Паїсій каже про переселення народу після зростання його чисельності, тобто, склалися умови перенаселеності і частина населення, як це було прийнято в давнину, змушена була вдатися до переселення. Ті, що повернулися, згідно з повідомленням отця Паїсія, іменували себе вже не скандавлянами, а слов'янами. Можна припустити, що Паїсій Хілендарський мав на увазі, що ті скандавляни, що залишилися, не змінили свого найменування.

М. І. Жих ототожнює частину іменьковців з етнонімом словени, а ось В. В. Седов висловлює припущення, що частина слов'яномовних іменьківців іменувалася севери / сіверяни [13, с. 197]. Щодо припущення В. В. Седова М. І. Жих висловлює таку думку: «Висновок про те, що якась частина іменьківського населення йменувалася северами / сіверянами є цілком допустимим, бо інакше важко пояснити етнонім С.в.р в листі Йосипа, який виявляється як би «зайвим»

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

– сувари названі в тому ж переліку поволзьких народів трохи раніше. Якщо гіпотеза В. В. Седова про генетичний зв'язок іменьківської і волинцевської культур є вірною, то можна говорити, що саме з міграцією «іменьківців» пов'язана поява цього етноніму, який витіснив стародавнє місцеве ім'я «анти» в регіоні Дніпровського Лівобережжя» [5].

Цілком можливо, що носії іменьківської культури в мовному відношенні були слов'янами, але мали різні етноніми.

Можна припустити, що на своєму шляху до Поволжя переселенці змушені були вступати у військові зіткнення з якимись племенами, які у Паїсія Хілендарського виступають як «руси», тобто – ті руси, щодо присутності яких у Поволжі повідомляє і арабський середньовічний автор Ахмед ібн Фадлан [14].

В анонімному перському творі «Моджмал ат-Таваріх» («Збірка історій») під 1126 роком наводиться кілька цікавих повідомлень, серед них є й таке: «І Слов'янин прийшов до Руса, щоб там влаштуватися. Рус же йому відповів, що це місце тісне (для нас двох). Таку ж відповідь дали Кімари й Хазар. Між ними почалася сварка і бій, і Слов'янин утік і досяг того місця, де нині земля слов'ян. Потім він сказав: «Тут обживуся і їм легко помщуся» [Цит. за: 9].

Щоправда, у перському джерелі говориться про те, що слов'янин утік, а отець Паїсій подає інформацію, що слов'яни були подолані на брані. Насправді тут особливої різниці немає – і в першому і в другому випадку Слов'янин оселився в

іншій землі, а не повернувся назад. Можна припустити, що згадувані у Паїсія Хілендарського руси в якійсь мірі пов'язані з Руським каганатом, про існування якого докладно доповідає Є. С. Галкіна [3]

(Хоча треба зазначити, що сучасна російська історіографія дуже ревниво ставиться до цієї праці Є. С. Галкіної і критикує її. Причина цього, на наш погляд, є суто політичною. Адже більша частина території цього середньовічного Руського каганату нині знаходиться на території України, тому його ніяк не можна при-в'язати до російської історії з метою її возвеличення, чим сьогодні під тиском влади займається переважна більшість російських істориків).

Після цієї битви, за повідомленням Паїсія Хілендарського, «У битві здолали слов'яни і увійшли ще в ту землю і населили її до краю великої річки Болги, яка тече від південної країни на північ через московську державу і входить до Окіян моря. Позаяк та річка іменується Болга, то назвалися болгарами...».

Тобто, слов'яни оселилися на берегах річки Болга, яка тече з півдня на північ. Якщо ототожнювати річку Болга з річкою Волгою, то важко пояснити її напрямком з півдня на північ, бо тече вона як раз таки навпаки. Твердження ж про впадіння в «Окіян море» логічне, бо якщо навіть припустити, що слов'яни йшли напрямком до Скандинавії, то добралися б вони не до Океану, а тільки до Балтики, що зовсім не одне й те ж.

У даному випадку в Паїсія Хілендарського Окіян море – це Каспій. А ось річка Болга, що тече з півдня на північ, це може бути і Кан-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

далка – невелика мілководна річка, що протікає з півдня на північ і є лівим притоком річки Майна. У поясненні вибору даного гідротопоніма використовуємо корінь «канд», від якого отець Паїсій перейшов до назви Сканда. Річка Кандабулак має подібну назву, де слово «булак» у перекладі з тюркського означає «річка», «струмок», «потік». Річка Кандабулак тече хоча і не з півдня на північ, але з південного сходу на північний захід. Ці річки звичайно не настільки великі, як Волга, але всі вони течуть по території, де наявним є слов'янський етно-мовний компонент.

Щодо наступного речення отця Паїсія «Позаяк та річка іменуються Болга, то назвалися болгарами», то про можливість походження етноніму болгар від назви річки, тюркською – «булак», пише В. Ф. Бутба: «Однак початкова семантика основи «булга» – «булаг» проясняється при більш широкому мовному порівнянні: монг. «bulag», монгольсько-бурятське «булаг», калмицьке «булг» – усі ці слова виступають в цих різних мовах у значенні «ключ», «джерело» [1, с. 51]. «Ця лексема, – пише також й І. І. Садовнікова, – є також географічним апелятивом, запозиченим з евенської мови, де звучить як «болка», «булак» і означає «джерело» [11, с. 54].

У тюркських пам'ятках X – XI ст. («Suvarnaprabhasa», «Qtadgu biliq», Махмуд Кашгарський) і наступних століть (уйгурські періодичні документи) зустрічається цей же апелятив у формі «bulag» – «джерело», «канал» і «арик». Цей апелятив існує і в сучасних тюркських мовах, тож можна припустити, що лексема «bulag / bulaq» є

тюрксько-монгольською основою, або ж дуже давнім монгольським запозиченням в тюркські мови. У ньому і вбачають дослідники форму «bulga» – «змішувати», «каламутити» [1, с. 51].

Отже, враховуючи думку В. Ф. Бутби, є підстави до припущення, що гідро-топонім Булга міг бути застосований не тільки до річки Волга. Якщо взяти до уваги поширену думку про тюркомовність гунів, то немає підстав відмовлятися від можливого тюркського гідротопоніма Булга. Тим більше, що етнонім болгар / булгар на основі «булга» (річка) міг бути даний населенню і ззовні, а згодом засвоєний сусідами й самими носіями. І при цьому зовсім не обов'язково мала відбутися зміна мови.

Цікавим було б врахувати також повідомлення Ахмеда ібн Фадлана про існування трьох племен у Волзькій Булгарії, яких він називає ас-Сакаліба, тобто слов'ян [14]. При цьому є окремі згадки про уногундурів, з чого виходить, що їх у Поволжі слід відрізняти від булгар. Також слід враховувати, що після падіння Великої Булгарії до Поволжя прийшли катраги, вони ж кутригури, про тотожність яких з болгарами також немає єдиної думки.

Відтак, зіставивши повідомлення Паїсія Хілендарського з повідомленнями деяких сучасних дослідників, ми дійшли висновку про ймовірне існування трьох груп слов'янського населення в районі Поволжя в період раннього Середньовіччя. Паїсій Хілендарський дав досить повну картину слов'янського заселення Поволжя, яка узгоджується з висновками сучасних дослідників.

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Необхідно підкреслити, що значення праці отця Паїсія Хилендарського, яке раніше, за нашою думкою, було недооцінене, необхідно повністю переглянути. Його «Слов'яно-болгарська історія» – це не тільки дуже важлива патріотична праця для становлення болгарської національної ідеї, але, як доводить збіжність цитати щодо розселення слов'ян біля берегів річки Болги з працями сучасних дослідників, повноцінний історичний документ, значення якого мусить бути в повній мірі оцінене у майбутньому.

Література

1. Бутба В. Ф. Труды. / предис. О. Бгажба, Г. Гумба – Серия: «Научное наследие». – Сухум: Б.и., 2005. – 216 с., илл. **2. Warchoł S.**, Etnogeneza słowian w świetle słowiańskiej tradycyjnej zoonimii ludowej / **Warchoł S.** // Folia onomastica Croatica, № 12–13 (2003–2004), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, s. 559 – 572. **3. Галкина Е. С.** Тайны Русского каганата / Е. С. Галкина. – М. : Вече, 2002 – 432 с. **4. Гимбутас М.** Славяне. Сыны Перуна / М. Гимбутас – Серия: «Загадки древних цивилизаций» – М. : Центрполиграф, 2010. – 216 с. **5. Жих М.** К проблеме реконструкции самоназвания носителей именьковской культуры / М. Жих – Режим доступа: <http://www.rummuseum.ru/porta1/node/2185> 18.02. 2012. **6. Історія** славяноболгарская, собрана и нареждена Паисіємъ іеромонахомъ. Стѣмки за печат по първообраза Й. Иванов. – София, Държавна печатница, 1914. – С. I – LXVI; С.1 – 92. **7. Історіографія** истории южных и западных

славян: [учеб. пособ.] / ред. Л. В. Горина, В. Г. Карасев, Г. Ф. Матвеев и др. – М.: МГУ, 1987. – 423 с. **8. Moszyński K.** Pierwotny zasięg języka prasłowiańskiego / K. Moszyński. – Wrocław-Krakow, 1957. – 332 s. **9. Новосельцев А.** Восточные источники о восточных славянах и Руси VI – IX вв. / А. Новосельцев – Режим доступа: <http://apnovoselcev.narod.ru/text/tx/tx003.html> –Дата обращения: 07.04. 2014. **10. Орбини М.** Книга историография початия имене, славы, и расширения народа славянского / М. Орбини – Режим доступа : <http://dlib.rsl.ru/viewer/01003341482#?page=1> – Дата обращения: 25.03.2014. **11. Садовникова И. И.** Лексика растительного в эвенском языке / И. И. Садовникова : дис. на соискание степени канд. филолог. наук. Санкт-Петербург, спец. 10.02.02. – СПб, 2010. – 166 с. **12. Седов В.** Славяне: Историко-археологическое исследование / В. Седов. – М. : Издательство Языки славянской культуры, 2002. – 618 с. **13. Седов В.** Славяне в раннем средневековье / В. Седов. – М., Фонд археологии, 1995. – 416 с. **14. Фадлан, Ахмед ибн,** Путешествие на Волгу в 921 – 922 гг. / Ахмед ибн Фадлан – Х.: Восточная литература, 1956 – Режим доступа : <http://www.vostlit.info/Texts/rus16/Fadlan/text.phtml?id=6123> Дата обращения: 25.03.2014. **15. Феофан.** Летопись / Феофан ; пер. с греч. В. И. Оболенского и Ф. А. Тарновского; предисл. О. М. Бодянского. – М. : В Унив. Типографии (М. Катков) на Страстном бульваре, 1884. **16. Чичуров И. С.** Византийские исторические сочинения: «Хронография» Фео-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

фана, «Бревиарий» **Никифора**:
Тексты, перевод, комментарий /
И. С. Чичуров / отв. ред. **В. Т. Па-**
шутто. – М. : Наука, 1980. – 216 с.
17. Чорній В. П. Історія Болгарії
/ В. П. Чорній. – Львів : ПАІС.
2007. – 404 с. **18. Яровий В. І.**
Історія західних та південних
слов'ян. Курс лекцій / В. І. Яро-
вий – К., 1996. – 630 с.

Literatura

1. **Butba V. F.** Trudy / V. F. Butba. Abhaz. in-t gumanit. issled. im. D.I. Gulia, Suhum, «Dom pečahi», 2005. – 216 s. **2. Warchoń S.**, Etnogeneza słowian w świetle słowiańskiej tradycyjnej zoonimii ludowej / S. Warchoń // Folia onomastica Croatica, № 12–13 (2003–2004), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, s. 559 – 572. **3. Galkina E. S.** Tajny Russkogo kaganata / E. S. Galkina. – М. : Veche, 2002 – 432 s. **4. Gimbutas M.** Slavjane. Syny Peruna / M. Gimbutas. – М. : Centrpoligraf. Serija «Zagadki drevnih civilizacij», 2010. – 216 s. **5. Zhih M.** K probleme rekonstrukcii samonazvanija nositelej imen'kovskoj kul'tury / M. Zhih // URL:<http://www.rummuseum.ru/portal/node/2185>. –18.02. 2012. **6. Istorija** slav'nbolgarskaja, sobrana i narezhdena Paisiemъ ieromonahomъ. Stъkmi za pečat po pъrvoobraza J. Ivanov. Sofija, Dъrzhavna pečatnica, 1914. – S. I - LXVI; S.1- 92. **7. Istoriografija** istorii juzhnyh i zapadnyh slavjan: [Učebnoe posobie] / za red. L. V. Gorina, V. G. Karasev, G. F. Matveev, 3. S. Nenasheva, I. V. Sozin. – М.: izd. MGU, 1987. – 423 s. **8. Moszyński K.** Pierwotny zasięg języka prastwian'skiego / M. Moszyński. – Wrocław-Krakow, 1957. – 332 s. **9.**

Novosel'cev A. Vostochnye istocniki o vostochnyh slavjanah i Rusi VI – IX vv. / A. Novosel'cev <http://apnovoselcev.narod.ru/text/tx/tx003.html>, 07.04. 2014. **10. Orbini M.** Kniga istoriografija pochatiya imene, slavy, i rasshirenija naroda slavjanskogo / M. Orbini – URL: <http://dlib.rsl.ru/viewer/01003341482#?page=1>, – 25.03.2014. **11. Sadovnikova I. I.** Leksika rastitel'nogo v jevenskom jazyke / I. I. Sadovnikova : Dis. na soiskanie stepeni kand. filolog. nauk. Sankt-Peterburg, spec. 10.02.02. – SPb, 2010. – 166 s. **12. Sedov V.** Slavjane: Istoriko-arheologicheskoe issledovanie. Izdatel'stvo: Jazyki slavjanskoy kul'tury / V. Sedov. – М., 2002. – 618 s. **13. Sedov V.** Slavjane v rannem srednevekov'e / V. Sedov. – М., Fond arheologii, 1995. – 416 s. **14. Fadlan, Ahmed ibn**, Putesestvie na Volgu v 921 – 922 gg. / Ahmed ibn Fadlan. – Har'kov : Vostochnaja literatura, 1956. – URL: <http://www.vostlit.info/Texts/rus16/Fadlan/text.phtml?id=6123> – 25.03.2014. **15. Feofan.** Letopis' / Feofan / Per. s grech. V. I. Oboleskogo i F. A. Tarnovskogo; predisl. O. M. Bodjanskogo. – М. : V Univ. Tipografi (M. Katkov) na Strastnom bul'vare, 1884. **16. Chichurov I. S.** Vizantijskie istoricheskie sočinenija: «Hronografija» Feofana, «Brevariij» Nikifora: Teksty, perevod, kommentarij / Otv. red. V. T. Pashuto / I. S. Chichurov. – М.: Nauka, 1980. – 216 s. **17. Chornij V. P.** Istorija Bolgarii' / V. P. Chornij. – L'viv : PAIS. 2007. – 404 s. **18. Jarovyj V. I.** Istorija zahidnyh ta pivdennyh slov'jan. Kurs lekciij / V. I. Jarovyj – К., 1996. – 630 s.

Борисова О. В., Стефанов Ю. А.
Сообщение отца Паисия Хи-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

лендарского о волжской прародине болгар и современные исследования.

В данной статье проводится сравнение сообщений одного из основоположников болгарского национального возрождения XVIII века – историка и писателя, монаха Хилендарского и Зографского монастырей отца Паусия Хилендарского (1722 – 1773 гг.) о волжской прародине болгар и их связи со славянством с выводами и заключениями современных исследователей проблемы этнокультурной принадлежности древнего населения «именьковской археологической культуры». Проводится параллель ряда географических названий, имеющих в сочинении Паусия Хилендарского, с гидротопонимами современного Поволжья. Доказывается достоверность сообщения Паусия Хилендарского о поволжской прародине болгар и выдвигается гипотеза, что сообщение Паусия Хилендарского о происхождении этнонима болгар от термина «реки Болга», имеет объективные основания. Результаты показывают, что сообщение отца Паусия до сих пор не было надлежащим образом оценено учеными и помогают взглянуть на него как на исторический источник, важный для исследования болгарского средневековья.

Ключевые слова: Волжская Болгария, Паусий Хилендарский, именинковая культура, болгары, Поволжье, гидротопоним.

Borisova O.V., Stefanov J. A. Paisius of Hilendar's message about Volga Bulgar's ancestral and modern research.

Paisius of Hilendar was one of the most well-educated people in the

seventeenth century and a key Bulgarian National Revival figure. He is most famous for being the author of "Istoriya Slavyanobolgarskaya" in which he talked about general heroic history of Bulgarians and their interaction with other Slavic peoples. Many scientific researchers see in Paisius of Hilendar's book no real facts and history but mostly National Epos, which he wrote especially for National Revival of Bulgarian's National Idea. He wrote about the quite concrete and true picture of resettlement of Slavic people and Bulgars, which can be proven with help of hydronyms and studies carried out by modern scientists like V. Sedov, M. Jich, F. Butba, A. Novoseltcev.

This article analyses Paisius of Hilendar's message about the ancestral home of the Volga Bulgars and their connections and interactions with Slavs. The Article also illustrates innovative theories and conclusions about the modern studies and the problems of the ethno-cultural identity of the population in "imenkovo culture". This paper compares the hydronyms research that took place in Paisius of Hilendar's book with modern Volga territories geographic names. In the article, the author highlights the importance of analysing the authenticity of Paisius of Hilendar's message about the origin of Bulgarians from the ethnonym "Bolga river". The results show that Paisius of Hilendar's message was not appreciated enough and they help to reconsider this as an important piece for analysing in Bulgarian middle ages studies.

Key words: Paisius of Hilendar, Bulgaria, bulgar, Volga, Hydroponim.

*Стаття надійшла до редколегії
11.12.2017 р.*

Л. П. Корогод

**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВСЕВОБУЧА
ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
НА ЕКАТЕРИНОСЛАВЩИНЕ (1918-1923 гг.)**

Статья посвящена исследованию процесса и результатов деятельности органов Всевобуча в Украине 1918-1923 гг. на примере Екатеринославщины как начального этапа становления системы государственного управления сферой физической культуры в сложной военно-политической и социально-экономической обстановке. На основе изучения ранее не исследованных архивных документов, периодической прессы, тематических специализированных публикаций, посвященных данному периоду, освещены организационно-управленческие, научно-методические, пропагандистские аспекты этой деятельности; впервые установлены имена ведущих участников, воплощавших в жизнь государственные директивы по физическому воспитанию различных групп населения и допризывной подготовке молодежи на территории Екатеринославщины. Результаты исследования свидетельствуют о значимости и результативности этого направления деятельности. В статье впервые обобщаются разрозненные материалы по данной проблеме, которая ранее не изучалась; представлены статистические материалы, которые иллюстрируют результаты деятельности всевобуча по созданию сети Красных Спортивных Клубов, учебных пунктов, кружков и других

центров, осуществляющих деятельность по физическому воспитанию населения, организации физкультурно-спортивных мероприятий на территории Екатеринославской губернии.

Особое внимание уделено деятельности Всевобуча на железных дорогах Украины, в том числе на Екатеринославской, которая стала наиболее организованным, динамичным, результативным сегментом в сфере его влияния.

Показано, что деятельность органов Всевобуча обеспечила начальный этап в процессе формирования системы государственного управления сферой физической культуры.

Ключевые слова: *Всевобуч, физическая культура, допризывная подготовка, Екатеринославская губерния, организационно-управленческая деятельность, Красные Спортивные Клубы, пропаганда.*

Всестороннее развитие физической культуры и спорта, которое в современном мире является критерием социального прогресса, объективно выдвигает требование активного поиска политико-организационных, управленческих решений, инновационных технологий развития массовости этого движения. Физкультурно-спортивные практики, являясь в своей основе средством

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

оздоровлення и гармонического формирования личности, также выступают одной из форм социализации личности, культурной самоидентификации и, в конечном итоге, мощным средством формирования патриотизма и консолидации общества.

Для современной Украины, которая переживает сегодня драматический этап своей истории, связанный с военными событиями на Востоке страны, необходимо сдерживать агрессивные устремления Российской Федерации, использование многогранного потенциала физкультурно-спортивного движения представляется чрезвычайно актуальным. Речь идет прежде всего о таком аспекте, как организация допризывной подготовки молодежи, дальнейшее развитие Вооруженных Сил Украины, укрепление обороноспособности страны, возрастание её международного авторитета. Значительный интерес в этом плане представляет история физкультурно-спортивного движения Украины, в частности, деятельность органов Всеобуча в период 1918-1923 гг., которая позволила в кратчайший срок в условиях военного времени, социально-экономического кризиса заложить основы системы допризывной подготовки молодёжи, основным звеном которой было физическое воспитание; создать условия для дальнейшего развития физкультурно-спортивного движения.

Одним из наиболее значимых центров этой деятельности стала Екатеринославщина (в том числе Екатеринославская железная дорога как военно-стратегич-

еский объект государственного значения).

Научная новизна данной работы заключается в исторической реконструкции и анализе малоизвестной страницы истории Екатеринослава-Днепропетровска, касающейся деятельности Всеобуча; введении в научный оборот определенного количества архивных документов, статистических данных; выяснении имен деятелей органов Всеобуча на Екатеринославщине.

Детальный анализ и изучение отечественного опыта становления системы физического воспитания, его использование позволит обогатить научные разработки в области организации физического воспитания, теоретическую базу для разработки концепций и программ дальнейшего развития данной сферы; укрепления обороноспособности страны.

Хронологические рамки данной статьи охватывают период с 1918 г. (22.04.1918 г. – принятие ВЦИК Совета рабочих и крестьянских депутатов Декрета «Об обязательном обучении военному искусству», для реализации которого уже в мае была создана специальная организация – Всеобуч) по 1923 г. (27.06.1923 г. – принятие Декрета ВЦИК об образовании Высшего совета физической культуры (ВСФК), а также местных советов физической культуры при исполкомах Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, который имел целью улучшение руководства физкультурным движением, согласования и объединения научной, учебной и организационной деятельности

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

различных ведомств и организаций по физическому воспитанию трудящихся в условиях возрастания его массовости. Декретом Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета от 04.11.1923 г. был создан Высший совет физической культуры Украины; началось формирование Советов физической культуры как его структуры управления на местах. 15 января 1924 г. был создан Екатеринославский губернский Совет физической культуры. Значительная часть полномочий Всеобуча в данной сфере деятельности с этого времени переходила к местным органам государственной власти и общественным организациям).

Основным содержанием данного периода в Украине стало становление спортивного движения новой направленности, создание сети физкультурно-спортивных клубов и организаций, развитие массовости физкультурного движения, создания системы управления и научно-методических основ физкультурного движения.

Анализ имеющихся публикаций по теме исследования свидетельствует о том, что по характеру и содержанию их можно разделить на 3 группы.

Первую группу составляют сборники документов, нормативно-правовых актов в области физической культуры и спорта в СССР, в том числе Украины, научные издания, в которых они анализируются, в которых отражен период 1918–1923 гг. Здесь в первую очередь следует назвать работы Евсеева Г.А., Локшина И.М. (1940), Чудинова И.Г. (1959), Савицкого П.Ф. (1983), Деметера Г.С.

и Горбунова В.В. (1987), Платонова В.Н. и др. (2005), Тимошенко Ю.О. (2014) и др.

Вторую группу составляют фундаментальные энциклопедические труды общеисторического плана, посвященные изучению истории Украины, истории Днепропетровской области, истории деятельности общественных организаций [53, 54, 57 и др.]. Однако в этих изданиях вопросы физкультурно-спортивного движения глубокой разработки не получили, сведения о результатах деятельности Всеобуча по развитию физической культуры носят фрагментарный характер.

К третьей группе принадлежат труды, посвященные различным проблемам истории физической культуры и спорта в Украине, истории отдельных видов спорта, в которых также затрагиваются вопросы деятельности Всеобуча. Это работы Кулика В.В. (1971), Белых Н.А., Богачика П.Т., Синицкого З.П. (1979), Деметера Г.С. (1987), Платонова В.Н. и др. (2005), Москаленко Д.В. (2011), Ляпина О.В. (2009) и др., Волосуновой И.В. и Саленко Г.А. (2011) и др..

Однако следует констатировать, что специальных исследований, которые бы детально освещали деятельность организаций Всеобуча по развитию системы физической культуры на территории Екатеринославщины (Днепропетровщины) не проводилось. Этот факт и обусловил выбор темы.

Исследование выполнено в соответствии со Сводным планом научно-исследовательской работы в сфере физической культуры и спорта на 2016-2020 гг. Министер-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

ства образования и науки Украины по теме «Спортивная культура личности как феномен в пространстве междисциплинарных социально-гуманитарных исследований» (номер государственной регистрации 0116U003011), которая выполняется кафедрой социально-гуманитарных наук Приднепровской государственной академии физической культуры и спорта.

Целью исследования является на основе изучения архивных материалов, периодической прессы, специальной литературы проследить процесс становления организационно-управленческих основ в сфере физической культуры на примере деятельности органов Всевобуча; установить имена деятелей, обеспечивающих это направление деятельности на территории Екатеринославской губернии.

В процессе подготовки данной статьи использованы такие методы исследования, как анализ и обобщение архивных документов, периодической прессы, научной литературы; диалектический; аксиологический; структурно-логический; структурно-функциональный; системный анализ.

Качественно новая страница в истории физкультурно-спортивного движения в Украине связана с созданием и деятельностью органов Всевобуча, который положил начало систематической работе по организации допризывной военной подготовки молодежи, важнейшей составной частью которой стала физкультурно-спортивная подготовка.

22 апреля 1918 г. ВЦИК Совета рабочих, солдатских и крестьян-

ских депутатов издал Декрет «Об обязательном обучении военному искусству», согласно которому в мае 1918 г. было создано Главное управление всеобщего военного обучения и формирования резервных частей Красной Армии (Всевобуч). В его структуре имелся отдел физического развития и спорта, в ведении которого находилась физическая подготовка в частях Красной Армии, на пунктах допризывной подготовки, а также среди гражданского населения. Это свидетельствует в том, что физическая подготовка была признана важнейшей составной частью программы всеобщего военного обучения [56, с. 5-6; 59, с. 5]. С первых шагов деятельность Всевобуча отличалась активностью в поиске управленческих решений, создании пунктов допризывной подготовки, форм работы с различными группами населения, проведении физкультурно-спортивных мероприятий, развитию массовости физкультурного движения и т.д. Об этом свидетельствует особое внимание партийно-государственных структур к вопросам физической подготовки населения, значительное число принятых нормативно-правовых документов, ранее опубликованных в периодической печати, ряде сборников документов по вопросам развития физической культуры в СССР, представленных в архивных фондах, проанализированных в научных трудах [48, с. 26-30; 54, с. 40-45; 61, с. 51-58; 62, с. 102-103 и др.]. «Деятельность Всевобуча выходила далеко за рамки использования физической культуры для подготовки физически крепких, смелых и ловких защит-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

ников Родины, – пишет Г.С. Деметер. – Наряду с Наркомпросом и Наркомздравом Всеобуч способствовал внедрению физического воспитания в новую систему народного образования, оживлению спортивной работы в стране, созданию пролетарских спортивных организаций» [49, с. 16].

Начало становления новейших политико-организационных, научно-методических основ развития физкультурно-спортивного движения в Украине относится к периоду окончания Первой мировой войны, Украинской национально-демократической революции 1917-1920 гг., первых шагов по восстановлению разрушенного войной хозяйства, преодолению социально-экономического кризиса, образования Советского Союза.

«В те годы практически заново создавались физкультурные и общественные организации новой направленности, – констатируется в «Энциклопедии олимпийского спорта Украины». – При Управлении Всеобуча был создан олимпийский комитет, который объединил, по указанию власти, только «пролетарские» самодеятельные кружки и организации. Уполномоченный Реввоенсовета М.В. Фрунзе утвердил положение о Всеукраинском олимпийском комитете – ВУОК... становление нового спортивного движения происходило в атмосфере острой классово-борьбы... По образцу харьковчан олимпийские комитеты при отделах Всеобуча были созданы в Екатеринославе, Одессе, Юзовке, Полтаве» [54, с. 41].

В частности, в Екатеринославской губернии в конце декаб-

ря 1918 г., с организацией Губернского военного комиссариата, начал функционировать и отдел Всеобщего военного обучения. С мая 1919 г. в городе и губернии в целом начали создаваться площадки допризывной подготовки и открываться спортивные клубы. С этого времени фактически и начинает свою деятельность Всеобуч Екатеринославской губернии [21], в состав которой в то время входили уезды: Екатеринославский, Александровский, Верхнеднепровский, Мариупольский, Павлоградский и Новомосковский. В Украине, в частности на Екатеринославщине, в силу реалий военного времени, началом планомерной систематической работы Всеобуча следует считать конец 1920 г. [24].

Перед органами Всеобуча стояла трудная и ответственная задача. Понимая, что организация, просвещение и физическое развитие широких народных масс является залогом построения нового общества, все силы были направлены на военно-спортивную и политическую подготовку рабоче-крестьянской молодежи как непосредственного резерва Красной Армии.

Деятельность Всеобуча была направлена на открытие клубов, физкультурных кружков, губернского олимпийского комитета, отделений спорта и допризывной подготовки при районных военных комиссариатах; значительные организационные мероприятия в губернии проводила спортивно-техническая комиссия (прежде всего это подбор кадров; оборудование спортивных площадок, пунктов допризывной подготов-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

ки; обеспечение врачебного контроля; методической работы, политико-воспитательной и просветительской работы и т.д.

На местах деятельность Всевобуча началась с постановки на учет кружков и секций, инструкторских кадров, инвентаря; организации пунктов военно-допризывной подготовки. В программе Всевобуча из 576 часов обучения, рассчитанных на два года, 480 отводилось на физическую подготовку. Эти учебные центры стали прототипом спортивных клубов нового типа [54, с. 40].

Значительную работу по освящению деятельности организаций Всевобуча по физическому воспитанию и допризывной подготовке на территории Екатеринославской губернии в исследуемый период осуществляли местные газеты «Грядущая смена», «Звезда».

В апреле 1919 г. губернским Всевобучем был издан приказ о явке для постановки на учет всех спортсменов, из числа которых наиболее подготовленные были направлены в уезды для проведения спортивных занятий среди молодежи. Одновременно с этим приказом было издано распоряжение о регистрации всех спортивных принадлежностей и спортивной литературы [21], находящихся как в учебных заведениях, учреждениях, так и у частных лиц. Весь зарегистрированный спортивный инвентарь был отобран и передан в спортклубы, в которых проводилась как спортивная, так и военно-допризывная подготовка. Организационное ядро составляла рабочая молодежь, юскауты,

которые были организованы в несколько отрядов.

Всевобуч на первых порах своей деятельности был мало известен широким слоям населения, поэтому потребовалась большая работа по пропаганде его целей и задач посредством проведения митингов, концертов, распространения плакатов силами и средствами Губвоенкомата. Вследствие нерегулярного поступления руководящих указаний из центра в деле ведения военного обучения и физического развития молодежи, отсутствия надежной связи с некоторыми из уездов для разрешения текущих вопросов, выработки планов работы съезды Губвсевобуча проводились ежемесячно. Существенно подрывал работу Всевобуча в селах бандитизм. По причине малочисленности военных гарнизонов уездных городов, нахождения регулярной армии на фронтах инструкторский состав Губвсевобуча на местах нередко привлекался к операциям по ликвидации бандитизма. Центром было выдвинуто срочное задание о привлечении к военному обучению коммунистов по 64-часовой программе. Однако присутствие вблизи границ Екатеринославской губернии наступающей армии Деникина привело к временному прекращению деятельности Губвсевобуча в конце июня 1919 г. [21].

Его деятельность возобновилась с декабря 1919 г. с работы по учету спортсменов, спортивного инвентаря, подбора кадров, учета допризывников, организации спортивных площадок.

30 мая 1920 г. на Екатеринославщине был проведен День Все-

вобуча. Он начался парадом воинских частей, рабочих организаций и допризывной молодежи. Затем был проведен ряд спортивных соревнований. Вечером на всех открытых площадках проходили митинги-концерты. К празднику была выпущена однодневная газета «День всевобуча».

Развивая военно-патриотическую работу, молодежные организации принимали активное участие в проведении Недели фронта, Недели Добровольца, Недели больного и раненого красноармейца; помогали собирать одежду, обувь, продовольствие для фронта [57, с. 53-54].

Согласно архивным данным, в 1920-м году на Екатеринославщине спортивных обществ не существовало [27].

Имеются также данные о том, что в мае 1920 г. для успешного решения задач всеобщего военного обучения губернский отдел Всевобуча приступил у сооружению мастерской по изготовлению военно-спортивных снарядов и других учебных приспособлений [37].

Физическая культура и спорт, являясь сферой государственной значимости, были предметом особого внимания. Согласно предписанию Н. Подвойского от 18 июня 1920 г., в Москву для участия в соревнованиях были командированы студенты-спортсмены вузов Екатеринославской губернии: студенты Екатеринославского университета Макаров Ф.С., Смолянов А. (мед. фак.), Шibaев Вл., Шibaев В. (физ.-мат. фак.); студент Горного института Белокуров Сергей (заводское отделение) [38].

С 15 по 29 августа 1920 г. в Москве устраивалась 1-я Всероссийская Олимпиада республики, куда планировалось направить участников от Екатеринославской губернии. Это мероприятие широко пропагандировалось, а основными центрами по подготовке и комплектованию делегации в Екатеринославе стали Центральная спортивная площадка (бывшего общества «Сокол»), Центральный красный яхтклуб (Богомолковский остров), все красные спортивные клубы, отдел Всевобуч Амур-Нижнеднепровского райисполкома; по уездам – во всех спортивных клубах отдела Всевобуч [52, с. 2].

В августе 1920 г. Всевобуч инициировал проведение губернской выставки по внешкольному образованию, которая должна была широко показать, пропагандировать дело просвещения и физического воспитания. В комиссию по выставке, по согласованию с представителем Всевобуча, должны были быть представлены: 1) агитационно-пропагандистские материалы (брошюры по вопросам физического воспитания, воззвания, плакаты, листовки, диаграммы); 2) материалы, освещающие работу библиотек, клубов и читален Всевобуча; 3) материалы, освещающие деятельность Красных Спортивных Клубов; 4) сведения о демонстрациях и праздниках; 5) сведения о работе по допризывной подготовке; 6) общий отчет о ходе и развитии работы Всевобуча; 7) планы дальнейшей работы Всевобуча [39, 40].

Так, в предписании Окружного Управления Всеобщего Военного Обучения и формирования Крас-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

ных резервных частей (5 октября 1920 г., г. Харьков) Начальнику I Екатеринославского территориального округа говорилось: «Наша физическая культура немыслима без политического и духовного воспитания, так как создание гармонической личности... возможно только при полной гармонии души и тела... В стремлении спаять ряды молодого поколения физически и духовно, Окружное Управление Всевобуч предписывает Вам приступить к самой интенсивной организации в каждом уездном городе Красного Спортивного Клуба, который представлял бы собой объединяющий Центр физической культуры и политического и умственного развития... Клуб, помимо своих непосредственных задач по проведению в жизнь и осуществлению допризывной подготовки и физического развития, организует культурно-просветительские секции (драматическую, литературную, библиотечную и проч.), открывает при клубе лекции по политграмоте, бухгалтерии, иностранным языкам и по чисто прикладным практическим знаниям, как столярному делу, сапожному и т.д.» [36].

Этот год в основном был посвящен восстановлению работы Всевобуча, пропаганды его деятельности, проведению подготовительных работ, возобновлению кадрового состава и учета контингента допризывников. В этом году начались занятия по физическому воспитанию с гражданами 1903 и 1904 гг. рождения; организовывались спортивные площадки, спортивные клубы [21]. По-прежнему существенно дестабилизировал

работу бандитизм, особенно в сельской местности. А приближающийся фронт стал причиной частичного прекращения деятельности Всевобуча в ряде уездов Екатеринославской губернии.

Таким образом, в Украине, в частности, на Екатеринославщине, в силу занятия территорий различными противоборствующими военно-политическими силами, началом планомерной систематической работы Всевобуча следует считать конец 1920 г. [24].

Согласно информации, подготовленной начальником отдела допризывной подготовки и спорта Макаровым, на конец 1920 г. картина распределения Красных Спортивных Клубов и организаций, занимающихся физическим развитием населения в Екатеринославской губернии, выглядела следующим образом.

Всего в Екатеринославской губернии насчитывалось 15 Красных Рабочих Спортивных Клубов, 22 организации, объединяющих 62 инструктора, 8393 членов клубов и организаций.

Непосредственно в губернском городе было 4 Красных Спортклуба, 6 обществ, 23 инструктора, 3969 членов.

I. Центральный Красный Рабочий Спортивный Клуб, объединяющий 3 организации, 6 инструкторов, 385 членов. Организации:

1) Красная военная спортплощадка (инструкторов – 2, членов – 300);

2) Общество «Skip» (инструктор – 1, членов – 130);

3) Общество «Stadion» (инструкторов – 3, членов – 75);

Історія України. Історіографія. Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

ІІ. Центральний Водний Яхт-Клуб об'єднав 1 організацію, 5 інструкторів, 1798 т членів. Організація:

1) Футбольна ліга (інструкторів – нет, членів – 412);

ІІІ. Фабрично-Чечелевський Червоний Робочий Спортклуб об'єднав 1 організацію, 4 інструкторів, 1320 членів. Організація:

1) Товариство споживачів прав. полювання (інструктор – 1, членів – 1000).

ІV. Брянський заводський Червоний Робочий Спортклуб об'єднав 1 товариство, 4 інструкторів, 160 членів. Товариство: Районний червоний яхт-клуб (інструкторів – 1, членів – 75).

Сумарно по всіх видах уездів налічувалося 11 Червоних Клубів, 16 організацій, об'єднують 39 інструкторів, 4424 члена. Вони розподілялися наступним чином.

Єкатеринославський уезд: 5 Червоних Спортивних Клубів, 1 організація, об'єднують 6 інструкторів, 1080 членів.

Червоні Спортивні Клуби:

1. «Амур» при заводі Шодуар (інструктор – 1, членів – 85);

2. Амур-Нижньодніпровський при заводі Гантке (інструктор – 1, членів – 178);

3. Червоний Спортивний Клуб (інструктор – 1, членів – 120);

4. Робочий Червоний Яхт-Клуб (інструктор – 1, членів – 75);

5. Спортклуб в Хортиці (інструктор – 1, членів – 9).

Бердянський уезд: 1 Червоний Спортивний Клуб, 2 організації, об'єднують 4 інструкторів, 426 членів. Організації:

1. Футбольна ліга (інструктор – 2, членів – 113);

2. Спортивне товариство «Маккабі» (інструктор – 2, членів – 193).

Криворізький уезд: 1 Червоний Спортивний Клуб, 3 організації, об'єднують 9 інструкторів і 750 членів. Організації:

1. Спортивне товариство «Січ» (інструктор – 1, членів – 170);

2. Гимнастичне товариство «Сокол» (інструкторів – 2, членів – 260);

3. Спортивне товариство «Маккабі» (інструкторів – 4, членів – 205).

Верхньодніпровський уезд: 1 Червоний Спортивний Клуб, 1 організація, об'єднують 4 інструкторів, 182 членів. Організація: Товариство «Маккабі» (інструкторів – 2, членів – 98).

Павлоградський уезд: 1 Червоний Спортивний Клуб, 1 організація, об'єднують 4 інструкторів і 315 членів. Організація: «Спортивна Ліга» (інструкторів – 2, членів – 203).

Новомосковський уезд: 1 Червоний Спортивний Клуб, 5 організацій, об'єднують 7 інструкторів і 476 членів. Організації:

1. Спортивний кружок «Зоря» (інструктор – 1, членів – 119);

2. Спортивний кружок «Пробудження» (інструктор – 1, членів – 86);

3. Товариство охотників (інструктор – 1, членів – 75);

4. Молоді охотники (інструктор – 1, членів – 70);

5. Магдалинівське товариство полювання (інструктор – 1, членів – 126).

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Александровский уезд: 1 Красный Спортивный Клуб, 3 организации, объединяющие 5 инструкторов и 1195 членов. Организация:

1. Охотничье общество (инструктор – 1, членов – 897);
2. Общество «Маккаби» (инструкторов – 2, членов – 163);
3. Пожарная дружина (инструктор – 1, членов – 45) [42].

В декабре 1920 г., согласно распоряжению Начальника Окружного Управления Всеобщего Военного Обучения от 10 декабря 1920 г. следовало «в целях детальной разработки чисто спортивных вопросов (разработки программ состязаний спортивный календарей и пр., организовать Терполк-округа Олимпийский комитет, объединяющий в себе все спортивные организации Екатеринослава. В состав Олимпкома входят представители спортклуба с правом совещательного голоса. Для разрешения и рассмотрения спортивных вопросов Олимпкомом выделяется техническая комиссия, состоящая из представителей по всем отраслям спорта, которая и разрешает и вырабатывает общие положения по спорту» [43].

Практически одновременно, на основании предписания Начальника Окружного управления Всеобщего Военного Обучения от 10 декабря 1920 г. и на основании приказов Народных Комиссаров Просвещения, Здравоохранения и Главного начальника Всеобщего Военного Обучения от 31 октября 1920 г. при Территориальном полковом округе (начальник – Золотов, начальник отдела спорта и допризывной подготовки – Осташевский) была поставлена

задача образовать «высший губернский орган по физическому развитию – Совет физической культуры для объединения всех мероприятий в области развития физического воспитания среди пролетарской школьной и внешкольной молодежи» [19].

Начало 1921 г. ознаменовалось выделением из состава губернского и уездных военкоматов Отдела Всеобщего и формированием батальонных округов, непосредственно подчиненных Территориальному полку округа. На протяжении января были сформированы штаб Батальона, ротные участки, штаб батальона округа, штаб Территориального полка Округа. К середине февраля вышеуказанные подразделения оформились и приступили к работе по военному обучению и физическому воспитанию молодежи [21].

1921 г. в истории Екатеринославского спортивного движения был знаменательным. Это был год проведения 1 Красной Губернской Олимпиады, для участия в которой приглашались все спортивные организации Екатеринославской губернии. В архивных фондах Государственного архива Днепропетровской области сохранилась «Выписка из отчета Екатеринославского губернского Олимпийского Комитета за 1921 год» (председатель – Тихонравов), в которой говорится о том, что в течении отчетного периода Екатеринославский губернский Олимпийский Комитет заседал 28 раз. Кроме этого, Президиум Екатеринославского Олимпийского Комитета принимал участие в объединенных заседаниях Совета Физической Куль-

туры, а также в заседаниях, созываемых штабом 1-ой Екатеринославской Бригады особого назначения. Главной своей задачей Екатеринославский губернский Олимпийский Комитет считал «...объединение всех спортивных организаций в губернии и координирование их деятельности, поднятие интереса к спорту среди широких слоев населения повышение уровня знаний инструкторов-спортсменов» [32]. Именно для достижения этих целей было решено устроить 1-ую Красную Губернскую Олимпиаду.

К началу лета 1921 г. допризывная подготовка в Екатеринославской губернии достигла высоких показателей. В частности, в Екатеринославе было 9 пунктов обучения, 4 спортклуба, 2 водных клуба (Каменской и Екатеринославский), где численность занимающихся допризывников составляла 1285 человек [21]. Наиболее успешно занятия были организованы в спортклубе «Спартак», где они проводились под руководством инструкторов Гильдина и Левицкого [27].

В Губернской Олимпиаде, которая состоялась 10 июля 1921 г. (возможно в г. Запорожье – К.Л.), принимали участие группы, занимающиеся вольными упражнениями [27.]

3-6 сентября 1921 г. в Екатеринославе состоялась 1 Красная Губернская Олимпиада. В ней приняли участие команды Центрального, Чечелевского, Павлоградского спортклубов; спортклуба «Приднепровье», «Маккаби», Футбольная лига, спортивные ячейки Губнаробраза и др. Общее число участников превысило 1000 чел.

Олимпиада началась грандиозным шествием участников по городу, направляющихся от сборного пункта (Центральный губернский спортклуб) к месту соревнований (Центральная спортивная площадка, «Сокол»: перекресток пр. Пушкина и ул. Елисаветградской, ныне им. Ю. Савченко с прилегающей Тюремной площадью до ул. Садовой включительно) [47, с. 20; 46, с. 107, 87]. По прибытию участников Олимпиады на место был устроен митинг, после которого состоялся парад, который принимал уполномоченный Реввоенсовета республики, командующий Вооруженными силами Украины и Крыма, прославленный полководец Гражданской войны Михаил Васильевич Фрунзе [47, с. 119; 32, с. 107-108; 53, с. 405].

18 июля в Екатеринославском Водном клубе были организованы соревнования по плаванию, гонки на лодках на призы клуба. В августе состоялись футбольные состязания, в которых принимали участие футбольные команды допризывников города и уездов, в которых победителями стали команды «Приднепровье», сборная Амур-Нижнеднепровска и Екатеринославская Сборная. [21].

Осенью 1921 г. был открыт спортивный кружок при клубе 19-й Трудовой школы, где проводились занятия по вольным упражнениям для мужской, женской и детской групп под руководством инструктора Арбера. Этим кружкам был проведен ряд показательных выступлений с целью агитации среди молодежи. Существовал этот кружок до весны 1922 г., когда он влился в Цен-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
 тральный Спортклуб «Олимпия» (бывший «Спартак») [27].

На протяжении августа 1921 г. в системе Губвсевобуча были ликвидированы ротные участки и сформирован Отдел Физразвития при Бригаде особого назначения. Однако количество допризывников с каждым днем уменьшалось по причине миграции населения в другие регионы, обусловленной надвигающимся голодом. Так, с января по март 1922 г. посещаемость занятий допризывниками постоянно снижалась, достигнув 15,0% от общего числа состоящих на учете [21].

В конце апреля 1922 г. вышел приказ Командующего всеми Вооруженными силами Украины и Крыма о передаче Всевобучей в ведение губернских и уездных военкоматов с 1 мая 1922 г.

Такая передача состоялась, причем Всевобуч к этому времени оказался в тяжелом состоянии:

а) учет допризывников был в крайне запущенном состоянии; учет спортивного инвентаря отсутствовал; кадровый состав Всевобуча был очень слабым; квалифицированных сотрудников катастрофически не хватало;

б) посещаемость площадок и клубов призывниками составляла 8,0 – 10,0% от состоявших на учете;

в) над Губвсевобучем взял шефство Губиссполком [21].

Екатеринославский окружной совет по физической культуре и спорту находился на улице Комсомольской, 63, в городе также имелся «Музей Аэрохим» [45, с. 295, 298; 60, с. 55].

Особый интерес представляет деятельность органов Всевобу-

ча на железных дорогах Украины. Являясь военно-стратегическим объектом, эта структура стала оплотом деятельности Всевобуча; наиболее организованным, динамичным, результативным сегментом в сфере его влияния.

Согласно данным архивных документов, наличный состав инструкторов Спортцентров по Украинскому железнодорожному округу Всеобщего военного обучения на май 1922 г. составлял 6.600 человек [1].

На ноябрь 1922 г. согласно данным Главного Управления Всеобщего Военного Обучения (г. Москва), на железных дорогах Украинского военного округа были назначены начальниками Всевобуча следующие лица:

1. Лошановский Иван Васильевич – Начальник Всевобуча Екатеринославской железной дороги (а с 17 апреля 1923 г. – Ефимов Пантелеймон) [11, 12, 13];

2. Ильин Николай Павлович – Начальник Всевобуча Донецких железных дорог;

3. Иосифов Георгий Викторович – Начальник Всевобуча Николаевской железной дороги;

4. Пчелин Георгий Александрович – Начальник Всевобуча Юго-Западной железной дороги;

5. Антропов Александр Сергеевич – Начальник Всевобуча Южной железной дороги;

6. Цвиров Александр Петрович – Начальник Всевобуча Киево-Воронежской железной дороги [5, 6].

Из 4240 старших инструкторов военной допризывной подготовки, числившихся в штате вышеупомянутого ведомства, 648

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

работало в органах Всевобуча Украинского военного округа [4].

Деятельность Всевобуча по развитию физической культуры и спорта была сосредоточена на следующих направлениях: 1) проведение агитации и пропаганды физической культуры среди населения; 2) организационная работа по созданию условий для занятий физической культурой и спортом; 3) подбор и подготовка кадров для организации и проведения занятий; 4) организация и проведение спортивных соревнований, праздников, показательных выступлений по отдельным видам спорта и т.д. [41; 44, с. 76-77].

Кадровый вопрос в деятельности Всевобуча на местах оставался острым на протяжении всего периода его существования. Изначально работу выполняли инструкторы военной подготовки. В мае 1919 г. в Харькове были созданы Высшие инструкторские курсы по физической культуре и допризывной подготовке, т.е. первое в республике, хотя и временное, государственное учебное заведение спортивного профиля. Занятия на курсах строились по четырехмесячной программе [54, с. 41].

Позднее, в 1922 г., в структуре Всевобуча в железнодорожных округах «...в целях образования кадра инструкторов физического воспитания для Красной Армии и инструкторов допризывной подготовки...» организовываются Военно-Окружные Школы физического образования Всевобуча с годичным курсом обучения; а также Школы Помощников инструкторов железнодорожного Всевобуча также с годичным курсом обуче-

ния [2], в которых имелись женские отделения.

В начале 1923 г. эти учебные заведения были реорганизованы соответственно в: 1) Главную Военную Школу Физического Образования Трудящихся; 1, 2, 3, 4, 5, 6-ю Военные школы физического образования (выпускники этих заведений при приеме на учет Военкоматами зачислялись как командный состав); 2) Организационные курсы Главной Военной Школы физического образования трудящихся (выпускники брались на учет Военкоматами как административный состав); 3) Школы подготовки старших допризывников (выпускники брались на учет Военкоматами как красноармейцы) [18].

На 16 марта 1922 г. в штатное расписание Отдельного Участкового спортивного центра Екатеринбургской железной дороги состояло 43 ставки, из которых укомплектовано было только 29. Среди них:

- председатель совета центра, заведующий спортивным центром – Лещинский;
- член совета, заведующий спортивной частью – Нурпей;
- член совета, заведующий политико-просветительной частью – Мороз;
- врач – Иносов.

Учебно-организационное отделение: старший делопроизводитель – Петрушевский, переписчик – Артамонов.

Отделение личного состава и снабжения: начальник отделения – Юдельсон; старший делопроизводитель – Мельников.

Инструкторы; старшие инструкторы – Попруга, Гришин,

Історія України. Історіографія. Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Добровольський; младшие инструкторы по спорту – Войшвилло, Калашников, Литвиненко, Подоба; младшие инструкторы военной подготовки – Шершевер, Филиппинский, Витпорт, Лобзин, Шаповалов, Жукова, Трифонова.

Спортивный клуб: заведующий клубом – Павлов; начальник учебно-спортивной части клуба – Герусов; управляющий делами клуба – Коломиец Г. [15, 16, 17].

Согласно приказу, подписанному Губвоенкомом Шелыхмановым и Начальником Губернского Всевобуча Мотузюком, в то же время на службу в клубы и площадки Спортцентра Екатеринославского губернского Всевобуча были зачислены инструктора спорта и допризывной подготовки:

1) по Губернскому Спортклубу – Вернигора М., Вильнянский А., Войтвилло И., Панкратьев А., Федоренко И., Сандомирский А., Дворецкий А., Лорашевский С., Герхес Е., Светнев П.

2) По Чечелевскому Спортклубу – Антоновский М. (зав. клубом, инструктор), Попудренко А., Николаева Н., Калашников Л., Маркова А., Лицемиус Э., Подоба Е., Гончаровский И., Пилипенко Е., Прокофьев А., Виноградов И., Костюшенко Л, Горельшев И., Соколов И., Попкова Е.

3) По Губернскому Водному клубу – Лещинский В. (зав. клубом, инструктор), Голосов П., Рыбцов А., Щербатюк В., Лабзин Ф., Рябов К., Трегубов С., Пинтер П.

4) По клубу «Приднепровье» – Андрушкевич Н. (зав. клубом).

5) По Каменскому спортклубу – Бочилин И. (зав. клубом, инструктор), Зубенко А., Крижевницкий Б.

6) По Спортцентру Екатеринославского Губернского Всевобуча – Антоновский Михаил (председатель Совета Спортцентра), Викторов (член Совета Спортцентра по политчасти, помощник начальника Спортцентра), Костюшко Лаврентий (зав.учебной частью), Чуманов Сергей (член Совета Спортцентра), Гаф Всеволод (инструктор).

7) По площадкам Екатеринослава – Терентьев К., Петровский А., Семенов Б., Драбат М., Масленко М. [20].

Организации Всевобуча особое внимание уделяли привлечению в ряды физкультурников женской молодежи. Имеются сведения о том, что на проходившей в октябре 1922 г. губернской олимпиаде «... работа железнодорожного клуба была также особенно отмечена, причем женское отделение ... заняло первое место среди состоявшихся женщин» [50, с. 4].

К началу октября 1922 г. по Управлению Военного помощника начальника Екатеринославской железной дороги (Отдел Всевобуча) именной список сотрудников Управления Всевобуча и подведомственных учебных пунктов с указанием территориальной дислокации был следующим:

1. Начальник Всевобуча Екатеринославской губернии – Лошановский Иван.

2. Заместитель по оргвопросам – Артамонов Михаил [1].

На октябрь 1922 г. на Екатеринославской железной дороге было 4 учебных пункта:

– Екатеринославский учебный пункт № 1 (начальник – Нупрей Виктор, позднее – Федоренко

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Дионисий, инструктор – Лапшин Иван) охватывал участок по линии Екатеринослав – Знаменка, Александрия – Крюков, Екатеринослав – Синельниково, учпункт при ст. Екатеринослав;

– Николаевский учебный пункт № 2 (начальник – Шлейхер Леонид, позднее – Ефимов Пантелеймон) охватывал участок по линии Знаменовка – Николаев, Доменская – Кривой Рог, Николаев – Херсон, Николаев – Кандыбино, учпункт при ст. Николаев;

– Александровский учебный пункт № 3 (начальник – Федоренко Дионис, позднее – Гречко Иван) охватывал участок по линии Долгинцево – Апостолово – Александровск – Орехово, Долгинцево – Н.Козельск, Долгинцево – Пятихатки, Долгинцево – Верховцево, учпункт при ст. Александровск;

– Пологский учебный пункт № 4 (начальник – Булатов Николай) охватывал участок по линии Синельниково – Чаплино – Пологи – В. Токмак – Бердянск, Ново-Карловка – Пологи – Ц. Константиновка – Волноваха, Ц. Константиновка – В. Токмак – Федоровка, учпункт на ст. Пологи [7].

Количество допризывников в учебных пунктах было разным. Так, в январе 1923 г., когда начался выпуск допризывников 1902 года рождения после прохождения ими обучения по 120-часовой программе специальной военной допризывной подготовки, в Екатеринославском учебном пункте насчитывалось 268 выпускников, в Александровском – 46, в Николаевском – 31, Пологском – 28 [7, 8, 9].

Сеть учебных пунктов Всевобуча на Екатеринославской же-

лезной дороге расширялось. На 30 апреля 1923 г. здесь уже насчитывалось 8 учебных пунктов: Екатеринославский, Николаевский, Временный Знаменский, Александровский, Временный Пологский, Авдеевский, Таганрогский, Временный Иловайский. В штате каждого из них числились инструктор военведомства, инструктор военного обучения, инструктор железнодорожного дела, инструктор по спорту, политрук [10].

Учебные пункты Всевобуча по Екатеринославской железной дороге периодически подвергались инспектированию. Так, в фондах Государственного архива Днепропетровской области имеются «Акты об инспектировании учебных пунктов Всевобуча за 1923 год». В них, в частности, содержится информация о том, что инспектирование учебных пунктов Всевобуча Екатеринославской железной дороги проводилось по следующим направлениям:

1) наличие здания (помещения), его оборудование и соответствие своим задачам, наличие материально-технической базы (спортивного инвентаря);

2) правильность делопроизводства;

3) кадровый состав;

4) учет допризывников;

5) знания допризывников по военному делу, строевая подготовка;

6) спортивная подготовка допризывников;

7) контакты в работе с профсоюзной и партийной организациями железной дороги;

8) политическая подготовка и политико-просветительная работа среди допризывников;

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

9) деятельность бюро физкультуры учебного пункта;

10) наличие санитарного надзора со стороны желдорврача.

По итогам инспекции лучшим был признан Екатеринославский учебный пункт [14].

Накануне пятой годовщины деятельности Всевобуча в центральной и местной периодической прессе публикуются статьи, посвященные характеристике результатов его деятельности и задачам дальнейшего развития физической культуры, решение которых связывалось с активизацией деятельности органов местной власти и общественных организаций, прежде всего профсоюзных и молодежных. Программной по этим вопросам следует считать статью Н. Подвойского «Физическая культура рабочего класса», опубликованную в газете «Правда» (1923 г., 1 апреля) [58, с. 2]. Екатеринославская губернская газета «Звезда» также публикует статью «Внимание красному спорту», в которой делается обзор этапов, содержания и значения деятельности Всевобуча (правда, без статистических материалов – К.Л.).

«В течение 5 лет органы Всевобуча неустанно проводили работу по физическому развитию пролетариата и, в первую очередь рабочей молодежи, при необычайно трудных объективных условиях, – констатировалось в статье. – Всевобуч провел огромную работу по ознакомлению широких масс с основами физического развития, сумел вовлечь через свои органы на местах всю рабоче-крестьянскую молодежь в дело физического воспитания... До настоящего вре-

мени спорт на Екатеринославщине укладывался лишь в рамки государственной работы органов Всевобуча, что совершенно недостаточно... Необходимость дальнейшего всемерного усиления этой работы требует к себе внимания со стороны широких трудящихся масс и руководства этой работой со стороны профсоюзов и КСМ (комсомола – К.Л.) [51, с. 2].

Екатеринославским губернским военным комиссаром в то время был Шелыхманов, а начальником Губвсевобуча Екатеринославской губернии – Науменко Николай Иванович (а с 19.06.1923 – Семенковский Владимир Николаевич) [22, 23].

В апреле 1923 г. в связи с 5-летием со дня организации Всевобуча на основе Декрета Совнаркома от 22 апреля 1918 г. вышел «Приказ войсковым частям и учреждениям Екатеринославского Губернского Военного комиссариата», в котором констатировался тот факт, что Всевобуч стал основой военного строительства в государстве, «...терпеливо и настойчиво воспитывая допризывников» [24]. К приказу прилагался план празднования этого события, в котором предусматривались следующие мероприятия:

- парад воинских частей гарнизона, допризывников и спортсменов;

- массовые спортивные выступления всех спортклубов г. Екатеринослава;

- проведение вечеров, посвященных пропаганде физической культуры и спорта и 5-й годовщине Всевобуча, спортивных выступлений во Дворце Труда,

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

клубе ім. Леніна, Чечелевском спортклубе, Железнодорожном клубе, клубе ім. Пролетарской Революции на Амуре, в театре ім. Погибших коммунаров;

– організація во всіх волостях Єкатеринославського округу 22 квітня 1923 г. парадів допризывників спільно з партійними і радянськими організаціями, а після парадів – проведення мітингів і масових спортивних виступлень [23, 25].

Єсть основи передбачати, що цим наказом в Єкатеринославській губернії була закладена традиція відзначати державні свята масовими фізкультурно-спортивними заходами.

Заняття фізическою культурою отримали новий імпульс, коли після перерви, в 1923 г. відкрився Общегородской Спортклуб. Одночасно почалися заняття фізическою культурою в школі Фабзавуча Госзавода № 3 і в школі Швейпрома.

З всіх уездів Єкатеринославської губернії робота по фізическою культурі і допризывній підготовці найбільш активно проводилася в Александровском, Новомосковском і Павлоградском уездах, що виражалося в наступних показателях.

Так, в Александровском уезді найбільшого підйому робота по допризывній підготовці досягла літом 1920 г. Навчання шло в 24 волостях на 49 пунктах з загальним кількістю навчаних близько 8 000 осіб. Функціонувало 5 спортивних клубів.

По лінії політроботи в системі допризывній підготовки

і фізическою культури шла робота по ліквідації неграмотності серед допризывників в рамках проходження 96-годинної програми військової підготовки [26].

В Новомосковском уезді квітню 1922 г. для проведення військової допризывної підготовки було організовано 43 пункти навчання, а внаслідок їх кількістю було доведено до 70. З найбільш підготовлених допризывників був сформований спортивний взвод з метою популяризації ідей фізкультури. Взвод організував публічні виступлення. По лінії політроботи з допризывниками тут також здійснювали діяльність по ліквідації неграмотності [28]. 25 квітня 1922 г. була створена конференція з метою більш широкого ознайомлення інструкторів, залучених з демобілізованого складу, і допризывників з завданнями і значенням Всеобуча, де розглядалися питання про міжнародне становище; про завдання військової допризывної підготовки; історії і значення спорту; про методику проведення практичних занять спортивного взводу. На конференції були присутні представники 28 волостей, серед яких було 56 інструкторів і 280 допризывників [28].

В Павлоградском уезді в середині 1923 г. функціонувало 30 пункти допризывної підготовки; був організований спортклуб, де спочатку займалися 139 осіб, з них 20 жінок [29]. Тут культивувалися також види спорту, як гімнастика, легка атлетика, важка атлетика, боротьба, бокс, футбол [30, 31].

Эта деятельность имела большое значение, поскольку клубы, пункты допризывной подготовки молодежи и спортивные клубы стали центрами проведения военно-патриотической, физкультурно-спортивной и просветительской работы. Интересным представляется и тот факт, что накануне проведения мероприятий по подготовке слияния Всевобуча с единой системой Вооруженных Сил страны, в январе 1923 г., начальникам учебных заведений и Окружных отделов Всевобуча было предписано «...принять меры к охранению всех исторических материалов, характеризующих работу по физической культуре в данном военном округе. Обратит особое внимание на цифровой материал, относящийся к работе Всевобуча; цифровые данные имеют громаднейшее практическое и историческое значение и потому они должны быть представлены в самом полном виде» [34].

К январю 1924 г. в Екатеринославской губернии имелось 15 оборудованных спортивных клубов (из них 2 водных); учебных пунктов допризывной подготовки – 64. Из них: по Екатеринославскому округу – 7; по Криворожскому – 6; по Павлоградскому – 12; по Александровскому – 8; по Бердянскому – 10; по Запорожскому – 6; по Мелитопольскому – 16 [35].

Благодаря этой работе сегодня мы знаем, что всего в системе допризывной подготовки молодежи на Екатеринославщине прошли обучение почти 30 тысяч человек. Кроме того, 23 тысячи человек были привлечены для прохождения учебы на курсы и семинары, 900

призывников ликвидировали свою неграмотность [57, с. 69]. В губернии имелся свой специальный спорткорреспондент т. Макаров. Его корреспонденции направлялись в центральную прессу, спортивные журналы и местные газеты. В губернии официально выписывались журналы «Известия спорта», «Вестник физической культуры» и «Физическая культура» [35]. Деятельность органов Всевобуча, которая осуществлялась в сложных исторических условиях, сыграла большую роль в процессе формирования системы государственного управления сферой физической культуры спорта, решении ряда социальных задач.

Таким образом, в результате проведенного исследования мы можем сформировать следующие выводы:

- деятельность органов Всевобуча на территории Екатеринославской губернии осуществлялась на основе решений высших органов государственной власти и характеризовалась активным участием государственных органов структурных подразделений Красной Армии, администрации железных дорог, общественных организаций;

- деятельность органов Всевобуча осуществлялась в условиях сложной военно-политической и социально-экономической обстановки; характеризовалась отсутствием исторического опыта системного развития сферы физического воспитания, научно-методических разработок, нехваткой кадрового ресурса;

- особое значение представляет деятельность Всевобуча

на железных дорогах Украины, в том числе на Екатеринославской железной дороге, которая стала наиболее организованным, динамичным, результативным сегментом в сфере его влияния;

- в исследуемый период на территории Екатеринославской губернии в результате деятельности органов Всевобуча была создана сеть Красных Спортивных Клубов, учебных пунктов, кружков и т.д., осуществляющих в разной мере деятельность по физическому воспитанию различных групп населения;

- органы Всевобуча выступали инициаторами проведения ряда организационных и физкультурно-спортивных мероприятий на территории Екатеринославской губернии, направленных на пропаганду физического воспитания, допризывной подготовки молодёжи;

- значительную роль в пропаганде передового опыта деятельности Всевобуча по организации физкультурной работы, допризывной подготовки на территории Екатеринославской губернии сыграла периодическая пресса, прежде всего газета «Звезда»;

- деятельность органов Всевобуча обеспечила начальный этап в процессе формирования системы государственного управления сферой физической культуры; её организационно-управленческих, политико-пропагандистских, научно-методических основ.

Дальнейшие научные исследования в данном тематическом поле могут осуществляться в направлении изучения деятельности органов Всевобуча на примере других областей Украины.

Литература

- 1.Государственный** архив Днепропетровской области (далее – ГАДО). – Ф. 280. – Оп. 1. – Д. 37. – Л. 123. **2.ГАДО.** – Ф. 280. – Оп. 1. – Д. 41. – Л. 5, 6, 8. **3.ГАДО.** – Ф. 280. – Оп. 1. – Д. 41. – Л. 67. **4.ГАДО.** – Ф. 280. – Оп. 1. – Д. 41. – Л. 92. **5.ГАДО.** – Ф. 280. – Оп. 1. – Д. 41. – Л. 112. **6.ГАДО.** – Ф. 280. – Оп. 1. – Д. 41. – Л. 113. **7.ГАДО.** – Ф. 280. – Оп. 1. – Д. 46. – Л. 2. **8.ГАДО.** – Ф. 280. – Оп. 1. – Д. 46. – Л. 52, 53. **9.ГАДО.** – Ф. 280. – Оп. 1. – Д. 46. – Л. 55, 56. **10.ГАДО.** – Ф. 280. – Оп. 1. – Д. 46. – Л. 83-84. **11.ГАДО.** – Ф. 280. – Оп. 1. – Д. 61. – Л. 1. **12.ГАДО.** – Ф. 280. – Оп. 1. – Д. 61. – Л. 5. **13.ГАДО.** – Ф. 280. – Оп. 1. – Д. 61. – Л. 22а. **14.ГАДО.** – Ф. 280. – Оп. 1. – Д. 66. – Л. 7, 8. **15.ГАДО.** – Ф. 280. – Оп. 1. – Д. 69. – Л. 41. **16.ГАДО.** – Ф. 280. – Оп. 1. – Д. 69. – Л. 43. **17.ГАДО.** – Ф. 280. – Оп. 1. – Д. 69. – Л. 44. **18.ГАДО.** – Ф. 280. – Оп. 1. – Д. 76. – Л. 68. **19.ГАДО.** – Ф. 3649. – Оп. 1. – Д. 36. – Л. 401. **20.ГАДО.** – Ф. 3649. – Оп. 1. – Д. 78. – Л. 127, 128, 138. **21.ГАДО.** – Ф. 3649. – Оп. 1. – Д. 93. – Л. 2. **22.ГАДО.** – Ф. 3649. – Оп. 1. – Д. 93. – Л. 13а. **23.ГАДО.** – Ф. 3649. – Оп. 1. – Д. 93. – Л. 14. **24.ГАДО.** – Ф. 3649. – Оп. 1. – Д. 93. – Л. 19. **25.ГАДО.** – Ф. 3649. – Оп. 1. – Д. 93. – Л. 20. **26.ГАДО.** – Ф. 3649. – Оп. 1. – Д. 93. – Л. 39, 40. **27.ГАДО.** – Ф. 3649. – Оп. 1. – Д. 93. – Л. 76. **28.ГАДО.** – Ф. 3649. – Оп. 1. – Д. 93. – Л. 86, 87. **29.ГАДО.** – Ф. 3649. – Оп. 1. – Д. 93. – Л. 102. **30.ГАДО.** – Ф. 3649. – Оп. 1. – Д. 93. – Л. 105. **31.ГАДО.** – Ф. 3649. – Оп. 1. – Д. 93. – Л. 109. **32.ГАДО.** – Ф. 3649. – Оп. 1. – Д. 93. – Л. 119. **33.ГАДО.** – Ф. 3649. – Оп. 1. – Д. 93. – Л. 208. **34.ГАДО.** – Ф. 3649. – Оп. 1. – Д.

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

120. – Л. 228, 229. **35.ГАДО.** – Ф. 3649. – Оп. 1. – Д. 134. – Л. 1, 2. **36.ГАДО.** – Ф. 3649. – Оп. 2. – Д. 32. – Л. 69. **37.ГАДО.** – Ф. 3649. – Оп. 2. – Д. 36. – Л. 275. **38.ГАДО.** – Ф. 3649. – Оп. 2. – Д. 36. – Л. 290. **39.ГАДО.** – Ф. 3649. – Оп. 2. – Д. 36. – Л. 310. **40.ГАДО.** – Ф. 3649. – Оп. 2. – Д. 36. – Л. 335. **41.ГАДО.** – Ф. 3649. – Оп. 2. – Д. 37. – Л. 25, 38. **42.ГАДО.** – Ф. 3649. – Оп. 2. – Д. 40. – Л. 69. **43.ГАДО.** – Ф. 3649. – Оп. 2. – Д. 40. – Л. 151. **44.Волосунова И.** Развитие легкой атлетики на Днепропетровщине в довоенный период /И. Волосунова, Г. Саленко// Спортивный вісник Придніпров'я. – 2011. – № 3. – С. 75-79. **45.Вся** Екатеринославщина на 1926 г. Адресно-справочная книга – Екатеринослав: Аэрохим, 1926. – 416с. **46.Вулиці і площі** Дніпропетровська / Б.Я. Бріккер, О.В. Кузьміна, І.Н. Трало та ін.; під заг. ред. Г.І. Шевченко. – Дніпропетровськ: Промінь, 1967. – 150 с. **47.Горожанин.** – 2012. – 16-22 февраля. – № 7. – С. 20. **48.Деметер Г.С.** 70 лет советского спорта: люди, события, факты / Г. С. Деметер, В. В. Горбунов – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 239 с. **49.Деметер Г.С.** Физическая культура в социалистическом обществе (Исторический очерк) / Г. С. Деметер – М.: Знание, 1987. – 96 с. **50.Звезда.** – 1922. – 25 октября. – С. 4. **51.Звезда.** – 1923. – 14 апреля. – С. 2. **52.Известия.** – 1920. – 6 июля. **53.Історія** міста Дніпропетровська / за наук. ред. А.Г. Болебруха. – Дніпропетровськ: Грані, 2006. – 596 с. **54.Енциклопедія** олімпійського спорту України /за ред. В.М. Платонова. – К.: Олімпійська

література. – 2005. – 463 с. **55.Кулик В.В.** Від всеобучу до світових рекордів /В. В. Кулик – К.: Здоров'я, 1971. – 183 с. **56.Основные** постановления, приказы и инструкции по вопросам советской физической культуры и спорта. 1917-1957 / сост. И.Г. Чудинов. – М.: Физкультура и спорт, 1959. – 302 с. **57.Очерки** истории Днепропетровской областной комсомольской организации / К.И. Позняков, В.К. Брызгалова, Л.К. Дешко и др. – К.: Молодь, 1987. – 264 с. **58.Правда.** – 1923. – 1 апреля. – С. 2. **59.Савицкий П.Ф.** Массовое физкультурное движение в Украинской ССР / П. Ф. Савицкий – К.: Здоров'я, 1983. – 120 с. **60.Список** Абонентів Дніпропетровської міської телефонної сітки 1929/30. – Дніпропетровськ, 1930. – 82 с. **61.Тимошенко Ю.О.** Історичні умови та специфіка розвитку спорту й фізичного виховання в радянській Україні в 20-40-ві роки ХХ ст. / Ю.О. Тимошенко. – К.: ТОВ «НВП» Інтерсервіс», 2014. – 446 с. **62.Физкультурное** движение в СССР: Сборник документов и материалов / сост. Г.А Евсеев., И.М. Локшин – Харьков: НКМП УССР, 1940. – 104 с.

Literatura

1. Gosudarstvennyj arhiv Dnepropetrovskoj oblasti (dalee – GADO). – F. 280. – Op. 1. – D. 37. – L. 123. **2.GADO.** – F. 280. – Op. 1. – D. 41. – L. 5, 6, 8. **3.GADO.** – F. 280. – Op. 1. – D. 41. – L. 67. **4.GADO.** – F. 280. – Op. 1. – D. 41. – L. 92. **5.GADO.** – F. 280. – Op. 1. – D. 41. – L. 112. **6.GADO.** – F. 280. – Op. 1. – D. 41. – L. 113. **7.GADO.** – F. 280. – Op. 1. – D.

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

46. – L. 2. **8.GADO.** – F. 280. – Op. 1. – D. 46. – L. 52, 53. **9.GADO.** – F. 280. – Op. 1. – D. 46. – L. 55, 56. **10.GADO.** – F. 280. – Op. 1. – D. 46. – L. 83-84. **11.GADO.** – F. 280. – Op. 1. – D. 61. – L. 1. **12.GADO.** – F. 280. – Op. 1. – D. 61. – L. 5. **13.GADO.** – F. 280. – Op. 1. – D. 61. – L. 22a. **14.GADO.** – F. 280. – Op. 1. – D. 66. – L. 7, 8. **15.GADO.** – F. 280. – Op. 1. – D. 69. – L. 41. **16.GADO.** – F. 280. – Op. 1. – D. 69. – L. 43. **17.GADO.** – F. 280. – Op. 1. – D. 69. – L. 44. **18.GADO.** – F. 280. – Op. 1. – D. 76. – L. 68. **19.GADO.** – F. 3649. – Op. 1. – D. 36. – L. 401. **20.GADO.** – F. 3649. – Op. 1. – D. 78. – L. 127, 128, 138. **21.GADO.** – F. 3649. – Op. 1. – D. 93. – L. 2. **22.GADO.** – F. 3649. – Op. 1. – D. 93. – L. 13a. **23.GADO.** – F. 3649. – Op. 1. – D. 93. – L. 14. **24.GADO.** – F. 3649. – Op. 1. – D. 93. – L. 19. **25.GADO.** – F. 3649. – Op. 1. – D. 93. – L. 20. **26.GADO.** – F. 3649. – Op. 1. – D. 93. – L. 39, 40. **27.GADO.** – F. 3649. – Op. 1. – D. 93. – L. 76. **28.GADO.** – F. 3649. – Op. 1. – D. 93. – L. 86, 87. **29.GADO.** – F. 3649. – Op. 1. – D. 93. – L. 102. **30.GADO.** – F. 3649. – Op. 1. – D. 93. – L. 105. **31.GADO.** – F. 3649. – Op. 1. – D. 93. – L. 109. **32.GADO.** – F. 3649. – Op. 1. – D. 93. – L. 119. **33.GADO.** – F. 3649. – Op. 1. – D. 93. – L. 208. **34.GADO.** – F. 3649. – Op. 1. – D. 120. – L. 228, 229. **35.GADO.** – F. 3649. – Op. 1. – D. 134. – L. 1, 2. **36.GADO.** – F. 3649. – Op. 2. – D. 32. – L. 69. **37.GADO.** – F. 3649. – Op. 2. – D. 36. – L. 275. **38.GADO.** – F. 3649. – Op. 2. – D. 36. – L. 290. **39.GADO.** – F. 3649. – Op. 2. – D. 36. – L. 310. **40.GADO.** – F. 3649. – Op. 2. – D. 36. – L. 335. **41.GADO.** – F. 3649. – Op. 2. – D. 37. – L. 25, 38. **42.GADO.** – F. 3649. – Op. 2. – D. 40. – L. 69. **43.GADO.** – F. 3649. – Op. 2. – D. 40. – L. 151. **44.Volosunova I.** Razvitie legkoj atletiki na Dnepropetrovshhine v dovoennyj period /I. Volosunova, G. Salenko// Sportivnij visnik Pridniprov'ja. – 2011. – № 3. – S. 75-79. **45.Vsja** Ekaterinoslavshhina na 1926 g. Adresno-spravochnaja kniga – Ekaterinoslav: Ajerohim, 1926. – 416 s. **46.Vulici** i ploshhi Dnipropetrovs'ka / B.Ja. Brikker, O.V. Kuz'mina, I.N.Tralo ta in.; pid. zag. red. G.I. Shevchenko. – Dnipropetrovs'k: Promin', 1967. – 150 s. **47.Gorozhanin.** – 2012. – 16-22 fevralja. – № 7. – S. 20. **48.Demeter G.S.,** 70 let sovetskogo sporta: ljudi, sobytija, fakty. / G.S. Demeter, V.V. Gorbunov – M.: Fizkul'tura i sport, 1987. – 239 s. **49.Demeter G.S.** Fizicheskaja kul'tura v socialisticheskom obshhestve (Istoricheskij ocherk). / G.S. Demeter – M.: Znanie, 1987. – 96 s. **50.Zvezda.** – 1922. – 25 oktjabrja. – S. 4. **51.Zvezda.** – 1923. – 14 aprelja. – S. 2. **52.Izvestija.** – 1920. – 6 ijulja. **53.Istorija** mista Dnipropetrovs'ka /za nauk. red. A.G. Bolebruha. – Dnipropetrovs'k: Grani, 2006. – 596 s. **54.Enciklopedija** olimpijs'kogo sportu Ukraїni /za red. V.M. Platonova. – K.: Olimpijs'ka literatura. – 2005. – 463 s. **55.Kulik V.V.** Vid vsevobuchu do svitovih rekordiv / V.V. Kulik – K.: Zdorov'ja, 1971. – 183 s. **56.Osnovnye** postanovlenija, prikazy i instrukcii po voprosam sovetskoj fizicheskaj kul'tury i sporta. 1917-1957 /sost. I.G. Chudinov. – M.: Fizkul'tura i sport, 1959. – 302 s. **57.Ocherki** istorii Dnepropetrovskoj oblastnoj komsomol'skoj organizacii / K.I. Poznjakov, V.K. Bryzgalova, L.K. Deshko i dr. – K.: Molod', 1987. – 264

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

s. **58.Pravda**. – 1923. – 1 априля. – С. 2. **59.Savickij P.F.** Massovoe fizkul'turnoe dvizhenie v Ukrainskoj SSR / P.F. Savickij – K.: Zdorov'ja, 1983. – 120 s. **60.Spisok** Abonentiv Dnipropetrovs'koї mis'koї telefonnoї sitki 1929/30. – Dnipropetrovs'k, 1930. – 82 s. **61.Timoshenko Ju.O.** Istorichni umovi ta specifika rozvitku sportu j fizichnogo vihovannja v radjans'kij Ukraїni v 20-40-vi roki HH st. / Ju.O. Timoshenko. – K.: TOV «NVP» Interservis», 2014. – 446 s. **62.Fizkul'turnoe** dvizhenie v SSSR: Sbornik dokumentov i materialov /sost. Evseev G.A., Lokshin I.M. – Har'kov: NKMP USSR, 1940. – 104 s.

Корогод Л. П. Діяльність органів Всевобучу з розвитку фізичної культури на Катеринославщині (1918-1923 рр.).

Стаття присвячена дослідженню процесу та результатів діяльності органів Всевобучу в Україні 1918-1923 рр. на прикладі Катеринославщини як початкового етапу становлення системи державного управління сферою фізичної культури у складних воєнно-політичних і соціально-економічних умовах. На основі вивчення раніше не досліджуваних архівних документів, періодичної преси, тематичних спеціалізованих публікацій, присвячених даному періоду, висвітлені організаційно-управлінські, науково-методичні, пропагандистські аспекти цієї діяльності; вперше встановлені імена провідних учасників, які втілювали у життя державні директиви з фізичного виховання різних груп населення і допризвної

підготовки молоді на території Катеринославщини. Результати дослідження свідчать про значимість і результативність цього напрямку діяльності. У статті вперше узагальнюються розрізнені матеріали з даної проблеми, яка раніше не вивчалась; представлені статистичні матеріали, які ілюструють результати діяльності Всевобуча зі створення мережі Червоних Спортивних Клубів, учбових пунктів, гуртків та інших центрів, що здійснювали діяльність з фізичного виховання населення, організацій фізкультурно-спортивних заходів на території Катеринославської губернії.

Ключові слова: *Всевобуч, фізична культура, допризвна підготовка, Катеринославська губернія, організаційно-управлінська діяльність, Червоні Спортивні Клуби, пропаганда.*

Korogod L. P. Activities of Vsevobuch Bodies Dealing with the Development of Physical Culture in Yekaterinoslav Region (1918-1923).

The article is devoted to the investigation of the process and results of Vsevobuch bodies in Ukraine in 1918-1923 on the example of Yekaterinoslav region as an initial stage in the formation of the system of state management in the sphere of physical culture in a complex military-political and socio-economic situation. Based on the study of archival documents that were not studied before, the periodical press, thematic specialized publications devoted to this period, organizational, administrative, scientific, methodical, propagandistic as-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

pects of these activities are covered; for the first time the names of the leading participants were realized. They embodied the state directives on physical education of various groups of population and the pre-conscription training of youth in the territory of Yekaterinoslav region. The results of the investigation indicate the significance and effectiveness of these activities. The article for the first time summarizes disparate materials on this issue, which was not previously studied; statistical materials are presented that illustrate the results of the activity of Vsevobuch in creating a network of Red Sports Clubs, training centers, circles and other centers that carry out physical education activities of the population, organization of physical culture activ-

ities in the territory of Yekaterinoslav province.

Particular attention is paid to the activities of Vsevobuch on the railways of Ukraine, including Yekaterinoslav, which has become the most organized, dynamic, productive segment in the sphere of its influence.

It is shown that the activities of the Vsevobuch authorities provided an initial stage in the process of forming the state system in the sphere of physical culture management.

Key words: *Vsevobuch, physical culture, pre-conscription training, Yekaterinoslav province, organizational and management activities, Red Sporting Clubs, propaganda.*

*Стаття надійшла до редколегії
12.12.2017 р.*

В. В. Стрілець

ІДЕОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ПАРТІЇ СОЦІАЛІСТІВ-ФЕДЕРАЛІСТІВ ЗА ДОБИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

В статті висвітлюється розвиток ідеології Української партії соціалістів-федералістів (УПСФ) як тогочасної провідної української буржуазно-демократичної партії, аналіз її ставлення до питань політичного статусу та соціально-економічного розвитку України, роль соціалістів-федералістів у партійно-політичній боротьбі за доби Центральної Ради. Основні програмні установки УПСФ в соціально-економічних питаннях в цей період хоча й відзначалися певною нечіткістю та впливом соціалістичних підходів, але обмежувалися рамками ідеології буржуазно-демократичної партії. УПСФ докладала максимум зусиль в пропаганді серед народу ідей автономії України і федеративного устрою російської держави, в профанації ідей державної незалежності України. Після проголошення Української Народної Республіки відбулися подальші зміни в ідеології соціалістів-федералістів, які починають сприймати ідею самостійності України як засіб нейтралізації російських більшовицьких впливів.

Ключові слова: *Центральна Рада, Українська революція 1917 – 1921 рр., Українська Народна Республіка, Українська партія соціалістів-федералістів, Українська радикально-демократична партія, С. Єфремов, А. Ніковський, українські самостійники.*

Актуальність теми запропонованого дослідження обумовлю-

ється потребою подальшого вивчення діяльності українських політичних партій, організацій і рухів кінця XIX – перших десятиліть XX століть, які визначили перебіг та особливості тогочасного українського суспільно-політичного життя. Політичні партії, організації та рухи відіграли винятково важливу роль в процесі українського національного відродження зазначеного періоду, апогеєм якого стала Українська революція 1917 – 1921 рр., політико-правові та ідейні наслідки якої зумовили становлення сучасної української держави.

Ідеологічна еволюція Української партії соціалістів-федералістів (УПСФ) в контексті політичного життя за доби Центральної Ради розглянуто у загальних рисах в історичних працях А. Гриценка, В. Солдатенка, О. Мельника, О. Старуха, Т. Герашенко та ряду інших дослідників[1].

Метою статті є висвітлення тенденцій розвитку ідеології УПСФ як тогочасної провідної української буржуазно-демократичної партії, аналіз її ставлення до питань політичного статусу та соціально-економічного розвитку України, характеристика ролі соціалістів-федералістів у партійно-політичній боротьбі за доби Центральної Ради.

Попередником УПСФ була Українська демократично-радикальна партія, що діяла впродовж

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
 1905 – 1908 рр. та відновила свою діяльність навесні 1917 р. на основі громад Товариства українських поступовців під назвою Українська радикально-демократична партія (УРДП). У квітні 1917 р. програма УДРП майже без змін була надрукована як програма УДРП. 25 – 26 червня 1917 р. відбулася конференція УРДП, яка розглянула проект оновленої програми партії та перейменувала УРДП на УПСФ. Проект оновленої програми партії був розроблений Центральним бюро УРДП на підставі відповідної постанови квітневої 1917 р. конференції УРДП.

Революційні події 1917 р. підсилювали, умовно кажучи, «радикальну» частину УРДП (адже не випадково назва партії змінилася з УДРП на УРДП). Оновлення програми та зміна назви партії на УПСФ зініціювалися та здійснювалися насамперед зусиллями її «радикалів». Представник лівого крила УРДП, один з її лідерів, О. Шульгин, виступаючи з доповіддю від Центрального бюро партії, відверто заявив: «Треба спинити той компроміс, який відбився в її (УРДП. – В.С.) назві наслідком порозуміння двох партій: демократичної та радикальної, що в'язала себе з політичною ідеологією М. Драгоманова». Тому О. Шульгин запропонував конференції нову назву УРДП – «соціалістично-федералістична», або партія «соціалістів-федералістів», аргументуючи свій підхід тим, що український політичний рух уже з середини 19 століття висунув ідеї федералізму та, через діяльність М. Драгоманова – соціалізму. Порівнюючи проект оновленої програми УРДП з про-

грамами інших політичних партій, О. Шульгин відмітив соціалістичний, але не революційний характер першої. Звідси випливала неможливість співпраці радикал-демократів з есерами і «большевиками» та несприйняття радикал-демократами догматизму і схематизму ідеології соціал-демократів та їх тези про загострення класової боротьби. «Є у житті людському основи етична, національна та інші, котрі дають змогу стати понад соціальною ворожнечею», – підкреслив доповідач [10, с. 2].

О. Шульгин виступив на конференції із доповіддю про політичний устрій Росії, в якій ідея федерації знайшла свій подальший розвиток. Мова вже йшла не тільки про федеративну перебудову російської держави, а й про «всесвітній федералізм», який, на відміну від ідеї соціалізму, єдино здатний унеможливити потрясіння на зразок світової війни. Щоб уникнути нерівномірності автономних одиниць за федеративної перебудови Росії, доповідач визнав за необхідне доповнити національний принцип такої перебудови ще й обласним принципом, за яким Росія виділила б з себе окремі автономні області (наприклад, Сибір). «Установча Рада» Росії, – йшлося в доповіді, – повинна вирішити справу федеративної перебудови Росії принципово, і в разі рішення 2/3 кількості делегатів від певної національної території чи області скликалася б місцева законодавча рада для прийняття конституції автономної одиниці на принципах, вироблених загальноросійською «Установчою Радою» [11, с. 2].

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

З метою затвердження розглянутого на червневій конференції УРДП проекту оновленої партійної програми Головним комітетом УПСФ на початок вересня 1917 р. було заплановано проведення партійного з'їзду, але, оскільки не прибуло достатньої для його проведення кількості депутатів, було вирішено провести партійну конференцію. Оцінюючи на конференції проект оновленої програми партії, лідер партії С. Єфремов підкреслив, що в ньому, в порівнянні з програмою УРДП, змінені насамперед економічні підходи, але ґрунтується він на «попередніх теоретичних та ідеологічних підвалинах»[3, с. 2].

Однак дебати розгорілися навколо всіх основних положень проекту програми. Передмова проекту не задовольнила частину депутатів, бо не давала відповіді на ряд питань загальнополітичного характеру, зокрема, на питання місця та ролі УПСФ у політичному житті в порівнянні з іншими українськими політичними партіями, співвідношення соціалістичних та «еволюційних» орієнтирів у її діяльності. Тому конференція доручила Головному комітету партії висвітлити «теоретичні і тактичні основи» УПСФ в окремих виданнях.

Найактивніше делегати конференції обговорювали задекларований у проекті програми федеративний устрій російської держави та пов'язані з ним питання державного статусу та державного ладу України. Слушні зауваження представника соціалістів-федералістів Полтавщини К. Товкача про недоречність деталізації в програмі питання загальноросійських

органів влади потонули в хвилі аргументів за доцільність такого підходу.

Обговорювана на конференції ідея національно-персональної автономії викликала заперечення всіх виступаючих і в програму партії не потрапила. Наприклад, М. Кушнір-Якименко вказував, що оскільки національно-персональна автономія може забезпечувати не тільки культурні, але й економічні інтереси національних меншин, остільки вона небезпечна для українського народу з його невисоким культурним рівнем. А М. Корчинський заявив, що обстоювати національно-персональну автономію «значить узаконити ту історично-культурну і економічну несправедливість, яка склалася» [3, с. 2]. Щоправда, згодом підходи УПСФ до зазначеного питання зазнали істотних змін. Прийнятий 9 січня 1918 р. Центральною Радою Закон про національно-персональну автономію «Нова рада» охарактеризувала як такий, що «... матиме величезне значення в постановці принаймні, коли не в розв'язанні національної справи на всьому світі»[2].

Слід відмітити, що проект програми УПСФ був опублікований у вигляді затвердженої програми партії ще до вересневої конференції. Очевидно керівництво партії сподівалося на одностайне схвалення проекту, тому й пішло на такий крок. Оскільки в результаті обговорення на вересневій конференції проект програми був затверджений в цілому, то конференція доручила Головному комітету партії внести відповідні пояснення та зміни в наступні видання програ-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

ми УПСФ. Але інших видань цієї програми УПСФ не було, тому партія аж до своєї вересневої 1918 р. конференції керувалася лише затвердженим у цілому проектом програми. Так виглядала справа з суто формальної точки зору. Практично ж вважалося, що в результаті роботи вересневої 1917 р. конференції УПСФ отримала затверджену партійну програму.

У передмові до програми федералізм визначався як всесвітній ідеал, що «один може остаточно помирити людськість, вивести ворожнечу, чвари й війни». Етапом на шляху до такого федералізму повинно бути «перебудування на федералістських основах, вже тепер, найближчі часи «Російської держави, яка повинна стати федерацією «рівноправних автономних національно-територіальних одиниць», кожна з яких має право на місцеве крайове законодавство. Перетворення Росії на федеративну державу повинно відбутися через «Всеросійську Установчу Раду» та місцеві установчі ради, кожна з яких розробить конституцію «для свого краю». Програма детально розписала особливості державного устрою майбутньої федерації аж, наприклад, до кількості членів органу верховної влади – «Високої Державної ради» [13, с. 9 – 10].

Останнє можна пояснити лише політичною самовпевненістю (або наївністю) соціалістів-федералістів та надмірною, але, як згодом виявилось, безпідставною вірою в те, що російська громадськість беззастережно сприйме як керівництво до дії їх політико-правові розробки. Очевидно, лідери УПСФ, вважали, що авторитет

М. Драгоманова в середовищі російської буржуазної демократії повинен автоматично забезпечити відповідне місце у побудові майбутньої уявної демократичної федеративної Росії тим, котрі вважали себе його безпосередніми ідейними спадкоємцями.

Для України програма УПСФ декларувала: сейм («Українську Народну Раду»), який мав обиратися на основі загального, рівного безпосереднього таємного голосування; референдум як всенародне голосування з важливих проблем; право домагатись від уряду України змін у законодавстві через процедуру законодавчої ініціативи; раду міністрів як виконавчий орган влади. Згідно програми, державний лад в Україні мав утвердитись через Українську Установчу раду, рішення якої повинна була б затвердити «Всеросійська Установча рада» [13, с. 11].

Програма містила тезу про необхідність скасування приватної власності на землю, що пізніше, вже в еміграції, було визнано лідерами партії за помилку. Водночас програма, зазначивши, що значна частина землі закладена, «а земельна реформа не ставить собі за мету конфіскацію капіталів», вимагала: а) переходу до краєвого земельного фонду не тільки казенних, удільних, церковних, монастирських, міських земель, але й без виплати земель тих приватних власників, «яким земля дісталась зовсім дурно» («даровизна» та «займанщина»); б) права власників купованих земель (крім ти, які за час користування нею повернули затрачений капітал) дістати викуп, який повинен бути «не більше тієї

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

суми, яка була на землю витрачена»; в) переведення на державу всіх боргів за землю з поступовим їх сплачуванням [13, с. 15 – 16].

Оцінюючи програму УПСФ у контексті українського політичного життя, сучасники, як правило, відзначали її несоціалістичний характер. Характерною в цьому плані є точка зору на програму УПСФ відомого українського громадського діяча В.Ковалю, який вже в еміграції написав: «Візьмім партію С.-Ф. В ній зібрався весь цвіт нашого старого громадянства. І що ж ми бачимо?! Програми свої вони творили в день революції і сплели його весь з компромісів найбільш популярних тоді гасел моменту (так у тексті. – В.С.). Вийшла партія федералістів, які власне не були ніякими федералістами (тут В. Коваль видає бажане за дійсне. – В.С.) і вийшла партія соціалістів, які ні в найменшій мірі соціалістами не були»[9, с. 16].

Попри нову соціалістичну назву УПСФ не поставила питання побудови соціалістичного суспільного ладу на найближчу перспективу, як це зробили українські соціалісти. Звісно й соціал-демократи (на відміну від есерів) не ставили питання негайного переведення глибоких соціалістичних перетворень, однак специфічні умови України штовхали їх в бік прискорення реалізації своїх програмних положень. Соціалісти-федералісти ж уявляли капіталізм хоч і не суспільним ідеалом, але тривалим процесом поступових, еволюційних змін. Разом з тим зумовлене колоніальною соціальною структурою українського суспільства зміщення політичного спектру

«вліво», коли українські політичні партії сповідували певною мірою лівіші погляди, ніж їх європейські чи російські «аналогі», поширювалося й на УПСФ. На відміну від свого російського «відповідника» – кадетів – соціалісти-федералісти сприйняли і деякі соціал-демократичні ідеї (часткова націоналізація економіки, скасування приватної власності на землю).

А протягом усього періоду існування Центральної Ради соціалісти-федералісти докладали максимум зусиль в утвердженні серед народу ідеї федерації та сприяли правлячим українським політичним партіям (соціалістам-революціонерам і соціал-демократам) у поборюванні самостійників. Істотні розбіжності членів УПСФ з українськими соціалістами щодо особливостей державного ладу та соціально-економічних питань розвитку України не завадили їм виступити тут єдиним фронтом. Федерація була спільною метою двох напрямків українських політичних сил: буржуазно-демократичного та соціалістичного. Однак для УСДРП та УПСР федералізм впливав з соціалістичної теорії, зокрема, з постулату про другорядність державотворення по відношенню до соціалістичного будівництва, а для УПСФ уявлявся способом унеможливлення крайніх форм розвитку капіталізму та політичного забезпечення національно-культурного відродження й розвитку українського суспільства. Лідер партії С.Єфремов в травні 1917 р. чітко зазначив: «... ми все ж таки виставили знову і ствердили програму не сепаратизму, а федералізму, не розбрату, а поєднання» [5].

Неприхильність російського громадянства до федералістських домагань українства зумовила деяку зміну підходів соціалістів-федералістів до питання політичного статусу України, що проявилось в обговоренні ідеї Українських Установчих Зборів. Характерна в цьому плані стаття в одному з жовтневих номерів «Нової ради» представника партійної еліти А. Ніковського, в якій він, запевняючи, що «інтереси нашого народу ... підкажуть на Українських Установчих Зборах зв'язок із Росією, а не самостійність», все ж, виходячи з проголошеного й російською демократією права націй на самовизначення, захищає ідею зверхності Українських Установчих Зборів над Російськими у визначенні державного статусу України [15]. Таким чином А. Ніковський відійшов від програмних положень партії, згідно яких загальні принципи федеративного єднання мала визначити «Всеросійська Установча рада», хоча з часу затвердження програми пройшло лише дещо більше місяця. Отже, програмні положення не надто зв'язували лідерів соціалістів-федералістів у їх практичній діяльності.

Кардинальна зміна політичної ситуації в Росії та Україні у зв'язку з більшовицькою революцією та проголошенням УНР зумовили подальші зрушення в ідеології УПСФ, хоча в перші дні після зазначених подій соціалісти-федералісти сподівалися на «спільний федеральний уряд», відмічаючи, що справу укладення миру після світової війни може вирішувати тільки він, та, демонструючи розгубленість та політичну безпоміч-

ність, писали про безвихідне становище «усіх частин Росії» без такого уряду [6], який повинна сформувати складена з представників усіх народів колишньої імперії «Федеративна Всеросійська Рада»[7]. Останній термін, що не вживався в програмі партії, теж свідчить про розгубленість соціалістів-федералістів.

4 січня 1918 р. відбулася політична бесіда, влаштована виборчою комісією УПСФ. Доповідь І. Феценко-Чопівського, в якій йшлося про протидію більшовикам з допомогою гасел «національності та самостійності» з одночасним обов'язковим відстоюванням українською інтелігенцією гасла федерації як «остаточного стану сучасної революції»[12] засвідчила кризу уявлень соціалістів-федералістів про федералізм, як і взагалі кризи тогочасних підходів українських політичних сил до питання федералізму. Усвідомивши загрозу здобуткам Української революції, соціалісти-федералісти сприймають ідею самостійності України лише як засіб нейтралізації більшовицьких впливів, не усвідомлюючи, чи, не визнаючи об'єктивного підґрунтя можливості такої нейтралізації. Очевидно, що такий підхід до гасел «національності та самостійності» не міг викликати в народі повагу до них, як і до партії, яка спекулювала на цих гаслах, а лише недовіру та політичну пасивність. Протилежний ефект могли дати пропаганда зазначених гасел як самодостатніх цінностей, але це суперечило б виплеканій протягом десятиліть ідеї автономії України. Піднімати національну свідомість народу гаслом самостійності й од-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

ночасно кликати його до федерації значило поставитись до народу нещиро, заплутати його, скомпрометувати й ідею самостійності й ідею федерації. Можливо суто теоретично такий підхід видавався соціалістам-федералістам прийнятним, та на практиці він народжував зневіру, що й підтвердили майбутні події.

Попри усвідомлення соціалістами-федералістами поширення серед мас ідеї самостійності України та її позитивного значення в протистоянні з більшовиками «Нова рада» продовжувала виставляти цю ідею як наслідок анархії та як перехідне явище[2], тобто як ідею, яку не можна сприймати позитивно. В той час, коли гасло державної незалежності ставилося частиною українських політичних сил як самоціль і здобувало прихильність народу, такий підхід міг дати лише негативні наслідки.

Партія відреагувала на наміри Центральної Ради проголосити самостійність Української Народної Республіки (УНР) редакційною статтею з промовистою назвою «Непотрібний туман», в якій черговий раз голосно заявили: «Ми федералісти не тільки з принципових міркувань... Ми федералісти і на практичних підставах. Самостійність – не як переступний етап ... ми вважаємо для України неможливою», і яка знову виявила суперечливість позиції партії. Визнавши фактичну, з часів III Універсалу Центральної Ради, самостійність УНР, соціалісти-федералісти висловились проти доцільності юридичного її оформлення, мотивуючи свій підхід відсутністю в Україні реальної сили для закріплення не-

залежності. Однак визначальним серед причин неприйняття самостійності стає її зв'язок з лівим політичним курсом, здійснюваним соціалістами. Стаття уподібнила намагання проголосити самостійність УНР до більшовизму «державного і соціального» і визначила це намагання як «більшовизм національний»[14]. Отже соціалісти-федералісти стали трактувати ідею державної незалежності як прояв більшовизму, тоді як соціалісти незадовго до цього називали цю ідею реакційною, хоча й змушені були піти на проголошення самостійності України IV Універсалом. Безперечно, все це дезорганізувало народ.

Лідер партії С. Єфремов, пов'язуючи становлення незалежності УНР з III Універсалом Центральної Ради, характеризував IV Універсал як такий, що погіршив ситуацію, бо викликав, на його думку, негативне ставлення до української влади всіх противників самостійності України і впевнено стверджував: «...тепер до федерації йдемо через самостійність – новим шляхом, але до старої мети»[4].

Отже, основні програмні установки УПСФ в соціально-економічних питаннях за доби Центральної Ради хоча й відзначалися певною нечіткістю, але обмежувалися рамками ідеології буржуазно-демократичної партії. Все ж програма УПСФ 1917 р. засвідчила деяке полівіння поглядів соціалістів-федералістів. А теза цієї програми про необхідність скасування приватної власності на землю стала найбільш лівою вимогою партії за весь час її діяльності. В зазначений період соціалісти-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
 федералісти, виходячи зі своїх програмних положень, докладали максимум зусиль в пропаганді серед народу ідей автономії України і федеративного устрою російської держави, в профанації ідеї державної незалежності України, та сприяли українським соціалістам у поборюванні самостійників, котрих вважали своїми найбільш небезпечними опонентами із середовища українських політичних сил. Кардинальна зміна політичної ситуації в Росії та в Україні у зв'язку з більшовицькою революцією та проголошенням УНР зумовили подальші зміни в ідеології УПСФ. Соціалісти-федералісти починають сприймати ідею самостійності України як засіб нейтралізації більшовицьких впливів, хоча до проголошення незалежності УНР поставилися негативно. Визнання переважною більшістю членів УПСФ ідеї самостійності України як самодостатньої цінності відбулося пізніше – впродовж наступних етапів Української революції 1917 – 1921 рр.

Література

1. Гриценко А. Політичні сили в боротьбі за владу в Україні (кінець 1917 р. – початок 1919 р.) / А. П. Гриценко. – К., 1993. – 102 с.; **Солдатенко В.** Українська революція. Історичний нарис. / Валерій Федорович Содатенко. – К.: Либідь, 1999. – 975 с.; **Мельник О.** Ставлення українських політичних партій до Всеросійських і Українських Установчих зборів (березень 1917 – квітень 1918 рр.): Дис... канд. іст. наук. – К., 1995; **Старух О.** Український трикутник: унітаристи, самостійники, феде-

ралісти // Українська революція: 1917 – початок 1918 рр. (Проблеми, пошуки, узагальнення). – Запоріжжя, 1998. – С. 65 – 118; **Герашенко Т.** Українська революція: соціалістичний міф та історична реальність // Там само. – С. 119 – 158. **2. Декларація** прав націй // Нова рада. – Київ, 1918. – 12 січ. – С. 1. **3. Друга** конференція української партії соціалістів-федералістів // Нова рада. – 1917. – 7 верес. – С. 2. **4. Єфремов С.** Шляхом розпаду // Там само. – 14 берез. – С. 1. **5. Єфремов С.** В суточках // Нова рада. – Київ, 1917. – 3 трав. – С. 1. **6. Київ**, 11 листопада 1917 року // Нова рада. – Київ, 1917. – 11 листоп. – С. 1. **7. Київ**, 12 листопада 1917 року // Там само. – 12 листоп. – С. 1. **8. Київ**, 11 січня 1918 року // Там само. – 14 січ. – С. 1. **9. Коваль В.** Московське і Українське народництво // Василь Доманицький (3 нагоди 15-ї річниці його смерті). – Подєбради, 1925. – С. 14 – 22. **10. Конференція** Радикально-Демократичної Партії // Нова рада. – Київ, 1917. – 27 черв. – С. 2 – 3. **11. Конференція** Радикально-Демократичної партії // Там само. – 29 черв. – С. 2 – 3. **12. Непотрібний** туман // Там само. – 1918. – 9 січ. – С. 1. **13. Програма** Української Партії Соціалістів-Федералістів. – Київ, 1917. – 24 с. **14. Ф. С.** Українська партія соц. фед. // Там само. – 1918. – 9 січ. – С. 2. **15. Яринович Ан.** Самовизначення і централісти // Там само. – 12 жовт. – С. 1.

Literatura

1. **Hrytsenko A.** Politychni syly v borot'bi zavladu v Ukrayini (kinets' 1917 r. – pochatok 1919 r.) / A. P.

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Hrytsenko. – K., 1993. – 102 s.; **Soldatenko V.** Ukrayins'ka revolyutsiya. Istorychnyy narys. / V. Soldatenko. – K.: Lybid', 1999. – 975 s.; **Mel'nyk O.** Stavlennya ukrayins'kykh politychnykh partiy do Vserosiys'kykh i Ukrayins'kykh Ustanovchyykh zboriv (berezen' 1917 – kviten' 1918 rr.): Dys... kand. ist. nauk. – K., 1995; **Starukh O.** Ukrayins'kyu trykutnyk: unitarysty, samostiynyky, federalisty // Ukrayins'ka revolyutsiya: 1917 – pochatok 1918 rr. (Problemy, poshuky, uzahal'neniya). – Zaporzhzha, 1998. – S. 65 – 118; **Heraschenko T.**Ukrayins'ka revolyutsiya: sotsialistychnyy mif ta istorychna real'nist' // Tam samo. – S. 119 – 158. **2. Deklaratsiya** prav natsiy // Novarada. – Kyiv, 1918. – 12 sich. – S. 1. **3. Druha** konferentsiya ukrayins'koyi partiy i sotsialistiv-federalistiv // Nova rada. – 1917. – 7 veres. – S. 2. **4. Yefremov S.** Shlyahom rozpadu // Tam samo. – 14 berez. – S. 1. **5. Yefremov S.** V sutochkakh // Nova rada. – Kyiv, 1917. – 3 trav. – S. 1. **6. Kyiv**, 11 lystopada 1917 roku // Nova rada. – Kyiv, 1917. – 11 lystop. – S. 1. **7. Kyiv**, 12 lystopada 1917 roku // Tam samo. – 12 lystop. – S.1. **8. Kyiv**, 11 sichnya 1918 roku // Tam samo. – 14 sich. – S. 1. **9. Koval' V.** Moskovs'ke i Ukrayins'ke narodnytstvo // Vasyl' Domanys'kyu (Z nahody 15-yi richnytsiyohosmerty). – Podyebrady, 1925. – S. 14 – 22. **10. Konferentsiya** Radykal'no-Demokratychnoyi Partiyi // Nova rada. – Kyiv, 1917. – 27 cherv. – S. 2 – 3. **11. Konferentsiya** Radykal'no-Demokratychnoyi partiyi // Tam samo. – 29 cherv. – S. 2 – 3. **12. Nepotribnyy tuman** // Tam samo. – 1918. – 9 sich.

– S. 1. **13. Prohrama** Ukrayins'koyi Partiy i Sotsialistiv-Federalistiv. – Kyiv, 1917. – 24 s. **14. F. S.** Ukrayins'ka partiya sots.-fed. // Tam samo. – 1918. – 9 sich. – S. 2. **15. Yarynovych An.** Samovyznachennya i tsentralisty // Tam samo. – 12 zhovt. – S. 1.

Стрилец В. В. Идеологическое развитие украинской партии социалистов-федералистов в период Центральной Рады.

В статье освещается развитие идеологии Украинской партии социалистов-федералистов (УПСФ) как тогдашней ведущей украинской буржуазно-демократической партии, анализ её отношения к вопросам политического статуса и социально-экономического развития Украины, роль социалистов-федералистов в партийно-политической борьбе в период Центральной Рады. Основные программные установки УПСФ в социально-экономических вопросах в этот период хотя и отмечались определенной нечеткостью и влиянием социалистических подходов, но ограничивались рамками идеологии буржуазно-демократической партии. УПСФ прилагала максимум усилий в пропаганде среди народа идей автономии Украины и федеративного устройства российского государства, в профанации идеи государственной независимости Украины. После провозглашения Украинской Народной Республики произошли дальнейшие изменения в идеологии социалистов-федералистов, которые начинают воспринимать идею независимости Украины как

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
средство нейтрализации российской большевистского влияния.

Ключевые слова: Центральная Рада, Украинская революция 1917 - 1921 гг. Украинская Народная Республика, Украинская партия социалистов-федералистов, Украинская радикально-демократическая партия, С. Ефремов, А. Никовский, украинские самостийники.

Strilets V. V. Ideological development of the Ukrainian party of socialist-federalists in the Central Rada period.

The article highlights the development of the ideology of the Ukrainian Party of Socialist-Federalists (UPSF) as the leading Ukrainian bourgeois-democratic party, analyses its attitude to the issues of Ukraine's political status and socio-economic development, the role of federalist socialists in the party political struggle during the Central Rada period. Although the UPPS's policy on social and economic issues was characte-

rized by some uncertainty and influence of the socialist approaches, it was limited to the bourgeois-democratic party's ideology. The UPSF made every effort to promote the ideas of the autonomy of Ukraine and the federal structure of the Russian state, and to profane the idea of Ukraine's state independence. After the proclamation of the Ukrainian People's Republic, further changes took place in the ideology of the federalists, who began to perceive the idea of Ukraine's independence as a means of neutralizing Russian Bolshevik influence.

Key words: the Central Rada, the Ukrainian revolution of 1917 – 1921, the Ukrainian People's Republic, the Ukrainian Party of Socialist-Federalists, the Ukrainian Radical-Democratic Party, S. Efremov, A. Nikovskyi, Ukrainian samostiinyky.

Стаття надійшла до редколегії
 9.12. 2017 р.

УДК 336.7(477)"18"

О. А. Алтухов

**РОЗВИТОК БІРЖОВОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.
ЗА СТАТУТНИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОДЕСЬКОЇ ТА КИЇВСЬКОЇ БІРЖ**

У статті розглядаються окремі аспекти розвитку біржової справи в Україні у другій половині ХІХ століття. Наголос робиться на аналізі діяльності двох ключових біржових організацій цього періоду: Одеської та Київської бірж, на яких велися торговельні операції, пов'язані з ключовими галузями українського господарства епохи: цукрової та зернової. В якості головних джерел були використані Статуту Одеської та Київської бірж, затверджені в 60-х рр. ХІХ століття. Ці матеріали дозволили висвітлити питання, пов'язані з організацією діяльності біржових інституцій, розглянути їх структурну організацію і правила ведення комерційної діяльності, показати функції та повноваження керівних органів, зокрема, Біржових комітетів і Біржових товариств.

Ключові слова: біржа, Статут, Одеська біржа, Київська біржа, джерело, Біржовий комітет, Біржове суспільство.

Останнім часом економічна історія України привертає увагу все більшої кількості науковців. Це пов'язано із тим, що розробка ефективно діючої господарської моделі у нашій країні неможлива без вивчення історичного досвіду

у цьому питанні. Зокрема, важливо простежити і розвиток біржової справи в українських землях у період закладання основ індустріального суспільства (ХІХ ст.).

Важливим джерелом, який дозволяє розкрити окремі аспекти цієї теми, є біржові Статуту, у яких визначаються головні умови функціонування цих фінансових інституцій. Зокрема, особливості діяльності бірж можна дослідити, спираючись на офіційне видання «Уставы торговый, фабричной и заводской промышленности и ремесленный» (Статуты торговый, 1873) та «Продолжение свода законов Российской империи изданного с 1 января 1864 по 31 Декабря 1867 года» (Продолжение свода, 1868), у якому, серед всього іншого, зібрані Статуту біржових установ Російської імперії, які діяли на час публікації зібрання, тобто у другій половині ХІХ ст. Серед них – Одеська та Київська біржі, аналіз статутних документів яких буде зроблений у цій статті.

Біржа (від грецького – «buzza» – «сумка», гаманець») – спеціальна організація, яка займається оптовою торгівлею. При цьому предметом торгівлі є альтернативні цінності із заздальгідь означеними, певними характеристиками, які відсутні на місті про-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
дажу. Це може бути сировина і готова продукція, цінні папери, послуги, робоча сила і т. д. [2].

Поява бірж, як правило, свідчить про певний достатньо високий розвиток економічних відносин в умовах ринку. Саме тому становлення цього типу організації в Україні проходило наприкінці XIX – на початку XX ст., коли почали проявлятися перші паростки капіталістичного устрою.

Підвищення попиту на зерно з боку європейських країн в даний період пояснюється насамперед тим, що внаслідок початку наполеонівських війн традиційні «житниці» Західної Європи занепали і європейці були змушені переорієнтуватися на східноєвропейських постачальників. В свою чергу, російська влада надавала новим містам право вільного виходу на зовнішні ринки, чим користалися місцеві підприємці, залучені в торгівлю збіжжям. У 1784 р. право вільної торгівлі отримав Херсон, а з 1800 р. й інші міста Новоросійського краю. Це сприяло поступовому зростанню імпорту пшениці. Так, у 1803 р. через одеський порт вивозилося 535 тис. четвертей, у 1804 р. – 538 тис. четвертей, у 1805 р. – вже понад 700 тис. четвертей [8, с. 35].

Це сприяло новому піднесенню міст півдня України. Найбільші вигоди від розвитку міжнародної торгівлі отримала Одеса, яка з 1804 р. отримала право на безмитну торгівлю в порту та спеціальній приморській зоні. У 1809, 1814 та 1816 рр. цей привілей був подовжений царською владою.

Врешті-решт, динамічний розвиток міжнародної торгівлі в

Одесі призвів до того, що саме в цьому місті була відкрита перша в Україні біржа. 30 жовтня 1796 р. міська рада видала спеціальний маніфест про створення цієї організації, яка була розміщена у будинку пана Івана (Жана) Дофіне на розі нинішніх вулиць Грецької та Рішельєвської. Кожного ранку, з 10-ї до 12-ї години тут проводилися біржові збори [1, с. 233].

Динаміка та специфіка економічного розвитку українських земель у складі Російської імперії в XIX ст., серед всього іншого, обумовлювало те, що в інших регіонах біржові установи почали з'являтися дещо пізніше. Зокрема, це стосується Києва. Необхідність появи спеціальної біржової установи тут почала проявлятися тільки в другій половині XIX ст. Це було пов'язано із тим, що саме в даний період на території Київського генерал-губернаторства формується міцна цукроварна галузь, яка була тісно зв'язана із світовими, переважно західноєвропейськими, ринками.

Розвиток цукрової галузі змінював господарчий статус Києва. В 60-х рр. XIX ст. виникла потреба у створенні нових фінансових установ, які обслуговували потреби багатих виробників цукру. У 1862 р. відомий тоді економіст, професор Київського університету та майбутній міністр фінансів Російської імперії М. Х. Бунге, разом із міським головою І. Завадським склали доповідну записку на ім'я київського генерал-губернатора, в якій виступили за створення в Києві біржі. Врешті-решт, їх подання було розглянуто і 19 жовтня 1863 р. на спеціально придбаному бу-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

динку на Подолі була відкрита ця фінансова установа. Приблизно через рік, у листопаді 1865 р. був затверджений Статут біржі, створений за зразком одеського.

Аналіз Статутів Одеської та Київської бірж дозволяє зрозуміти особливості розвитку біржової справи в Україні у досліджуваний період.

Починаючи з середини XIX ст. Статут Одеської біржі, серед всього іншого, встановлював внутрішній розпорядок діяльності організації, визначав функції та повноваження місцевого біржового комітету, який був керівним органом організації.

Розглянемо спочатку статті Статуту, які регламентували внутрішній розпорядок та організували діяльність Одеської біржі. У документі наголошується, що «курсові дні в Одесі проводяться щотижня, два рази: по понеділках та п'ятницям, тобто у дні відправлення екстра-пошти, з 12 до 2 годин по обіді». Єдиною причиною перенесення курсових днів Одеської біржі, згідно з її Статутом, було перенесення днів відходу експрес-пошти. У такому випадку керівний орган закладу – Біржовий комітет мав звернутися до місцевої влади із проханням про публікацію змін у розкладі роботи у офіційному виданні «Одеський Вісник». Інформація про зміну курсових днів відправлялася також у департамент зовнішньої торгівлі Російської імперії.

Наступні статті Статуту регламентували правила участі у торгах на Одеській біржі. Зокрема, наголошувалося, що «особи усіх чинів, які відвідують Одеську біржу самі, або які діють через упов-

новажених, мають щорічно вносити до біржового комітету для підтримання біржової будівлі або інших потреб, чотирнадцять рублів сріблом» (Устави торговый, 1873: 326). Від цієї виплати були звільнені мешканці міста та іноземні консули, які не займалися торгівлею та усі відвідувачі закладу, які приходили сюди із цікавості.

Оскільки біржовий рік у Одесі починався 1 березня кожного року, то усі охочі відвідувати засідання мали письмово попередити про це Біржовий комітет.

Значна частина статей Статуту присвячена висвітленню функцій, прав та обов'язків Біржового комітету. Згідно з документом, цей орган мав здійснювати догляд за «благочинием» біржових зборів, виступати посередником під час виникнення суперечок у торгових справах, здійснювати нагляд за біржовим будинком а також забезпечувати «правильну та законну торгівлю на Одеській біржі» (Устави торговый, 1873: 327). Також саме комітет мав проводити відбір та обирати на посаду надійних біржових та «корабельних» маклерів.

Окрім того, комітет вступав у відносини з представниками влади, зокрема, із Новоросійським та Бессарабським генерал-губернатором (Устави торговый, 1873: 328). У Статуті регламентувався порядок подання різних документів до державних установ, зокрема, донесення до департаменту зовнішньої торгівлі, військового губернатора, Одеського комерційного суду підписувалися двома членами комітету. Різні письмові документи на ім'я Новоро-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
сійського та Бессарабського генерал-губернатора підписувалися усіма членами Біржового комітету (Устави торговый, 1873: 328). Для документів, які подавалися у різні міські установи, достатньо було одного підпису. Для ведення документообігу комітет мав печатку із зображенням державного гербу та надписом «печать Одесскаго биржеваго комитета» (Устави торговый, 1873: 328).

Біржовий комітет складався з трьох членів, які обиралися виключно місцевими купцями першої гільдії, які займалися біржовими справами. Один з трьох членів комітету обирався його головою. Склад керівного органу обирався строком на три роки. Якщо голова зосереджувався у діяльності на веденні біржової документації та канцелярії, то його помічники брали на себе функцію скарбників, здійснювали господарські завдання, а також виступали заступниками голови у випадку його відсутності. У разі необхідності комітет санкціонував обрання двох-трьох заступників для виконання різних доручень з числа постійно діючих на біржі маклерів.

У випадку незгоди із рішеннями Біржового комітету незадоволений мав право підготувати скаргу у відділення Комерційної ради і навіть на ім'я Новоросійського та Бессарабського генерал-губернатора.

У свою чергу комерсанти – члени біржі мали право пропонувати власні пропозиції стосовно внутрішнього устрою, біржових зборів, способу укладення угод та вносити їх на розгляд Біржового комітету. У випадках особливої ва-

жливості біржове купецтво мало право вимагати від Біржового комітету підготувати подання на ім'я міністра фінансів із попереднім розглядом генерал-губернатором.

Найвищим правопорушенням, як вказувалось у Статуті, було «незаконне маклерство, яке наносить шкоду торгівлі та підриває дохід біржових маклерів» На Біржовий комітет було покладено функцію запобігання цьому виду зловживання. У випадку виявлення таких дій комітет мав доповісти про них у комерційний суд. Якщо провина доводилася, то першого разу винуватець мав заплатити штраф. У випадку повторного зловживання, нечистий на руку маклер виганявся з біржі. Якщо ж він таки наважувався знову з'явитися у закладі, то підлягав арешту строком від трьох до семи днів та виплачував великий штраф у розмірі 300 – 600 рублів сріблом (Устави торговый, 1873: 328).

Підлягав покаранню і комерсант, який користувався у торгівельних справах послугами незаконного маклера. Він також був зобов'язаний сплатити штраф на користь «пристарілих біржових маклерів».

Інша провідна біржова установа України другої половини XIX ст. – Київська діяла відповідно до власного Статуту, затвердженого у листопаді 1865 р.

У документі відзначалося, що «Київська біржа представляє собою місце для зібрань задля взаємних відносин та угод за усіма оборотам торгівлі та промисловості та задля отримання необхідних для цього свідчень» (Продолжение свода, 1868, Т. X1, ч. П, Уст.

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Торг., с. 88). Установа була відкрита для відвідувань кожного дня, окрім вихідних та святкових днів: Різдва, 1 січня, Хрещення, Благовіщення, Великої п'ятниці, Пасхи та Св. П'ятидесятниці. В Статуті відзначалося, що «призначення часу відкриття та закриття біржових зборів, а також курсових днів, залежить від біржової громади, але у випадку внесення будь-яких змін з цього приводу, вони мають бути завчасно опубліковані у місцевих губернських відомостях та виставлена відповідна об'ява на біржі» (Продолжение свода, 1868, Т. X1, ч. П, Уст. Торг., с. 88).

У статті 3 Статуту регулювалися правила відвідування Київської біржі. Зокрема, відзначалося, що «відвідувати Київську біржу та здійснювати в ній комерційні справи мають право особи усіх станів, як російські піддані, так і іноземці у межах торгових прав, які належать їм за законом». Постійні клієнти біржі, які вели там торгівельні операції, мали обов'язок вносити у біржовий комітет певну суму грошей на утримання біржової будівлі, яку встановлювало біржове товариство. Від виплат на користь установи звільнялися ті відвідувачі, які працювали там «не задля власних справ, а за обов'язком або за дорученням хазяїв, які самі за себе вже заплатили» (Продолжение свода, 1868, Т. X1, ч. П, Уст. Торг., с. 88).

В Статуті зазначалося, що біржовий рік у Києві починався з 1 березня. Саме тому, хто мав бажання працювати в установі, мали протягом січня та лютого звернутися із письмовим проханням до Біржового комітету та внести пе-

вну суму грошей на утримання організації. Після затвердження кандидатур, їм виписувалися іменні білети, які надавали право відвідувати біржові засідання.

Також у документі встановлювався порядок роботи іноземних громадян, які «приїхали до Києва після закінчення означеного строку та які не внесли на утримання біржі внеску через своїх комісіонерів». Згідно із Статутними правилами, вони могли заявити про себе Біржовому комітету у будь-який час, після оплати біржового внеску. «Ця заява має бути подана перед початком будь-яких комерційних оборотів на біржі» (Продолжение свода, 1868, Т. X1, ч. П, Уст. Торг., с. 88).

На відміну від Одеської, вхід на Київську біржу для людей, які не мали наміру постійно працювати там і прийшли із цікавості, також був платний. Вони були зобов'язані внести певну суму та отримати одноразовий білет.

Згідно із Статутом, біржове товариство міста Києва складалося як з місцевих, так і немісцевих комерсантів першої та другої гільдій, які мали бажання бути його членами. Такі бажаючі мали внести, окрім встановленого біржового внеску, добровільний внесок на утримання установи, сума якого встановлювалися кожного року. Члени біржі обиралися за підпискою Миської Думи, яка залишалася відкритою до моменту виборів членів та голови Біржового комітету. Ті, хто не встиг зареєструватися у підписці та мали бажання бути членами київського біржового товариства, мали скласти заяву про це на ім'я голови Біржового комітету.

Задля обговорення справ, пов'язаних із утриманням біржі, біржове товариство проводило спеціальні зібрання, на які запрошувалися усі його члени, які у той час знаходилися у Києві. Головував на таких заходах голова Біржового комітету (Продолжение свода, 1868, Т. X1, ч. П, Уст. Торг., с. 88). Подібне зібрання організовувалося і для обрання членів Біржового комітету. Головував на ньому Миський голова Києва.

Чергові зібрання біржового товариства, згідно з Статутом, проводилися два рази на рік: у січні (під час укладення контрактів) та у березні, на початку біржового року. Під час першого засідання розглядалися питання, пов'язані із фінансами та проводилося обрання членів Біржового комітету. На другому засіданні заслуховувався звіт членів керівництва закладу про «зроблені на користь торгівлі розпорядження» та про стан торгівлі у попередньому році. Надзвичайні збори проводилися у разі необхідності.

Питання на зібраннях біржового товариства вирішувалися за допомогою прямого голосування, більшістю голосів. Виключенням були тільки питання, пов'язані із визначенням суми біржового внеску, або із витрачанням коштів товариства. У цьому випадку рішення приймалося тільки двома третинами членів товариства.

Згідно із Статутом, Київське біржове товариство було головним керуючим органом установи, рішення якого були обов'язковими для виконання Біржовим комітетом. Воно мало повноваження визначати регламент зборів, встано-

влювати правила укладання біржових угод.

У свою чергу, функція Біржовий комітету полягала у завідуванні біржовими справами та господарчою частиною. Цей орган складався з голови та трьох членів, які обиралися з представників Київського біржового товариства. Також до складу комітету входив «гоф-маклер». Усі вони обиралися на три роки, протягом яких не мали права обіймати посади у міських органах влади. Право відмови від обрання у керуючий орган мали тільки ті члени Київського біржового товариства, які вже мали посади на державній службі, або ті, хто не мав постійного представництва у місті. Члени Біржового комітету називалися «біржовими старшинами». Їхні функції розподілялися між ними за взаємною згодою. Згідно із статтею 13 Статуту, вони не могли бути представниками однієї фірми (Продолжение свода, 1868, Т. X1, ч. П, Уст. Торг., с. 90).

Біржовий комітет мав право обирати двох або трьох маклерів для виконання різних доручень. Зі згоди біржового товариства, голова також винаймав у разі необхідності архітектора за спостереженням за біржовою будівлею, виконання необхідного ремонту; а також певну кількість службовців для ведення діловодства та листування.

Засідання Біржового комітету проводилися не менше одного разу на тиждень. У надзвичайних випадках такі заходи проводилися у час, визначений головою. У випадку відсутності голови комітету, його місце займав заступник, об-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

раний біржовим товариством з кола членів.

Однією з головних функцій голів було підтримання відносин із «місцями та особами, сприяння яких є необхідним у справах, пов'язаних із біржею та які потребують втручання керівництва». Комітет безпосередньо контактував із керівником Київської губернії, а у разі великої необхідності мав право звертатися до адміністрації Київського, Подільського та Волинського генерал-губернаторства. У останньому випадку голова комітету був зобов'язаний подати керівнику губернії копію документу, який надсилався на розгляд генерал-губернатору. Звернення комітету до міністерства фінансів імперії мали бути завізовані очільником Київської губернії.

В Статуті також наголошувалося, що завідування Київської біржі міністерством фінансів здійснювалося Департаментом торгівлі та мануфактур (Продолжение свода, 1868, Т. X1, ч. II, Уст. Торг., с. 90).

Члени комітету були зобов'язані вести спеціальні журнали, у яких фіксувалися їхні розпорядження стосовно поточних справ, а також подання у різні державницькі інстанції.

Рішення на засіданнях Біржового комітету приймалися більшістю голосів. У випадку, коли за рішення голосувало рівне число членів, тоді його прийняття залежало від того, який бік прийняв голова або його заступник.

Комітет мав печатку із гербом Києва та надписом: «Печать Киевскаго Биржеваго Комитета» (Продолжение свода, 1868, Т. X1, ч. II, Уст. Торг., с. 91).

В Статуті визначалися головні обов'язки Біржового комітету, серед яких були наступні:

1. сприяння укладенням біржових угод;
2. ведення господарських біржових справ;
3. спостереження за вчасним та постійним надходженням доходів на утримання біржі;
4. ведення книги доходів та витрат (Продолжение свода, 1868, Т. X1, ч. II, Уст. Торг., с. 91).

Окрім того, на Біржовий комітет накладалася функція спостереження за веденням торгівлі у межах торгівельних прав, які належать кожній особі за законом. Також орган мав запобігати «протизаконному маклерству, яке вело до шкоди та підриву комерції». Для цього заводилися особливі книги, до яких вносилися інформація про осіб, які входили до складу біржового товариства: ім'я, прізвище, фірми, які вони представляли, місце життя та звання.

Наступні статті Статуту визначали права та обов'язки гофмаклера – на посаду якого признавався член біржового товариства за поданням комітету та з дозволу міністра фінансів. Порядок їхнього призначення, звільнення, права та обов'язки визначалися особливою інструкцією, правила якої встановлювалися відповідно до правил Санкт-Петербурзької біржі. Цей документ затверджувався міністром фінансів та мав бути узгоджений із київським губернатором.

Що ж стосується комерсантів, які працювали на біржі, то вони, згідно із Статутом, мали наступні права та обов'язки:

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

1. виконання усіх розпоряджень біржових старшин, які доводилися у формі об'яв, розміщених у біржовій залі;

2. у разі виникнення непорозумінь члени біржі мали право звернутися із скаргою до Біржового комітету, або до одного з його членів;

3. у випадку незадоволення рішенням Біржового комітету, учасники торгів мали право звернутися із скаргою до очільника губернії (Продолжение свода, 1868, Т. X1, ч. П, Уст. Торг., с. 91).

Біржові правила фінансової установи Києва встановлювали систему покарань для осіб, які займалися спекуляціями та зловживаннями. Зокрема, у Статуті відзначалося, що «якщо хтось з відвідувачів біржі буде спійманий під час розповсюдження брехливої інформації, шкідливої для торгівлі, то ця провина каратиметься відповідно до «Уложенія о Наказаніяхъ, изд. 1866 г.» (Продолжение свода, 1868, Т. X1, ч. П, Уст. Торг., с. 91).

На того, хто був помічений у незаконному маклерстві, яке завдавало шкоди торгівлі та вело до зниження доходів інших біржових маклерів, накладався штраф, половина з якого призначалася тому, хто доповів про зловживання. Інша ж половина йшла на допомогу пристарілим, неспроможним до справи біржовим маклерам. Якщо винуваець продовжував займатися зловживаннями та був спійманий вдруге, то його більше не допускали на біржу. Якщо ж вигнаець з'являвся на біржове зібрання всупереч забороні, то він підлягав арешту, строком від трьох до семи днів та змушений був платити

штраф, сума якого складала від 300 до 600 рублів сріблом. Штраф накладався і на комерсанта, який користувався для укладення торгівельних угод послугами незаконного маклера. Отримані таким шляхом гроші йшли на допомогу пристарілим маклерам.

Статут Київської біржі також встановлював джерела доходів закладу, який складався із внесків за відвідування та дивідендів від капіталів та власності, які належали біржовому товариству. Надзвичайні витрати, які виникали у процесі діяльності установи оплачувалися тільки за згоди біржового товариства, яке здійснювало загальний контроль над фінансовою діяльністю Біржового комітету. Кожного року комітет робив фінансовий звіт, який публікувався у місцевих губернських відомостях (Продолжение свода, 1868, Т. X1, ч. П, Уст. Торг., с. 91).

Отже, Статуту Одеської та Київської бірж, затвердженні у другій половині XIX ст., дозволяють висвітлити питання, пов'язані із організацією діяльності цих фінансових інституцій, розглянути їхню організаційну структуру та правила, показати функції та повноваження керівних органів. Аналіз діяльності цих установ та її результати здійснюватиметься у наступних наукових статтях.

Література

1.Мошенський С. З. Фінансові центри України та ринок цінних паперів індустріальної епохи / С. З. Мошенський З. С. – London : Xlibris, 2014. – 455 с. **2.Примак І. О.** Виникнення та становлення біржової торгівлі в Україні [Електрон-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

ний ресурс] / Режим доступу: http://www.rusnauka.com/14_NPR_T_2010/Economics/66434.doc.htm

3. Продолжение свода законов Российской империи изданного с 1 января 1864 по 31 Декабря 1867 года. Часть III. Статьи к X, XII, XII, XII, XIV и XV томам свода. – СПб. : Типография второго отделения собственной Е. И. В. Канцелярии, 1868. – 1146 с. **4. Уставы** торговый, фабричный и заводской промышленности и ремесленный. – СПб. : Типография Ретгера и Шнейдера, 1873. – 917 с.

Literatura

1.Moshenskij S. Z. Finansovi centri Ukrayini ta rینok cinnih paperiv industrialnoyi epohi / S. Z. Moshe-skiy Z. S. – London : Hlibris, 2014. – 455 s. **2.Primak I. O.** Viniknennya ta stanovlennya birzhovoyi torgivli v Ukrayini [Elektronnij resurs] / Rezhim dostupu: http://www.rusnauka.com/14_NPR_T_2010/Economics/66434.doc.htm

3.Prodolzhenie svoda zakonov Rossijskoj imperii izdannogo s 1 yanvarya 1864 po 31 Dekabrya 1867 goda. Chast III. Stati k H, HP, HP, HP, HIV i HV tomam svoda. – SPb. : Tipografiya второго otdeleniya sobstvennoj E. I. V. Kancelyarii, 1868. – 1146 s. **4.Ustavy** torgovyj, fabrihnoj i zavodskoj promyshlennosti i remeslennyj. – SPb. : Tipografiya Retgera i Shnejdera, 1873. – 917 s.

Алтухов А. А. Развитие биржевого дела в Украине во второй половине XIX века по уставным документам Одесской и Киевской бирж.

В статье рассматриваются отдельные аспекты развития

биржевого дела в Украине во второй половине XIX века. Упор делается на анализе деятельности двух ключевых биржевых организаций данного периода: Одесской и Киевской бирж, на которых велись торговые операции, связанные с ключевыми отраслями украинского хозяйства данной эпохи: сахарной и зерновой. В качестве главных источников были взяты Уставы Одесской и Киевской бирж, утвержденные в 60-х гг. XIX века. Данные материалы позволяют осветить вопросы, связанные с организацией деятельности биржевых институций, рассмотреть их структурную организацию и правила ведения коммерческой деятельности, показать функции и полномочия руководящих органов, в частности, Биржевых комитетов и Биржевых обществ.

Ключевые слова: биржа, Статут, Одесская биржа, Киевская биржа, источник, Биржевой комитет, Биржевое общество.

Altukhov O. O. Development of exchange case in Ukraine in the second half of the XIX century according to the statutory documents of Odessa and Kiev exchange.

In the article some aspects of development of exchange business in Ukraine are considered in the second half of the XIX century. The emphasis is made on the analysis of the activities of the two key exchange organizations of this period: Odessa and Kiev Exchanges, where trading operations were carried out, connected to the key branches of the Ukrainian economy of this era: sugar and grain. The main sources were Statutes of Odessa and

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Kiev Exchanges, approved in the 60 years of XIX century. These materials allow to illustrate issues connected to the organization of the activities of exchange institutions, to consider their structural organization and rules for conducting commercial activities, to show the functions and authorities of the governing bodies, in particular, Exchange Committees and Exchange Societies. A significant part of the articles of the Statutes covers functions, rights and duties of Exchange Committees - the governing bodies of financial organizations. According to these documents, this body should act as an intermediary in the occurrence of disputes about commercial matters, supervise the exchange house, and ensure proper and legitimate trade on the exchange. In addition, Exchange committees established relations with representatives of the authorities, including Novorossiysk and Bessarabsky, as well as Kiev General Governors. The Statute regulated the procedure for the provision of various documents to state institutions, in particular, reports to the foreign trade department, the military governor, the State Commercial Court, which were signed by two committee members. Exchange committees of the largest exchanges of Ukraine in the studied period consisted of three or four members elected exclusively by local merchants of the first and second guilds, who were engaged in exchange business.

One of the members of the committee was elected by its chairman. The membership of the governing body was elected for a period of three years. If the chairman focused on the maintenance of exchange documentation and the office, his assistants took over the function of treasurers, carried out economic tasks, and moreover acted as vice-chairmen in the absence of the chairman. If necessary, the committee sanctioned the election of two or three deputies to carry out various assignments from the number of permanently active stock traders.

Moreover, the Statutes of Kiev and Odessa Exchanges established sources of income institutions, which consisted of contributions for visits and dividends from capital and property owned by the exchange society. Extraordinary expenses arising in the process of the activities of institutions were paid only with the consent of the exchange company, realizing general control over the financial activities of Exchange Committees. Every year the committee made a financial report, which was published in local government rolls.

Key words: *exchange, Statute, Odessa Exchange, Kiev Exchange, source, Exchange Committee, Exchange society.*

*Стаття надійшла до редколегії
14.11.2017р.*

УДК316.65:070(051)(477)"1948/1991"

Д. О. Башкардіна,
О. І. Бублик**ІНТЕРПРЕТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ТА ІСТОРИЧНОЇ ДУМКИ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ «ВИЗВОЛЬНИЙ ШЛЯХ» (1948 – 1991 рр.)**

У статті визначено місце й роль журналу української еміграції «Визвольний шлях» у формуванні суспільно-політичних поглядів і розумінні проблем української історії емігрантською пресою. Окреслена роль журналу у залученні до співпраці учених-емігрантів та вплив часопису на українську закордонну історичну науку протягом 1948–1991 рр. На основі короткого аналізу публіцистичних творів показана тенденція збереження українцями національної ідентичності, самобутності, а також процесів розвитку української історичної та суспільно-політичної думки, формування національного культурного простору за кордоном. За проблемно-тематичною спрямованістю журнальні публікації класифіковано на історичні, суспільно-політичні, наукові та літературні.

Доведена популярність часопису на теренах української діаспори, про що свідчить співробітництво з ним багатьох відомих учених, публіцистів, політиків і громадських діячів. Значна кількість опублікованих у журналі наукових і публіцистичних розвідок з української історії, історіографії та споріднених соціогуманітарних дисциплін робить часопис цінним джерелом для дослідження.

Ключові слова: еміграція, емігранська преса, публіцистика, національна ідентичність.

Актуальність. Українська діаспора є невід’ємною частиною української нації. Міграційних рух українців до інших країн був зумовлений рядом причин, зокрема, економічними кризами, демографічними процесами та дискримінаційною внутрішньою політикою держав, під владою яких в цей час знаходилась Україна. Переселяючись на нові землі, українські мігранти не втрачали зв’язки зі своєю Батьківщиною, вони засновували фонди допомоги, культурницькі гуртки, а також займались видавництвом публіцистичних україномовних видань – газет, часописів, журналів, альманахів, календарів тощо. Головними темами багатьох публікацій була історія України, її політичні та суспільні проблеми, місце України у міжнародних відносинах. Саме через пресові видання ми можемо прослідкувати тенденції збереження українцями національної ідентичності, самобутності, а також процесів розвитку української історичної та суспільно-політичної думки, формування національного культурного простору за кордоном.

Вивчення українських зарубіжних суспільно-політичних та громадських часописів дозволяє скласти певні уявлення не тільки про працю наукової еміграції, зокрема в царині історії України, а також і про загальне тло суспільно-політичних процесів, що відбувалися в соціокультурному середовищі діаспори. Серед таких періодичних видань чільне місце посідає суспільно-політичний та науково-літературний місячник «Визвольний шлях» (Лондон, 1948 р). Популярність часопису на теренах української діаспори, а також співробітництво з ним багатьох відомих учених, публіцистів, політиків і громадських діячів, значна кількість опублікованих у журналі наукових і публіцистичних розвідок з української історії, історіографії та споріднених соціогуманітарних дисциплін робить часопис цінним джерелом для дослідження історико-політичних та суспільних процесів в Україні через призму діяльності емігрантської публіцистики.

Постановка проблеми. У післявоєнний час, внаслідок незадоволення українським народом радянською владою, розпочалася хвиля політичної еміграції українців до інших країн, зокрема США, Канади, Бразилії, Великої Британії та багатьох інших. Більшість емігрантів були люди освічені та склали активний в громадському та суспільно-політичному сенсі прошарок населення, саме через свої антирадянські погляди вони змушені були покинути Батьківщину та переселитись до інших країн. У Лондоні у 1948 році прихильниками Організації Українських Націоналістів було засновано

суспільно-політичний та науково-літературний часопис-місячник «Визвольний шлях», який у подальшому став ареною для викриття злочинів радянського режиму щодо українців та інших поневолених народів, пропагував ідейно-політичну лінію незалежності та суверенності Української держави.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Процес вивчення журналу почався ще у другій половині ХХ століття. Утім, студії з історії місячника були епізодичними та фрагментарними. Здебільшого, розвідки та матеріали, присвячені часопису, були представлені невеликими ювілейними замітками[1], редакційними повідомленнями, листами читачів, привітаннями від діаспорних установ та інституцій[2] тощо. В окремих статтях висвітлювались ідейно-концептуальні засади, на які спиралась політика журналу, обґрунтовувалися основні напрямки діяльності[3], але в цілому такі публікації висвітлювали дещо однобічну картину розвитку видання.

На теренах Радянського Союзу журнал був майже не відомий, навіть у колі фахівців-істориків, але в окремих дослідженнях та публікаціях видання згадувалось виключно в критично-негативному сенсі з ідеологічних позицій[4].

Поширення «Визвольного шляху» в Україні розпочалось у 80 – 90-х роках ХХ століття, коли його перевели зі спецфондів до основних фондів бібліотек. З цього часу починається поява поодиноких досліджень цього журналу[5], вони переважно були скеровані на популяризацію та поширення забороненої за радянських часів діаспорної спадщини. Власне, історія

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

часопису в розвідках 1990–2000-х роках висвітлювалася тільки в найзагальніших рисах в окремих публікаціях.

У 1997 р. за ініціативою редакції журналу, Української інформаційної служби у Великій Британії та за участі фахівців з НАН України і Національної парламентської бібліотеки України розпочалася підготовка ґрунтового систематичного бібліографічного покажчика «Визвольного шляху»[6]. Однак, цей проект повною мірою не реалізований і до сьогодні. Станом на вересень 2006 р. підготовлено рукопис систематичного покажчика «Визвольного шляху» за 1948–1997 рр., який складається з 10930 бібліографічних описів, вступу, переднього слова «Від укладачів», іменного покажчика та списку скорочень. З ініціативою бібліографічного опрацювання розвідок, матеріалів та документів, опублікованих у журналі, виступали й інші дослідники[7].

Основна мета дослідження полягає у аналізі публікаційних матеріалів журналу «Визвольний шлях» та їх місця й ролі у формуванні суспільно-політичних поглядів українців в еміграції, розуміння проблем української історії з точки зору емігрантської преси. Окреслити організаційну роль «Визвольного шляху» у залученні до співпраці учених-емігрантів та вплив часопису на українську закордонну історичну науку протягом 1948–1991 рр.

Виклад основного матеріалу дослідження. Часопис-місячник «Визвольний шлях» було засновано у 1948 році у Лондоні Українською Видавничою Спілкою. «Визвольний шлях», як

і чимало інших діаспорних видань, заснованих у «добу переміщених осіб» (1945–1951), має власну передісторію, зокрема кілька часописів-попередників. Журнал виник як продовження українського місячника «Наш клич» (згодом перейменованого в «Українську думку»), котрий видавала управа «Союзу українців у Великій Британії» як свій офіціоз у 1946 р. Попередником «Визвольного шляху» певною мірою був також і «Український клич» («UkrainianCall»), який виходив протягом серпня 1947 – березня 1948 рр.

У перші роки своєї діяльності видання призначалось лише для членів Організації Українських Націоналістів (ОУН), а з 1951 року став доступним широкій громадськості. Часопис став універсальним періодичним виданням, який враховував різноманітний спектр читацьких запитів усієї громади українців-емігрантів у Великій Британії. Але, в той же час журнал залишався ідеологічним форпостом українського націоналістичного руху.

Місячник обстоював ідейно-політичну лінію Євгена Коновальця, Степана Бандери, Ярослава Стецька, Романа Шухевича у боротьбі за здобуття українським народом незалежності, підтримував постулати Української Головної Визвольної Ради (УГВР) та Антибільшовицького Блоку Народів (АБН). З позиції української державності та християнського світогляду, видання вело безкомпромісну боротьбу проти московського імперіалізму та марксистсько-ленінської ідеології. Від 1978 року журнал видавався Українською інформаційною службою у Лондоні, у

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

1995 році створено київську філію редакції «Визвольного шляху», а з 2004 року співвидавцем стала Києво-Могилянська академія.

З самих початків часопису у редакційну колегію входили П. Олійниченко, Р. Борковський, І. Ратушний та В. Василенко, а головним редактором часопису (1955 – 1977 рр.) був український журналіст, громадський та політичний діяч Григорій Драбат. Його заступив Степан Галамай, а з 1979 – редакційна колегія, яку очолював Ілля Дмитрів. Між роками 1950 – 1960 служили за літредакторів Леонід Полтава і Володимир Державин. Серед кореспондентів часопису були публіцисти, письменники та науковці – здебільшого прихильники бандерівського руху.

Місячник «Визвольний шлях» розповсюджувався не лише на території Великої Британії, передплатниками його були українці-емігранти з усього світу – Австралія, Австрія, Аргентина, Бельгія, Канада, Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція та Швеція. Загалом упродовж 1948–1991 рр. вийшло 532 номери журналу у 494 випусках (книгах). Ряд випусків часопису видано у вигляді подвійних номерів. Найбільша кількість таких спарених випусків припадає на 60–70-ті роки ХХ ст.

Протягом 1948–1991 рр. у журналі друкувалися розвідки визначних українських учених, політичних діячів та відомих публіцистів.

Серед них варто назвати багатьох поважних дослідників і визначних публіцистів, до яких слід віднести Миколу Аркаса-молодшого, Євгена Бачинського, Левка Биковського, Максима Бой-

ка, Юрія Бойка-Блохина, Григорія Ващенко, Миколу Величківського, Богдана та Любомира Винарів, Олексу Воропая, Миколу Глобенка-Оглоблина, Степана Горака, Дем'яна (Даміана) Горняткевича, Володимира Державина, Дмитра Донцова, Ростислава Єндика, Михайла Ждана, Мирона Заклинського, Степана Килимника, Пантелеймона Коваліва, Володимира Косика, Олександра Кульчицького, Петра Курінного, Василя Ленцика, Василя Луціва, Михайла Міллера, Івана Мірчука, Михайла Мухина, Олександра Оглоблина (Мезька), Петра Одарченка, Тимоша Олесіюка-Олесевича, Євгена Онацького, Євгена Пеленського, Олега Підгайного, Василя Плюща, Наталю Полонську-Василенко, Степана Радіона, Павла Савчука, Івана Світа, Володимира Січинського, Богдана Стебельського, Ярослава Стецька, Юрія Тиса-Крохмалюка, князя Івана (Яна) Токаржевського-Карашевича, Володимира Трембіцького, Василя Чапленка, Миколу Чировського, Миколу Чубатого, Лева Шанковського, Володимира Шаяна, Дмитра Штогриня, Вадима Щербаківського, Володимира Янева та багатьох ін.

На сторінках «Визвольного шляху» передруковувалися статті, або уривки з досліджень відомих українських учених, публіцистів та політиків, у тому числі праці Михайла Грушевського, Сергія Єфремова, Трохима Зіньківського, Гната Житецького, Євгена Коновальця, Олександра Лотоцького, Симона Петлюри, Володимира Самійленка, Івана Франка та ін.

Інколи навіть вміщувалися розвідки учених з Радянської України, зокрема статті відомих

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

дослідників: Михайла Брайчевського, Ярослава Дзири, Ярослава Ісаєвича, Григорія Логвина, Дмитра Наливайка, Петра Толочка та ін.

З кінця 60-х років ХХ ст. «Визвольний шлях» систематично публікував документи, матеріали та твори українських дисидентів (Юрія Бадзя, Олеся Бердника, Івана Геля, Миколи Горбала, Богдана та Михайла Горинів, Алли Горської, Івана Дзуби, Святослава Караванського, Світлани Кириченко, Левка Лук'яненка, Валерія Марченка, Оксани Мешко-Сергієнко, Ва-

лентина Мороза, Євгена Сверстюка, Івана та Надії Світличних, Василя Симоненка, Ірини Стасів-Калинець, Василя Стуса, Василя Федоренка, Степана Хмари, В'ячеслава Чорновола та ін.).

За проблемно-тематичною спрямованістю класифікувати журнальні публікації можемо як історичні, суспільно-політичні, наукові та літературні. У журналі міститься значна кількість переписки, листів, поздоровлень, некрологів та ін. (табл.1).

Таблиця 1.

Збірник	Історичні твори	Суспільно-політичні твори	Літературні твори, листи, поздоровлення та ін.
«Визвольний шлях», 1963	12	14	41
«Визвольний шлях», 1966	24	16	127
«Визвольний шлях», 1968	6	4	23
«Визвольний шлях», 1975	11	7	25
«Визвольний шлях», 1976	10	5	27
«Визвольний шлях», 1979	23	20	56
«Визвольний шлях», 1980	28	35	100
«Визвольний шлях», 1981	26	28	110
«Визвольний шлях», 1982	30	32	105
«Визвольний шлях», 1983	18	37	86
«Визвольний шлях», 1984	20	16	89
«Визвольний шлях», 1985	14	4	73

Варто відзначити, що історичні розвідки журналу посідають важливе місце серед публіцистичних матеріалів, які друкувались протягом 50 – 70-х років ХХ століття. Така зацікавленість історією середньовіччя та ранньомодерних часів була зумовлена прагненням до державності, ідеологічними та політичними стереотипами, які панували у середовищі націоналістичного руху. Як приклад, історичний твір Н. Савченко «Свати на дворі князя Я. Мудрого» [8], дослідження професора В. Щербаківського «Формація української нації» [9], О. Дrajншовського «Скити (гети, готи, анти і слов'яни, і ми – не ми» [10], А. Кущинського «Родовід Орликів» [11], Доктора В. Луців «Боян у «Слові о полку Ігоревім» [12], Т. Мацьків «Про одну деталь у битві під Полтавою» [13], І. Вергун «Анна з Києва – королева Франції» [14], П. Гоя «Дипломатичні взаємини України з Московщиною 1648-1651» [15], доктора Д. Донцова «Де шукати наших історичних традицій» [16], доктора Д. Міршука «Переяслав та дійсність» [17] та ряд інших публікацій.

Однак, в журнальних публікаціях історія української революції 1917–1921 рр. висвітлюється досить однобічно. Зокрема, переважають героїко-патріотичні мотиви і сюжети, значна кількість розвідок подана у вигляді ювілейних заміток або публіцистичних статей, пріоритетна увага надається певним подіям (Акт соборності та ін.), які супроводжуються численними політичними коментарями та інтерпретаціями. На персональному рівні в журнальних розвідках провідна роль відводиться двом категоріям істо-

ричних осіб: 1) визначним українським політичним, громадським та державним діячам (С. Петлюра, П. Скоропадський та ін.); 2) відомим військовим, які уславилися своєю звитягою та боротьбою за Українську державу (С. Бандера та ін.).

Впродовж 1980-х років розвідки та матеріали з означеної тематики друкувались епізодично, хоча й спостерігалися певні сплески зацікавлення, що мотивувались суспільно-політичними чинниками (відзначення 1000-ліття Хрещення України-Русі та ін). Це статті, які інтерпретують та висвітлюють конкретні історичні події, великі синтетичні праці та окремі фрагменти з них, науково-популярні замітки тощо. Наприклад, публікації професора, доктора Ю. Бойко «Проблеми історіософії українського націоналізму» [18], Д. Донцова «30 червня 1941 і сучасні шашелі» [19], Доктора О. Марітчака «Акт 30 червня 1941 року» [20], Професора В. Радзиковича «У річницю Акту відновлення української держави» [21], Ю. Полтавського «Великі річниці» [22], Г. Черінь «Історичні річниці в 1982 році» [23], С. Чупака «Християнство в житті українського народу» [24] та ін.

Серед публікацій суспільно-політичного характеру переважали повідомлення спрямовані проти політики більшовизму та викриття злочинів радянського режиму, видання дотримувалось концепції організації боротьби за розбудову Української держави. Зокрема, це окремі рубрики «Проблеми національного визволення», «Проти злочинів Москви», «З дому неволі», «Голос нескорених», присвячені дисидентам, правозахисникам, політ-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

в'язням, руху опору в СРСР, а також самвидаву. Наприклад, повідомлення Д. Шалдія «Хрущов – в овечій шкурі»[25], Професора Г. Ващенко «Традиційні коріння більшовистського тоталітаризму»[26], доктора А. Княжинського «Проблеми советської політики»[27]. З циклу публікацій «Матеріали й документи з поневоленої України» – «Декада солідарності народів у боротьбі проти російського колоніалізму», «Новий документ про суд Левка Лук'яненка», «Деригентом тут виступає КГБ», «В останньому слові на суді», «Василеві Стусові загрожує новий суд», «Переслідують інших»[28] тощо. Окреме місце займають звіти про діяльність АБН та ОУН[29], ювілейні публікації присвячені націоналістичному рухові та його лідерам, а також статті на релігійну тематику, проблеми церкви через атеїстичну радянську політику.

Журнал «Визвольний шлях» репрезентував дослідження з царини міжнародних відносин та геополітики: доктор В. Трембіцький «До питання українсько-грецьких відносин»[32], професор, доктор І. Марченко «Думки про можливості й перспективи майбутньої великої війни»[33], І. Світ «Українсько-японські взаємини»[34], К. Савчук «Україна і світ(Проблеми визволення на тлі міжнародної політики)»[35] та ін.

З 70-х років ХХ століття активно розвивався та поповнювався публіцистичними матеріалами науково-літературний та культурно-мистецький відділ редакції «Визвольного шляху». Особливо популярними серед читачів були поезії, перекладні твори зарубіжних авторів, дослідження біографій відомих українських поетів

(Івана Франка, Тараса Шевченка), письменників та митців, замітки про науково-технічні дослідження. Окремий пласт публікацій займали хроніки та інформації, в якому існувала рубрика рецензій, оглядів, некрологів та бібліографічних нотаток. Журнал публікував твори українських шістдесятників та дисидентів, які через цензуру та переслідування не могли публікуватись на Україні.

Упродовж усього часу існування «Визвольного шляху» в еміграції (1948–1991) його редакційна колегія стикалася з типовими проблемами діаспорних видань (зміна поколінь, відсутність фахової та організованої за модерними стандартами кореспондентської мережі, обмеженість матеріально-технічної й фінансової бази, розпорошеність читацької аудиторії в різних країнах світу, нестача розвідок і матеріалів певного профілю для заповнення тих чи інших відділів та рубрик), які вирішувалися традиційними методами (видання спарених випусків (подвійних номерів), передрук відомих класичних праць та публікація великих досліджень у багатьох подачах, укрупнення відділів та ін.)

Загалом, журнал широко репрезентував націоналістичну традицію української суспільно-політичної думки на еміграції, а також докладно висвітлював історичну проблематику та події, явища і процеси на теренах Радянської України кінця 40-х – початку 90-х років ХХ ст. Окрім того, «Визвольний шлях» займався не тільки висвітленням суспільно-політичної, ідеологічної та світоглядної платформи націоналістичного руху, а й спробами представити то-

гочасну українську художню літературу, мистецтво, науку та культуру. Журнал мав розгалужену мережу дописувачів і кореспондентів, яка охоплювала як західноєвропейські країни, так і Північну та Південну Америку, Австралію. Дописувачі «Визвольного шляху» регулярно інформували про поточні події суспільно-політичного, громадського, наукового, освітнього та культурного життя українських громад на еміграції і в діаспорі, що свідчить про активний двосторонній зв'язок редакції журналу зі своїми читачами.

Література

1. Величківський М. Важкий, але блискучий шлях / М. Величківський // *Визвольний шлях*. – 1962. – № 4/5. – С. 529–530.
2. П'ятнадцять років праці! [листи Г. Цебрія, Б. Кашуби, П. Савчука, М. Поврозника, Б. Головатого, В. Макара, П. Гусака, О. Красія, Ю. Олексюка, управи відділу СУБу в Ковентрі, управи філії «Просвіти» в Сан-Франциско, до редакції «Визвольного шляху»] // *Визвольний шлях*. – 1962. – № 4/5. – С. 542–547.
3. Стецько Я. З нагоди 15-ти ліття «Виз. шляху» / Я. Стецько // Там само. – 1962. – № 4/5. – С. 539–541.
4. Мазуркевич О. Фальсифікаторам не затьмарити величі Тараса Шевченка! [про публікації «Визвольного шляху» та інших еміграційних видань] / О. Мазуркевич // *Комуніст України*. – 1961. – № 5. – С. 75–84.
5. Кусий Л. М. Суспільно-політична та історична тематика на сторінках журналу «Визвольний шлях» / Л. М. Кусий // *Записки Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаніка*. – Львів, 1996. – Вип. 5. –

С. 75–95.
6. В 50-ліття «Визвольного шляху» [про організацію збору коштів на видання покажчика журналу та переносу його редакції до Києва] // *Визвольний шлях*. – 1997. – № 12. – С. 1517.
7. Герасимова Г. Історія України, українського народу та його культури у працях учених діаспори (за матеріалами журналу «Визвольний шлях» – Лондон, 1948–1993) / Г. Герасимова // *Українська преса за межами України: матеріали наук.-теор. конф.* (25–26 квіт. 1996 р.). – К., 1996. – С. 86–90.
8. Савченко Н. Важкий, але блискучий шлях / Н. Савченко // *Визвольний шлях*. – 1963. – № 7/113. – С. 529–530.
9. Щербаківський В. Формация української нації / В. Щербаківський // *Визвольний шлях*. – 1965. – № 3/205. – С. 529–530.
10. О. Дrajн'ювський «Скити (гети, готи, анти і слов'яни, і ми – не ми» / О. Дrajн'ювський // *Визвольний шлях*. – 1977. – № 12/357. – С. 529–530.
11. Кущинський А. Родовід Орлики» / Р. Кущинський // *Визвольний шлях*. – 1966. – № 1/213. – С. 529–530;
12. Луців В. Боян у «Слові о полку Ігоревім» / В. Луців // *Визвольний шлях*. – 1968. – № 7-8/244–245. – С. 529–53.
13. Мацьків Т. Про одну деталь у битві під Полтавою / Т. Мацьків // *Визвольний шлях*. – 1972. – № 1/286. – С. 529–530.
14. Вергун І. Анна з Києва – королева Франції» / І. Вергун // *Визвольний шлях*. – 1975. – № 5/326. – С. 529–530;
15. Гой П. Дипломатичні взаємини України з Московщиною 1648–165 / П. Гой // *Визвольний шлях*. – 1975. – № 1/322. – С. 529–530.
16. Донцов Д. Де шукати наших історичних традицій / Д. Донцов // *Визвольний шлях*. – 1978. – №

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

1/358. – С. 529–530. **17. Міршук Д.** Переяслав та дійсність / Д. Міршук // Визвольний шлях. – 1979. – № 3/372. – С. 529–530. **18. Проф. д-р Ю. Бойко** «Проблеми історіософії українського націоналізму» / Ю. Бойко // Визвольний шлях. – 1981. – № 6/399. – С. 529–530. **19. Донцов Д.** 30 червня 1941 і сучасні шашелі » / Д. Донцов // Визвольний шлях. – 1981. – № 6/399. – С. 529–530. **20. Марітчак О.** Акт 30 червня 1941 року / О. Марітчак // Визвольний шлях. – 1981. – № 6/399. – С. 529–530. **21. Радзикович В.** У річницю Акту відновлення української держави / В. Радзикович // Визвольний шлях. – 1981. – № 6/399. – С. 529–530. **22. Полтавський Ю.** Великі річниці / Ю. Полтавський // Визвольний шлях. – 1981. – № 6/399. – С. 529–530. **23. Чернінь Г.** Історичні річниці в 1982 році / Г. Чернінь // Визвольний шлях. – 1982. – № 1/406. – С. 529–530. **24. Чупак С.** Християнство в житті українського народу / С. Чупак // Визвольний шлях. – 1985. – № 7/448. – С. 529–530. **25. Шалдій Д.** Хрущов - в овечій шкурі / Д. Шалдій // Визвольний шлях. – 1956. – № 3/29. – С. 529–530. **26. Ващенко Г.** Традиційні коріння більшовистського тоталітаризму / Г. Ващенко // Визвольний шлях. – 1956. – № 3/29. – С. 529–530. **27. Княжинський А.** Проблеми советської політики / А. Княжицький // Визвольний шлях. – 1956. – № 6/30. – С. 529–530. **28. Матеріали й документи з поневоленої України** // Визвольний шлях. – 1979. – № 5/374. – С. 529–530. **29. Великий успіх ОУН і АБН у Мадриді** // Визвольний шлях. – 1980. – № 12/393. – С. 529–530. **29. Трембицький В.** До питання україн-

сько-грецьких відносин / В. Трембицький // Визвольний шлях. – 1963. – № 10/116. – С. 529–530. **30. Марченко І.** Думки про можливості й перспективи майбутньої великої війни / І. Марченко // Визвольний шлях. – 1966. – № 10/223. – С. 529–530. **31. Світ І.** Українсько-японські взаємини / І. Світ // Визвольний шлях. – 1968. – № 7-8/244-245. – С. 529–530. **32. Савчук К.** Україна і світ (проблеми визволення на тлі міжнародної політики) / К. Савчук // Визвольний шлях. – 1968. – № 3/240. – С. 529–530.

Literatura

1. Vely`chkivs`kyj M. Vazhky`j, ale bly`skuchy`j shlyax // Vy`zvol`ny`j shlyax. – 1962. – № 4/5. – С. 529–530. **2. P`yatnadcyat`rokivpraci!** [ly`sty` G. Cebriya, V. Kashuby`, P. Savchuka, M. Povrozny`ka, V. Golovatogo, V. Makara, P. Gusaka, O. Krasiya, Yu. Oleksyuka, upravu`viddilul SUBu v Koventri, upravu`filiyi «Prosvity» v San-Francy`sko, doredakciyi «Vy`zvol`nogo shlyaxu»] // Vy`zvol`ny`j shlyax. – 1962. – № 4/5. – С. 542–547. **3. Stecz`ko Ya.** Z nagody` 15-littyi «Vy`z. shlyaxu» // Tams amo. – 1962. – № 4/5. – С. 539–541. **4. Mazurkeyv`ch O.** Fal`sy`fikatoram nezat`mary`ty` vely`chiT arasa Shevchenka! [pro publikaciyi «Vy`zvol`nogos hlyaxu» ta inshy`x emigracijny`x vy`dan`] // Komunist Ukrayiny`. – 1961. – № 5. – С. 75–84. **5. Kusy`j L.M.** Suspil`no-polity`chna ta istory`chna tematy`ka na storinkax zhurnalu «Vy`zvol`ny`j shlyax» // Zapy`sky`L`viv. nauk. b-ky`im. V. Stefany`ka. – L`viv, 1996. – Vy`p. 5. – С. 75–95. **6. V 50-littyi** «Vy`zvol`nogo shlyaxu» [pro organizaciyu zboru koshtiv na vy`dannya pokazhchy`ka zhurnalu ta perenosu

- jogo redakciyi do Ky`yeva] // Vy`zvol`ny`j shlyax. – 1997. – 12. – S. 1517.7. **Gerasy`mova G.** Istoriya Ukrainy, ukrayins`kogo narodu ta jogo kul`tury` u pracyax ucheny`x diaspori` (za materialamy` zhurnalu «Vy`zvol`ny`j shlyax» – London, 1948–1993) // Ukrayins`ka presa za mezhamy` Ukrainy: Materialy` nauk.-teor. konf. (25–26 kvit.1996 r.). – K., 1996. – S. 86–90.8. **Savchenko . N.**Vazhky`j, alebly`skuchy`j shlyax // Vy`zvol`ny`jshlyax. – 1963. – № 7/113. – S. 529–530.8. **Shherbakivs`ky`j V.** Formaciya ukrayins`koyi naciyi » // Vy`zvol`ny`j shlyax. – 1965. – № 3/205. – S. 569–583.9. **Drazhn`ovs`ky`j O.** Sky`ty` (gety`, goty`, anty` i slov`yany`, i my` – nemy` // Vy`zvol`ny`j slyax. – 1977. – № 12/357. – S. 1433–1442. 10. **Kushhy`ns`ky`j A.** Rodovid Orly`kiv»// Vy`zvol`ny`j shlyax. – 1966. – № 1/213. – S. 16–32.11. **Luciv V.** Boyan u «Slovi o polku Igorevim» // Vy`zvol`ny`j shlyax. – 1968. – № 7- № 8(244-245) – S. 852 – 882. 12. **Macz`kiv T.** Proodnudetal` u by`tvipid Poltavoyu » // Vy`zvol`ny`j s hlyax. – 1972. – № 1/286. – S. 29–37.13. **Vergun I.** Anna z Ky`yeva – koroleva Franciiji» // Vy`zvol`ny`j shlyax. – 1975. – № 5/326. – S. 64–637.14. **Goj P.** Dy`plomaty`chni vzayemy`ny` Ukrainy` z Moskov shhy`noyu 1648-1651 // Vy`zvol`ny`j shlyax. – 1975. – № 1/322. – S. 30–51. 15. **Donczov D.** De shukaty` nashy` xistory`chny`x trady`cij» // Vy`zvol`ny`j shlyax. – 1978. – № 1/358. – S. 20–28.16. **Mirshuk D.** Pereyaslavta dijsnist`// Vy`zvol`ny`j shlyax. – 1979. – №3/372.17**Bojko . Yu.** Problemy` istoriosofiyi ukrayins`kogo nacionalizmu» // Vy`zvol`ny`j shlyax. – 1981. – № 6/399. – S. 686 – 695.18. **Donczov D.** 30 chervnya 1941 i sucha sni-shsheli» // Vy`zvol`ny`jhlyax. – 1981. – № 6/399. – S. 659–662.19. **Maritchak O.** Akt 30 chervnya 1941 roku // Vy`zvol`ny`j shlyax. – 1981. – № 6/399. – S. 662–665.20. **Radzy`kevy`ch V.** U richny`cyu Aktu vidnovlennya ukrayins`koyi derzhavy` // Vy`zvol`ny`jhlyax. – 1981. – № 6/399. – S. 665–681.21. **Poltavs`ky`j Yu.** Vely`ki richny`ci // Vy`zvol`ny`j shlyax. – 1981. – № 6/399. – S. 681–686. 22. **Cherin` G.** Istory`chni richny`ci v 1982 roci // Vy`zvol`ny`j shlyax. – 1982. – №1/406. 23. **Chupak S.** Xry`sty`yanstvo v zhy`tti ukrayins`kogoarodu // Vy`zvol`ny`j shlyax. – 1985. – № 7/448. – S.807–812.24 **Shaldij D.** Xrushhov - v ovechijhkuri // Vy`zvol`ny`j shlyax. – 1956. – № 3/29. 25. **Vashhenko G.** Trady`cijni korinnya bil`shovy`sts`kogo totalitary`zmu» //Vy`zvol`ny`j shlyax. – 1956. – №3/29.26.**Knyazhy`ns`ky`j A.** Problemy`s ovvets`koyi polity`ky //Vy`zvol`ny`j shlyax. – 1956. – № 6/30. – S. 611–615.27. **Materialy` j dokumenty` z ponevolenoyi Ukrainy`** //Vy`zvol`ny`j shlyax. – 1979. – № 5/374. – S. 601–610. 28. **Vely`ky`juspix OUN i ABN u Mady`di** //Vy`zvol`ny`js hlyax. – 1980. – № 12/393. – S. 1146–1469. 29. **Trembicz`ky`j V.** Do py`tannya ukrayins`ko-grecz`ky`x vidnosy`n //Vy`zvol`ny`j hlyax. – 1963. – № 10/116. – S. 1125–1132. 30. **Marchenko I.** Dumky` pro mozhly`vosti j perspekty`vy` majbutn`oyi vely`koyi vijny` //Vy`zvol`ny`j shlyax. – 1966 – № 10/223. – S.1117–1132. 31. **Svit I.** Ukrainy`ko-yapons`ki vzayemy`ny` //Vy`zvol`ny`jhlyax. – 1968– № 7-8 (244-245). – S. 529–530. 32. **Savchuk K.** Ukrainy` i svit(problemy` vy`zvolennya na tli mizhnarodnoyi polity`ky`» // Vy`zvol`ny`jhlyax. – 1968– №3/240. – S. 904–916.

Башкардина Д. А., Бублик О. І. Інтерпретація української общественно-політичної та історичної мисли на сторінках журналу української діаспори «Освободительный путь» (1948 – 1991 гг.)

В статті определено місце і роль журналу української еміграції «Освободительный путь» в процесі формування общественно-політичних поглядів і розумінні проблем української історії емігрантської преси. Определено роль журналу в залученні до співпраці вчених-емігрантів і впливі видання на українську зарубіжну історичну науку на протязі 1948 – 1991 гг.

На основі короткого аналізу публіцистических творів показана тенденція збереження українцями національної ідентичності, самобитності, а також процесів розвитку української історичної та общественно-політичної мисли, формування національного культурного простору за кордоном. Журнальні публікації класифіковано на історическі, общественно-політическі, наукові та літературні.

Журнал користувався широкою популярністю серед української діаспори, о чому свідечує співпраця з ним багатьох вчених, публіцистів, політиків та общественних діячів. Значительна частина опублікованих в журналі наукових та публіцистических досліджень по українській історії, історіографії та іншим соціогуманитарним дисциплінам робить видання цінним джерелом для дослідження.

Ключевые слова: *еміграція, емігрантська преса, публіцистика, національна ідентичність.*

Bashkardina D. A., Bublyk O. I. The interpretation of Ukrainian socio-political and historical thought on the pages of the Ukrainian diaspora journal The Liberation Path (1948 - 1991).

The article defines the place and role of the journal of Ukrainian emigration The Liberation Path in the process of formation of socio-political views and the understanding of the problems of Ukrainian history by the emigre press. The role of journal in the involvement of emigrant scholars and the impact of the journal on Ukrainian foreign historical science throughout 1948 - 1991 is defined.

On the basis of a brief analysis of journalistic works, a trend of preservation of national identity and the processes of development of Ukrainian historical and socio-political thought, the formation of national cultural space abroad is shown. The journal publications are classified into historical, socio-political, scientific and literary.

The journal had wide popularity among the Ukrainian diaspora, which is witnessed by the cooperation of many scientists, publicists, politicians and public figures. A significant part of the scientific and publicistic studies on Ukrainian history, historiography and other socio-humanitarian disciplines makes the journal a valuable source for research.

Key words: *emigration, emigrant press, journalism, national identity.*

*Стаття надійшла до редколегії
11.12.2017*

Д. В. Нефьодов

СУЧАСНА ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ РОБІТНИЦТВА УРСР (1946–1965 рр.): ГЕНЕЗА НОВИХ ТЕМАТИЧНИХ НАПРЯМІВ

Автор ставить за мету дослідити розкриття сучасними українськими науковцями генези нових тематичних напрямів радянської української робітничої тематики повоєнного двадцятиріччя (1946–1965 рр.). Встановлено, що сучасні вітчизняні дослідники довели, що повоєнне відновлення економіки здійснювалось на переважно екстенсивній основі. Понад 90% робітників промислових підприємств України досягали норм виробітку переважно ручною працею. Відсутність належної техніки безпеки часто призводила до значного травматизму. Багато йшлося про провідну роль робітничого класу в суспільстві, але мало робилося, щоб робітники реально господарювали на підприємствах. Певною мірою всьому цьому сприяли перманентні мобілізаційно-пропагандистські заходи, що їх здійснював тодішній режим, інспіруючи «соціалістичне змагання» та різного роду «рух передовиків і новаторів виробництва». Реальний, повсякденний ентузіазм людей, їх готовність до чергової самопожертви в ім'я кращого майбуття – все це тісно перепліталось з іманентно притаманними комуністичній системі формалізмом і демагогією. Переважна більшість сучасних вітчизняних істориків підтримують позицію відносно того, що відбудовуючи господарство, люди відроджували, в першу чергу, нормальне життя для

себе і своїх дітей, а система списувала все, насамперед, на «найвищі інтереси батьківщини Жовтня». Важкими були умови, в яких працювали і жили люди, але їх підтримувала віра в краще життя. Це почуття зміцнювалося ще й тому, що трудящі бачили, як завдяки їх звитяжній праці країна поступово долала величезні труднощі, розв'язувала надзвичайно складні завдання відродження зруйнованого господарства. Однак Й. Сталін та його оточення, намагаючись зміцнити тоталітарний режим, відкидали можливість розвитку країни в демократичному напрямку. Цього не хотіли й ті сили, які зацікавлені в збереженні командної економіки і вульгаризованих форм ідеології. Водночас на думку дослідників, принципове значення мало і те, що в масовій свідомості не було досвіду життя в суспільстві, що розвивається на принципах демократизму, що само по собі перешкоджало розумінню необхідності радикального оновлення всієї політичної системи.

Ключові слова: УРСР, робітничий клас, повоєнна відбудова, історіографія.

За оцінками сучасних істориків, саме повоєнний період сталінізму став його апогеєм. Він мав значний вплив на майбутній розвиток українського народу, а 1945–1953 рр. стали важливими,

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

визначальними віхами в його історії: подальшим утвердженням тоталітарного режиму та початком десталінізації. Саме з цих стартових позицій сучасна вітчизняна історіографія підходить до вивчення радянського повоєнного періоду. Відсутність ідеологічних та бюрократичних перепон та наявність абсолютно нових умов наукової творчості сприяли розробці таких підтем, дослідження яких в радянську добу неможливе.

В новітній вітчизняній історичній науці відбувається критичне переосмислення стану всієї радянської історіографії в цілому і робітничого класу УРСР зокрема. Однак в той же час констатуємо значне зниження інтересу до підведення історіографічних підсумків в межах певних періодів. Різні аспекти, опосередковано тотожні з предметом нашого дослідження, містяться в дисертаціях В. Павленка, Ю. Ніколайця, історіографічних зрізах О. Додонова, О. Сургай, Я. Грицака.

Автор ставить за мету дослідити розкриття сучасними українськими науковцями генезисових тематичних напрямів радянської української робітничої тематики повоєнного двадцятиріччя (1946–1965 рр.).

Однією з підтем, яку майже не опрацьовували радянські історики є питання використання праці військовополонених, інтернованих, повернутих репатріантів та остарбайтерів. Велику увагу даному питанню приділили науковці М. Лобода [24;25], А. Чайковський [34], Д. Алексеєва-Процюк [2; 3], О. Потильчак [27], Н. Калкутіна [20].

Науковий доробок дослідниці Д. Алексеєвої-Процюк представлений ґрунтовним вивченням передумов, причин, практичних завдань, особливостей, форм і методів організації, розбудови й функціонування системи розміщення, утримання, забезпечення та трудової експлуатації контингентів, що знаходилися під охороною на території України. Науковець наголосила на специфіці, що нею вирізнялась територія Української РСР у справі розміщення, утримання і забезпечення військовополонених та інтернованих. Величезні руйнування створювали проблеми з організацією та облаштуванням таборів, забезпеченням бранців найнеобхіднішим. Водночас, масштабність відбудовчих робіт визначила щільність розміщення значних спеціальних контингентів, передусім на промисловому Сході і Півдні України [3, с. 185]. Дослідниця дає характеристику типових проблем, що впливали на стан трудових ресурсів військовополонених та інтернованих, ефективність використання їхньої праці, у повоєнний період залишалися, серед яких в першу чергу називає незабезпеченість трудових житлом, незадовільні умови харчування, побутового і матеріально-технічного постачання, порушення організації техніки безпеки, нецільове використання фахівців, відволікання на незначні другорядні роботи, незадовільну організацію праці, незабезпеченість робіт спецодягом, інструментом і обладнанням тощо. Незважаючи на всі проблеми, дослідниця Д. Алексеєва-Процюк наводить дані, згідно яких загальні показники ефективності трудового

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

використання військовополонених протягом 1946–1953 рр. значно покращилися. Загальні тенденції показували позитивну динаміку зростання чисельності трудового фонду та підвищення продуктивності праці. Зростання ефективності працевикористання бранців пояснюється науковцем не лише покращенням матеріально-побутових умов їх утримання, харчування, медичного обслуговування, матеріальним заохоченням передовиків. Не менш важливим на думку історика стало посилення вимог до організації праці і техніки безпеки на виробництві. По війні розширилась і сфера використання військовополонених та інтернованих на роботах за спеціальністю. Підвищенню продуктивності їх праці, серед іншого, сприяло налагодження фахової підготовки через мережу спеціальних курсів. У повоєнний період характерною стала тенденція певної «лібералізації» організації праці бранців. Широких масштабів набуло розконвоювання, використання на роботах дрібними групами, разом із цивільним населенням. Дослідниця приходить до висновку, що військовополонені та інтерновані, розміщені на території Української РСР, склали значний і важливий контингент трудових ресурсів, що досить ефективно використовувався на відновленні зруйнованого війною господарства. Його загальна чисельність з 1944 по 1953 рр. становила близько 500 тис., що становило приблизно четверту частину загалу цих спецконтингентів у СРСР. Характеризуючи їхній внесок у повоєнну відбудову як суттєвий, наголошує, що головний тягар відбудовчого періоду лягав на плечі радянських громадян [3, с. 194–195].

Змалюванню участі військовополонених Німеччини та її союзників у повоєнній відбудові Південної України присвячена дисертація дослідниці Н. Калкутіної [20]. В процесі наукового пошуку науковець встановила, що основною формою організації праці військовополонених стала бригадна форма з частковим самоуправлінням. Такий спосіб управління трудовим колективом за підрахунками Н. Калкутіної виявився малоефективним через незацікавленість полонених бригадирів в підвищенні продуктивності праці, які, користуючись безконтрольністю з боку управліннь таборів та госпорганів, не стимулювали до цього своїх підлеглих. Історик підтримує позицію щодо того, що госпоргани, які використовували спецконтингент, порушували практично всі форми організації праці. В ході дослідження науковцем з'ясовано, що масштабність відбудовчих робіт в Південній Україні визначила пріоритетність концентрації саме в цьому регіоні значних спецконтингентів. Аналіз галузей їх використання засвідчив, що головними споживачами трудового ресурсу полонених стали підприємства суднобудівної та металургійної промисловості. Далі йшли підприємства машинобудівної галузі, енергетичні підприємства та великі будівельні організації, що відповідали за цивільне будівництво, відбудову портів та шляхів сполучення. Істориком Н. Калкутіною підраховано, що питома вага військовополонених в загальній кількості робітників на підприємствах регіону ста-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

новила від 50 до 80%. До 1947 р. частка військовополонених Півдня в загальній кількості трудового фонду, закріпленого за підприємствами та будівництвами республіки, становила вже 23%. Таким чином, саме спецконтингент таборів НКВС (МВС) стає потужним виробничим ядром першої повоєнної п'ятирічки.

В праці дослідника О. Потільчака доведено, що насильницька депортація сотень тисяч іноземців (переважно етнічних німців) на територію Української РСР проводилася з метою забезпечення дешевою робочою силою об'єктів відбудови стратегічно важливих галузей економіки. Інтерновані іноземці використовувалися переважно на підприємствах трудомістких галузей – у вугільній промисловості та чорній металургії Української РСР. Територія ж республіки розглядалася урядом як найважливіша ресурсно-промислова база для розміщення «трудоного фонду» інтернованих. Науковцем встановлено, що в 1945–1949 рр. на території 9 східних, південних і центральних областей Української РСР створено 180 окремих робочих батальйонів (ОРБ) для розміщення і трудової експлуатації мобілізованих та інтернованих іноземних громадян. Зокрема, у Сталінській області – 79, Ворошиловградській – 46, Дніпропетровській – 36, Запорізькій – 11, Одеській – 4, у Кіровоградській та Вінницькій областях – по одному. За найскромнішими підрахунками через цю мережу пройшло близько 220000 осіб, що становило понад 75% усіх іноземців, котрі знаходилися в Радянсь-

кому Союзу зі статусом «інтерновані й мобілізовані особи» [27, с. 22]. Дослідниця М. Лобода довела факт того, що поширення «дармової» примусової праці створювало ілюзію її дешевості. Історик прийшла до висновку, що витрати на утримання воєнізованої охорони, адміністрації табору, неефективність праці знесилених людей, що працювали, як правило, не за спеціальністю, без відповідних машин і механізмів і без матеріальних стимулів робили собівартість готової продукції вищою, ніж на підприємствах з вільнонайнятими робітниками [24, с. 89].

Такий складній та малодослідженій проблемі як становище цивільних примусових робітників райху в Україні присвячене ґрунтовне докторське дослідження С. Гальчака [12]. Радянський уряд вбачав у мільйонах репатріантів важливий резерв робочої сили для відбудови зруйнованого господарства країни. Історик переконливо довів, що незважаючи на декларовані радянською державою права і свободи репатріантів, у реальному житті політичний статус людини, що поверталася до СРСР з-за кордону, фактично мало чим відрізнявся від кримінального злочинця – ті ж самі бесіди з працівниками НКВС, НКДБ, заведення спеціальної «справи», заборона проживання в столичних містах. У той же час науковцем зазначено, що одночасно під час фільтрації вирішувалося питання про використання кожного репатріанта з максимальною користю для СРСР, велика їх кількість направлена у трудові батальйони, які використовувалися у відбудові та експлу-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

атації шахт Донбасу, промислових центрах республіки та СРСР в цілому [12, с. 19]. Дослідником С. Гальчаком зазначено, що усі прибулі на Батьківщину потребували матеріальної допомоги як з боку держави, так і з боку місцевих господарських органів. Втім, за підрахунками історика, не дивлячись на «закладання» у місцеві бюджети грошової допомоги, репатріанти її так і не отримували. У процесі дослідження науковець С. Гальчак прийшов до висновку, що крім об'єктивних труднощів, пов'язаних з післявоєнною руйною, репатріантам постійно доводилося терпіти образи, необґрунтовані підозри, а то й відкрити зневагу з боку керівників підприємств. Повернувшись додому, остарбайтери-робітники не стали, як вони очікували, вільними людьми, а виявились безправними виконавцями волі командо-адміністративної системи. Від них повсюдно вимагали ударної праці, беззастережного виконання накреслених партійно-державними органами трудових рубежів [12, с.22]. Порівнюючи становище репатріантів в хрущовську добу, дослідник зазначає, що воно змінилося на краще, у зв'язку з послабленням паспортного режиму, реалізації низки соціальних програм, поліпшення житлових умов. Втім остарбайтери так і не відчули себе «повноцінними членами славної великої сім'ї будівників соціалізму» [12, с. 26].

Окремі робітничі мотиви можна знайти в монографіях, присвячених змалюванню репресій та діяльності дисидентського руху. Це роботи Г. Касьянова [21], М.

Шитюка [35], В. Іваненка [19], Б. Захарова [18]. В ряді робіт, в яких досліджується опозиційний рух можна прослідкувати окремі сюжети, присвячені участю робітників в русі незгодних. В першу чергу це праці О. Бажана і Ю. Данилюка [4; 5; 14], І. Стасюка [33], А. Русначенка [29], В. Кононенка [22], М. Мозговського [26], О. Рабенчука [28]. В дисертації науковця С. Василенка досліджена репресивна політика влади, яка направлена проти різних категорій робітників, у першу чергу, тих, хто: під час війни зрадив Батьківщині або залишався на окупованій території чи примусово працював у Німеччині; порушував трудову дисципліну чи ставив під загрозу виконання планів; проявляв невдоволення чи хоча б якоюсь мірою не подобався владі. В перші повоєнні роки особливо піддавалась репресіям велика кількість репатріантів. За підрахунками дослідника через обласні збірно-пересильні пункти тільки з 1 липня 1945 р. до 1 січня 1946 р. пройшло 1 334 425 репатріантів, у тому числі цивільного населення – 1 128 561 осіб (85 %). З 1 млн. 250 тис. українців, які повернулись з каторжних робіт у Німеччині, 360 тис. відправлено до таборів як «зрадники Батьківщини». Ті, хто залишався на волі, відчували постійні труднощі з працевлаштуванням, пропискою, одержанням житла і т. д. В кожній анкеті введена спеціальна графа, в якій громадяни мали вказувати, чи були вони, або їх близькі родичі в полоні, або на окупованій території. У дослідженні розглянуті умови перебування колишніх репатріантів в робітничих баталь-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

йонах, куди їх відправляли примусово. Тільки до Ворошиловградської області в складі робітничих батальйонів направлено 60,6 тис. репатріантів, які представляли 51 національність. Найчастіше трудармійців направляли на відбудову та експлуатацію шахт Донбасу або на лісозаготівлю [6, с. 10].

Дослідник А. Русначенко зробив спробу комплексного аналізу національно-визвольного руху в Україні в середині 50-х – на початку 90-х рр. [29]. Історик акцентує увагу на тому, що значний спротив системі влади в цей період виявило саме робітництво. Страйки робітників у повоєнний період, спорадичні й неорганізовані, в подальшому переростають у могутній робітничий рух, що виступає проти тоталітаризму і влади компартії. В роботі вперше розглядаються на документальній основі витoki робітничого спротиву, а згодом і руху, після завершення складання промислового робітничого класу на власній базі [29, с. 10]. А. Русначенко детально змалював факт того, що робітники попри участь їх у майже всіх партійних органах, ніколи не мали в них переважаючого впливу, а відсоток їхнього представництва там нижчий, ніж їхній склад у партії загалом. Тобто твердження пропаганди про КПУ як робітничу партію не відповідало дійсності [29, с. 18].

Дослідник О. Додонов здійснив спробу вивчити характерні особливості участі робітників в суспільно-політичному житті СРСР у повоєнний період, розкрити динаміку кількісного та якісного зростання КППС, представництва в ній та її керівних органах робітників,

ступінь їхньої участі у визначенні, реалізації політики партії, а також виявити причини деформацій у їхніх взаємовідносинах, показати участь робітників в управлінні державними справами через Ради та комсомол, висвітлити пошук шляхів підвищення активності робітників-депутатів у вирішенні завдань, що стояли перед ними, соціально-політичного, економічного та культурного характеру, виявити розробки і проблеми, що існували у цій справі. О. Додонов доводить, що робітники не складали більшості членів КППС, не відігравали вирішальної ролі в її керівних органах, суттєво не впливали на характер дій партії, її політичну тактику. За своїм характером КППС не стала політичною партією робітничого класу. КППС не була і партією всього радянського народу та й не могла стати такою в умовах майнового розшарування, яке посилювалося, та різкої поляризації населення і членів партії на багатих і бідних, зрощування частини керівного апарату зі злочинним світом. КППС, на погляд науковця, складалася з двох партій: «партії верхів» і «партії низів», які мали далеко не спільні інтереси та цілі [16, с. 17]. Дослідник дійшов висновку, що в процесі участі робітників в управлінні державою у досліджуваний період виявлялися дві тенденції. Перша з них полягала у тому, що комітети КППС, Ради народних депутатів проголошували необхідність демократизації державного управління, розвитку самоврядування народу, а багато з них і проводили конкретну роботу по залученню передових робітників до виконання різноманітних держав-

них функцій. Друга тенденція полягала в поступовому посиленні партійно-державного бюрократичного апарату, що розглядав діяльність представницьких органів, активістів Рад лише як «допоміжний засіб» реалізації настанов верхніх ешелонів влади, а не як основний елемент системи державного управління [16, с. 20]. Висвітивши практичні заходи комітетів та організацій ВЛКСМ із залученням до громадського життя молодих робітників, прорахунки та труднощі, дослідник О. Додонов зазначив, що бюрократична за своєю суттю модель виховання молодого покоління стримувала прояв соціальної енергії виробничників, породжувала в них байдужість до політики, вела до втрати ними почуття громадянської гідності та інтелектуальної сміливості. Головним умовиводом О. Додонова є теза про те, що міра впливу робітничого класу на соціально-політичні процеси в СРСР у повоєнний період, не рівнозначна тій історичній ролі, яку він об'єктивно мав відігравати у виробничому, соціально-політичному і духовно-культурному житті, а також потребам і тенденціям розвитку суспільства.

Буремні події 2013–2017 рр. стимулювали появу цілого каскаду праць з історії південно-східного регіону України, в першу чергу Донбасу та Криму. В першу чергу це роботи дослідників Я. Верменич [7–11], Л. Якубової [36], В. Абліцова [1], І. Дзюби [15], В. Головка [13] та ряд колективних монографій. Автори намагалися знайти в історії відповіді на сучасні запитання, зробили спробу віднайти причини трагічних подій

сучасності у тому числі в повоєнній історії регіону. Як влучно зазначили автори дослідження «Донбас і Крим: місце в модерному національному проекті (аналітична записка)» розуміння особливостей регіональних спільнот, без перебільшення, може виявитися ключовим фактором адекватної інтерпретації ситуації та виходу з кризи. За цих обставин наукова актуальність дослідження історичних обставин формування та прикметних ознак феномену регіональних спільнот Донбасу та Криму є безперечною [31, с. 7]. Упродовж голоду 1946–1947 рр. Донбас з гарантованим забезпеченням робітників підприємств продовольчими товарами приваблював працівників. За підрахунками вітчизняних дослідників протягом другої половини 1946 р. до регіону прибувало 22–32 тис. осіб щомісяця, а у першій половині 1947 р. – 15–25 тис. осіб щомісячно, при цьому показники механічного приросту постійно зменшувалися. Водночас зростала й плинність населення, особливо через дезертирство з підприємств, яке набуло масового характеру [17, с. 79]. Сучасні науковці встановили, що організовані міграції стали основним джерелом поповнення робочої сили для відбудови промислового комплексу Донбасу, створення стабільного робітничого класу, і врешті перетворилися на важливий чинник залюднення регіону. Це відіграло фатальну роль в історії Донбасу, спричинивши викривлення, деформацію процесів природного відтворення соціуму в усіх його складових: соціально-економічній, суспільно-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
політичній та етнокультурній [23, с. 637].

Дослідниця Я. Верменич слушно зазначила, що дисгармонічний розвиток урбанізаційних процесів виявлявся насамперед у гіпертрофованому розвитку промислових центрів Південної України, тоді як в інших регіонах темпи урбанізації значно нижчі. Розвиток соціальної, інженерної, транспортної інфраструктури помітно відставав від темпів промислового будівництва. Те, що процес урбанізації мав незакінчений, ущербний, однобічний характер, науковець розглядає як результат індустріалізації, не розрахованої на задоволення потреб людей [9, с. 368]. Історик стверджує, що хоча поняття модернізації й урбанізації несуть у собі позитивний заряд, урбанізаційні процеси самі по собі не забезпечують суспільний поступ. На відміну від урбанізації інтенсивного, цивілізованого типу, яка формує розвинуте міське середовище, радянська урбанізація суто екстенсивна, така, що забезпечувала лише однобічне, військово-промислове чи паливно-сировинне зростання. Таке спрямування урбанізації призвело до виникнення поселень, що іменувалися містами, але по суті стали гігантськими робітничими селищами [8, с. 50]. У той же час привертає увагу умовивід науковця Л. Якубової, яка зробила акцент на тому, що етнонаціональна структура Донбасу в своєму сучасному вигляді усталилася в другій половині ХХ ст. Сутність етнонаціональних процесів у регіоні обумовлювалася російсько-українською культурною конкуренцією, підтримуваною, ба більше – провоко-

ваною радянською владою. Постійні «довливання» населення та його надзвичайна рухливість стали підосновою того, що мешканці Донбасу виявилися найбільш податливими до засвоєння широко пропагованого міфу про виникнення нової історичної наднаціональної за своєю суттю спільноти – «радянського народу» [36, с. 98].

У процесі досліджень вітчизняні науковці прийшли до висновків, що саме радянська доба відіграла роль ключового етапу формування його сучасних проблем [32, с. 36]. Ними підкреслено, що допоки уявний Донбас не позбавиться комплексу жертви в сенсі благодійника України, і не усвідомить свій реальний статус жертви – в сенсі жертви комуністичного режиму, його майбутнє залишатиметься під загрозою. Радянська історія Донбасу засвідчує – без послідовної гуманізації та демократизації суспільного життя соціально-економічна модернізація та урбанізація перетворюються на порожній звук. Якщо ідея економічного прогресу не підпорядковується меті соціального прогресу загалом, прогресу людини зокрема, вона втрачає сенс. Попри показний інтернаціоналістський вигляд влади сталінської епохи вона виступала потужним фактором процесів денационалізації, підосновою яких стала навздогінна модернізація. Власне, всією своєю практикою вона втілювала більшовицьку концепцію неминучої, більше того, історично прогресивної асиміляції. Та оскільки міста Донбасу, власне, так і не стали повноцінними центрами урбанізації, а лише – поселенням «при» шах-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
ті/заводі, то й етносоціальні та етнокультурні процеси тут непередбачувано мутували. Асиміляція відбувалася на вкрай урізаному соціальному ґрунті з усіма невідворотними наслідками [30, с. 589].

Отже, сучасні вітчизняні дослідники довели, що повоєнне відновлення економіки здійснювалось на переважно екстенсивній основі. Понад 90% робітників промислових підприємств України досягали норм виробітку переважно ручною працею. Відсутність належної техніки безпеки часто призводила до значного травматизму. Багато йшлося про провідну роль робітничого класу в суспільстві, але мало робилося, щоб робітники реально господарювали на підприємствах. Певною мірою всьому цьому сприяли перманентні мобілізаційно-пропагандистські заходи, що їх здійснював тодішній режим, інспіруючи «соціалістичне змагання» та різного роду «рух передовиків і новаторів виробництва». Реальний, повсякденний ентузіазм людей, їх готовність до чергової самопожертви в ім'я кращого майбуття – все це тісно перепліталось з іманентно притаманними комуністичній системі формалізмом і демагогією. Переважна більшість сучасних вітчизняних істориків підтримують позицію відносно того, що відбуваючи господарство, люди відроджували, в першу чергу, нормальне життя для себе і своїх дітей, а система списувала все, насамперед, на «найвищі інтереси батьківщини Жовтня». Важкими були умови, в яких працювали і жили люди, але їх підтримувала віра в краще життя. Це почуття зміцню-

валося ще й тому, що трудящі бачили, як завдяки їх звитяжній праці країна поступово долала величезні труднощі, розв'язувала надзвичайно складні завдання відродження зруйнованого господарства. Однак Й. Сталін та його оточення, намагаючись зміцнити тоталітарний режим, відкидали можливість розвитку країни в демократичному напрямку. Цього не хотіли й ті сили, які зацікавлені в збереженні командної економіки і вульгаризованих форм ідеології. Водночас на думку дослідників, принципове значення мало і те, що в масовій свідомості не було досвіду життя в суспільстві, що розвивається на принципах демократизму, що само по собі перешкоджало розумінню необхідності радикального оновлення всієї політичної системи.

Література

- 1. Абліцов В.** Донбас: європейська Україна чи азійське дикопілля? / В. Абліцов. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2014. – 97 с.
- 2. Алексеева-Процюк Д. О.** Використання праці іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939-1953): нормативно-правові та організаційні засади / Д. О. Алексеева-Процюк. – К.: Просвіт, 2011. – 240 с.
- 3. Алексеева-Процюк Д. О.** Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939-1953 pp.) : дис. ... кандидата іст. наук : 07.00.01 / Алексеева-Процюк Діана Олександрівна. – К., 2008. – 250 с.
- 4. Бажан О.** Репресивна діяльність органів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ на Київщині у 1919–

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

- 1980-ті рр. / Олег Бажан // 3 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2011. – С. 156–234. **5. Бажан О. Г.** Український національний рух: основні тенденції і етапи розвитку (кінець 1950-х – 1980-ті роки) / О. Г. Бажан, Ю. З. Данилюк. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2000. – 232 с. **6. Василенко С. М.** Повоєнні репресії проти населення України (1944–1953 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / С. М. Василенко. – Запоріжжя, 2011. – 20 с. **7. Верменич Я. В.** Донбас у контексті теорій порубіжжя: соціогуманітарний аналіз / Я. В. Верменич // Укр. іст. журн. – 2015. – № 1. – С. 108–134. **8. Верменич Я. В.** Донбас як порубіжний регіон: територіальний вимір / Я. В. Верменич. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2015. – 69 с. **9. Верменич Я. В.** Південна Україна на цивілізаційному пограниччі / відп. ред. В. А. Смолій. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2015. – 482 с. **10. Верменич Я. В.** Південна Україна: взаємовпливи держав та культур на цивілізаційному пограниччі. Аналітична записка / відп. ред. В. А. Смолій. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2015. – 81 с. **11. Верменич Я. В.** Пошук моделей консолідації української нації на рубежі XIX і XX століть: погляд з понад сторічної відстані. Аналітична доповідь / відп. ред. В. А. Смолій. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2016. – 99 с. **12. Гальчак С. Д.** Становище цивільних примусових робітників Райху в Україні (1945 – 2010 рр.): історичні, соціально-побутові та правові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / С. Д. Гальчак. – К., 2012. – 40 с. **13. Головка В.** «Тягар пострадянської людини»: історіографічний образ донецької ідентичності / В. Головка // Історіографічні дослідження в Україні. Зб. наук. праць. – Вип. 24. – К., 2014. – С. 38–50. **14. Данилюк Ю. З.** Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. XX ст.) / Ю. З. Данилюк, О. Г. Бажан. – К.: Рідний край, 2000. – 616 с. **15. Дзюба І. М.** Донецька рана України: Історико-культурологічні есеї / І. М. Дзюба. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2015. – 78 с. **16. Додонов О. Ф.** Участь робітників у політичному житті СРСР. 1961–1991 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / О. Ф. Додонов. – Дніпропетровськ, 2001. – 38 с. **17. Донбас** в етнополітичному вимірі. – К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2014. – 584 с. **18. Захаров Б.** Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956–1987) / Борис Захаров. – Х.: Фоліо, 2003. – 144 с. **19. Іваненко В. В.** Біль і звитяга: XX століття в українському вимірі / В. В. Іваненко. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2003. – 332 с. **20. Калкутіна Н. В.** Участь військовополонених Німеччини та її союзників у повоєнній відбудові Південної України (1944–1950 рр.) : дис. ... кандидата іст. наук : 07.00.01 / Н. В. Калкутіна–Миколаїв, 2015. – 265 с. **21. Касьянов Г.** Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–80-х років / Георгій Касьянов. – К.: Либідь, 1995. – 224 с. **22. Кононенко В. В.** Суспільно-політичні настрої та моральний стан населення України в повоєнний період (1945–1953 рр.) : дис. ... кандидата іст. наук :

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

- 07.00.01 / В. В. Кононенко– Вінниця, 2004. – 231 с. **23. Кульчицький С.** Донеччина і Луганщина у XVII–XXI ст.: історичні фактори й політичні технології формування особливого та загального у регіональному просторі / С. Кульчицький, Л. Якубова. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2015. – 813 с. **24. Лобода М. К.** Використання трудових ресурсів у відбудові важкої промисловості України (1943 – 1950 рр.) : дис. ... кандидата іст. наук : 07.00.01 / М. К. Лобода– К., 2007. – 234 с. **25. Лобода М. К.** Трудові ресурси у важкій промисловості України під час нацистської окупації та у відбудовний період (1941–1950) / М. К. Лобода. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2012. – 206 с. **26. Мозговський М. В.** Боротьба тоталітарної системи проти діячів української науки та культури в повоєнний період (1946–1953 рр.) : дис. ... кандидата іст. наук : 07.00.01 / М. В. Мозговський – Харків, 2005. – 223 с. **27. Потильчак О. В.** Радянські режимні установи для військовополонених та інтернованих в УРСР (1939–1954 рр.): організація, дислокація, структура : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / О. В. Потильчак. – К., 2005. – 32 с. **28. Рабенчук О.** Соціальна активність та настрої населення України у повоєнний період (друга половина 1940-х – початок 1950-х рр.) / О. Рабенчук // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: 36. ст. – К., 2007. – Вип. 12. – С. 324–339. **29. Русначенко А. М.** Національно-визвольний рух в Україні (середина 1950-х – початок 1990-х років) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / А. М. Русначенко. – К., 1999. – 57 с. **30. Смолій В.** Донбас і Крим в економічному, суспільно-політичному та етнокультурному просторі України: історичний досвід, модерні виклики, перспективи (Аналітична доповідь) / В. Смолій, С. Кульчицький, Л. Якубова. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2016. – 616 с. **31. Смолій В.** Донбас і Крим: місце в модерному національному проекті (аналітична записка) / В. Смолій, С. Кульчицький, Л. Якубова. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2016. – 66 с. **32. Смолій В.** Донеччина і Луганщина: місце в модерному українському національному проекті. Аналітична доповідь / відп. ред. В. Смолій. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2015. – 62 с. **33. Стасюк І. М.** Український національно-патріотичний рух в УРСР (середина 1950-х – кінець 1980-х років) : дис. ... кандидата іст. наук : 07.00.01 / І. М. Стасюк– Львів, 2002. – 218 с. **34. Чайковский А. С.** Плен. За чужие и свои грехи (Военнопленные и интернированные в Украине 1939–1953 гг.) / А. С. Чайковский. – К: Парламентское изд-во, 2005. – 972 с. **35. Шитюк М. М.** Масові репресії проти населення Півдня України в 20–50-ті роки ХХ століття / М. М. Шитюк. – К.: ТЕТРА, 2000. – 550 с. **36. Якубова Л. Д.** Етнонаціональна історія Донбасу: тенденції, суперечності, перспективи в світлі сучасного етапу українського націотворення / Л. Д. Якубова. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2014. – 109 с.

Literatura

1. **Abliczov V.** Donbas: yevropejs`ka Ukrayina chy` azijs`ke

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

- dy`kopillya? / V. Abliczov. – K.: In-t istoriyi Ukrayiny` NAN Ukrayiny`, 2014. – 97 s. **2. Alyeksyeyeva-Procyuk D. O.** Vy`kory`stannya praci inozemny`x vijs`kovopoloneny`x ta internovany`x na tery`toriyi Ukrayiny` (1939-1953): normaty`v-nopravovi ta organizacijni zasady` / D. O. Alyeksyeyeva-Procyuk. – K.: Prosvit, 2011. – 240 s. **3. Alyeksyeyeva-Procyuk D. O.** Organizaciya utry`mannya i trudovogo vy`kory`stannya inozemny`x vijs`kovopoloneny`x ta internovany`x na tery`toriyi Ukrayiny` (1939-1953 rr.) : dy`s. ... kandy`data ist. nauk : 07.00.01 / Alyeksyeyeva-Procyuk Diana Oleksandrivna. – K., 2008. – 250 s. **4. Bazhan O.** Represy`vna diyal`nist` organiv VUNK-DPU-NKVS-KDB na Ky`yivshhy`ni u 1919–1980-ti rr. / Oleg Bazhan // Z arxiviv VUCHK-GPU-NKVD-KGB. – 2011. – S. 156–234. **5. Bazhan O. G.** Ukrayns`kyj nacional`nyj rux: osnovni tendenciyi i etapy` rozvy`tku (kinecz` 1950-x – 1980-ti roky`) / O. G. Bazhan, Yu. Z. Dany`lyuk. – K.: In-t istoriyi Ukrayiny` NAN Ukrayiny`, 2000. – 232 s. **6. Vasy`lenko S. M.** Povoyenni represiyi proty` nasel`nnya Ukrayiny` (1944–1953 rr.) : avtoref. dy`s. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ist. nauk : specz. 07.00.01 «Istoriya Ukrayiny`» / S. M. Vasy`lenko. – Zaporizhzhya, 2011. – 20 s. **7. Vermeny`ch Ya. V.** Donbas u konteksti teorij poru-bizhzhya: sociogumanitarny`j analiz / Ya. V. Vermeny`ch // Ukr. ist. zhurn. – 2015. – # 1. – S. 108–134. **8. Vermeny`ch Ya. V.** Donbas yak porubizhny`j region: tery`torial`nyj vy`mir / Ya. V. Vermeny`ch. – K.: In-t istoriyi Ukrayiny` NAN Ukrayiny`, 2015. – 69 s. **9. Vermeny`ch Ya. V.** Pivdenna Ukrayina na cy`vili-zacijnomu pograny`chchi / Vidp. red. V. A. Smolij. – K.: In-t istoriyi Ukrayiny` NAN Ukrayiny`, 2015. – 482 s. **10. Vermeny`ch Ya. V.** Pivdenna Ukrayina: vzayemovply`vy` derzhav ta kul`tur na cy`vili-zacijnomu pograny`chchi. Anality`ch-na zapy`ska / Vidp. red. V. A. Smolij. – K.: In-t istoriyi Ukrayiny` NAN Ukrayiny`, 2015. – 81 s. **11. Vermeny`ch Ya. V.** Poshuk modelej konsolidaciyi ukrajins`koyi nacyi na rubezhi XIX i XX stolit`: poglyad z ponad storichnoyi vidstani. Anali-y`chna dopovid` / Vidp. red. V. A. Smolij. – K.: In-t istoriyi Ukrayiny` NAN Ukrayiny`, 2016. – 99 s. **12. Gal`chak S. D.** Stanovy`shhe cy`vil`ny`x pry`musovy`x robitny`kiv Rajxu v Ukrayini (1945 – 2010 rr.): istory`chni, social`no-pobutovi ta pravovi aspekty` : avtoref. dy`s. na zdobuttya nauk. stupenya d-ra ist. nauk : specz. 07.00.01 «Istoriya Ukrayiny`» / S. D. Gal`chak. – K., 2012. – 40 s. **13. Golovko V.** «Tyagar postradyans`koyi lyudy`ny`»: istorio-grafichny`j obraz donecz`koyi iden-ty`chnosti / V. Golovko // Istorio-grafichni doslidzhennya v Ukrayini. Zb. nauk. pracz`. – Vy`p. 24. – K., 2014. – S. 38–50. **14. Dany`lyuk Yu. Z.** Opozy`ciya v Ukrayini (druga polovy`na 50-x – 80-ti rr. XX st.) / Yu. Z. Dany`lyuk, O. G. Bazhan. – K.: Ridny`j kraj, 2000. – 616 s. **15. Dzyuba I. M.** Donecz`ka rana Ukrayiny` : Istory`ko-kul`turologichni eseyi / I. M. Dzyuba. – K.: In-t istoriyi Ukrayiny` NAN Ukrayiny`, 2015. – 78 s. **16. Dodonov O. F.** Uchast` robit-y`kiv u polity`chnomu zhy`tti SRSR. 1961–1991 rr. : avtoref. dy`s. na zdobuttya nauk. stupenya d-ra ist. nauk : specz. 07.00.02 «Vsesvitnya istoriya» / O. F. Dodonov. – Dnipr-petrovs`k, 2001. – 38 s. **17. Donbas v etnopolity`chnomu vy`miri.** – K.: IPIEND imeni I. F. Kurasa NAN

- Ukrayiny`, 2014. – 584 s. **18. Zaxarov B.** Nary`s istoriyi dy`sy`dents`kogo ruxu v Ukrayini (1956–1987) / Bory`s Zaxarov. – X.: Folio, 2003. – 144 s. **19. Ivanenko V. V.** Bil` i zvy`tyaga: XX stolittya v ukrayins`komu vy`miri / V. V. Ivanenko. – Dnipropetrovs`k: ART-PRES, 2003. – 332 s. **20. Kalkutina N. V.** Uchast` vijs`kovopoloneny`x Nimechchy`ny` ta yiyi soyuzny`kiv u povoyennij vidbudovi Pivdennoyi Ukrayiny` (1944–1950 rr.) : dy`s. ... kandy`data ist. nauk : 07.00.01 / Kalkutina Nataliya Volody`my`rivna. – My`kolayiv, 2015. – 265 s. **21. Kas`yanov G.** Nezhodni: ukrayins`ka inteligenciya v rusi oporu 1960–80-x rokiv / Georgij Kas`yanov. – K.: Ly`bid`, 1995. – 224 s. **22. Kononenko V. V.** Suspil`no-polity`chni nastroyi ta moral`ny`j stan naselennya Ukrayiny` v povoyenny`j period (1945–1953 rr.) : dy`s. ... kandy`data ist. nauk : 07.00.01 / Kononenko Valerij Vasy`l`ovy`ch. – Vinny`cya, 2004. – 231 s. **23. Kul`chy`cz`ky`j S.** Donechchy`na i Luganshhy`na u XVII–XXI st.: istory`chni faktory` j polity`chni texnologiyi formuvannya osobly`vo-go ta zagal`nogo u regional`nomu prostori / S. Kul`chy`cz`ky`j, L. Yakubova. – K.: In-t istoriyi Ukrayiny` NAN Ukrayiny`, 2015. – 813 s. **24. Loboda M. K.** Vy`kory`stannya trudovy`x resursiv u vidbudovi vazhkoyi promy`slovosti Ukrayiny` (1943 – 1950 rr.) : dy`s. ... kandy`data ist. nauk : 07.00.01 / Loboda Mary`na Kostyanty`nivna. – K., 2007. – 234 s. **25. Loboda M. K.** Trudovi resursy` u vazhkij promy`slovosti Ukrayiny` pid chas nacy`sts`koyi okupaciyi ta u vidbuovny`j period (1941–1950) / M. K. Loboda. – K.: In-t istoriyi Ukrayiny` NAN Ukrayiny`, 2012. – 206 s. **26. Mozgovs`ky`j M. V.** Borot`ba total`tarnoyi sy`stemy` proty` diyachiv ukrayins`koyi nauky` ta kul`tury` v povoyenny`j period (1946–1953 rr.) : dy`s. ... kandy`data ist. nauk : 07.00.01 / Mozgovs`ky`j My`kola Viktorovy`ch. – Xarkiv, 2005. – 223 s. **27. Poty`l`chak O. V.** Radians`ki rezhy`mni ustanovy` dlya vijs`kovopoloneny`x ta internovany`x v URSR (1939–1954 rr.): organizaciya, dy`slokaciya, struktura : avtoref. dy`s. na zdobuttya nauk. stupenya d-ra ist. nauk : specz. 07.00.01 «Istoriya Ukrayiny`» / O. V. Poty`l`chak. – K., 2005. – 32 s. **28. Rabenchuk O.** Social`na akty`vnist` ta nastroyi naselennya Ukrayiny` u povoyenny`j period (druga polovy`na 1940-x – pochatok 1950-x rr.) / Oleg Rabenchuk // Ukrayina XX st.: kul`tura, ideologiya, polity`ka: Zb. st. – K., 2007. – Vy`p. 12. – S. 324–339. **29. Rusnachenko A. M.** Nacional`no-vy`zvol`ny`j rux v Ukrayini (seredy`na 1950-x – pochatok 1990-x rokiv) : avtoref. dy`s. na zdobuttya nauk. stupenya d-ra ist. nauk : specz. 07.00.01 «Istoriya Ukrayiny`» / A. M. Rusnachenko. – K., 1999. – 57 s. **30. Smolij V.** Donbas i Kry`m v ekonomichnomu, suspil`no - poli-ty`chnomu ta etnokul`turnomu prostori Ukrayiny` : istory`chny`j dosvid, moderni vy`kly`ky`, perspekty`vy` (Analiy`chna dopo-vid`) / V. Smolij, S. Kul`chy`cz`ky`j, L. Yakubova. – K.: In-t istoriyi Ukrayiny` NAN Ukrayiny`, 2016. – 616 s. **31. Smolij V.** Donbas i Kry`m: misce v modernomu nacional`nomu proekti (analyt`chna zapy`ska) / V. Smolij, S. Kul`chy`cz`ky`j, L. Yakubova. – K.: In-t istoriyi Ukrayiny` NAN Ukrayiny`, 2016. – 66 s. **32. Smolij V.** Donechchy`na i Luganshhy`na: misce v modernomu ukrayins`komu nacional`nomu proekti. Analyt`chna dopovid` / Vidp. red. V. Smolij. – K.:

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

In-t istoriyi Ukrainy` NAN Ukrayny`, 2015. – 62 s. **33. Stasyuk I. M.** Ukrayins`ky`j nacional`no-patrioty`chny`j rux v USSR (seredy`na 1950-x – kinezch` 1980-x rokiv) : dy`s. ... kandy`data ist. nauk : 07.00.01 / Stasyuk Ivan My`xajlovu`ch. – L`viv, 2002. – 218 s. **34. Chajkovsky`j A. S.** Plen. Za chuzhy`e y` svoi` grexu` (Voennoplennye y` y`nterny`rovannye v Ukray`ne 1939–1953 gg.) / A. S. Chajkovsky`j. – K: Parlamentskoe y`zd-vo, 2005. – 972 s. **35. Shy`tyuk M. M.** Masovi represiyi proty` naselennya Pivdny`a Ukrainy` v 20–50-ti roky` XX stolittya / M. M. Shy`tyuk. – K.: TETRA, 2000. – 550 s. **36. Yakubova L. D.** Etnonacional`na istoriya Donbasu: tendenciyi, superechnosti, perspekty`vy` v svitli suchasnogo etapu ukrayins`kogo naciotvorennya / L. D. Yakubova. – K.: In-t istoriyi Ukrainy` NAN Ukrainy`, 2014. – 109 s.

Нефедов Д. В. Современная отечественная историография рабочего класса УССР(1946-1965 гг.): генеза новых тематических направлений.

Автор ставит целью исследовать раскрытие современными украинскими учеными генезиса новых тематических направлений советской украинской рабочей тематики послевоенного двадцатилетия (1946-1965 гг.). Установлено, что современные отечественные исследователи доказали, что послевоенное восстановление экономики осуществлялось на преимущественно экстенсивной основе. Более 90% рабочих промышленных предприятий Украины достигали норм выработки преимущественно ручным трудом. Отсутствие над-

лежащей техники безопасности часто приводило к значительному травматизму. Много говорилось о ведущей роли рабочего класса в обществе, но мало делалось, чтобы рабочие реально хозяйничали на предприятиях. В определенной степени этому способствовали перманентные мобилизационно-пропагандистские мероприятия, которые осуществлял режим, инспирируя «социалистическое соревнование» и разного рода «движение передовиков и новаторов производства». Реальный, повседневный интерес людей, их готовность к очередному самопожертвованию во имя лучшего будущего - все это тесно переплеталось с имманентно присущими коммунистической системе формализмом и демагогией. Подавляющее большинство современных отечественных историков поддерживают позицию относительно того, что восстанавливая хозяйство, люди возрождали, в первую очередь, нормальную жизнь для себя и своих детей, а система списывала все, прежде всего, на «высшие интересы родины Октября». Тяжелыми были условия, в которых работали и жили люди, но их поддерживала вера в лучшую жизнь. Это чувство укреплялось еще и потому, что трудящиеся видели, как благодаря их победоносному труду страна постепенно преодолевала огромные трудности, решала сложнейшие задачи возрождения разрушенного хозяйства. Однако Сталин и его окружение, пытаясь укрепить тоталитарный режим, отвергали возможность развития страны в демократическом направлении. Этого не хотели и те силы, которые заинтересованы в сохранении

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
 командной экономики и вульгаризированных форм идеологии. В то же время по мнению исследователей, принципиальное значение имело и то, что в массовом сознании не было опыта жизни в обществе, которое развивается на принципах демократизма, что само по себе препятствовало пониманию необходимости радикального обновления всей политической системы.

Ключевые слова: УССР, рабочий класс, послевоенное восстановление, историография.

Nefyodov D. V. Modern domestic historiography of Ukrainian SSR working class (1946-1965): genesis of new thematic prospects.

The author aims to investigate how modern Ukrainian scholars reveal the genesis of new thematic prospects of the Ukrainian SSR working-class topic of the postwar twenty years (1946–1965). It has been established that modern domestic researchers have proven that postwar economic recovery was carried out on a largely extensive basis. More than 90% of industrial enterprises' workers in Ukraine reached the production rates mainly by manual labor. The absence of proper safety precautions often led to significant injuries. Much was said about the leading role of the working class in society, but little was done so that the workers could really manage the enterprises. To a certain extent, all this was facilitated by the permanent mobilization and propaganda measures taken by then regime, invoking the "socialist competition" and various kinds of "movement of best workers and innovators of production". The real everyday enthusiasm of people, their readiness for another sacrifice in the name of a bet-

ter future – all this was closely intertwined with the inherent formalism and demagogy of the communist system.

The vast majority of contemporary domestic historians support the position claiming that restoring the economy, people revived, first of all, a normal life for themselves and their children, and the system attributed everything, first of all, to "the best interests of the October Revolution homeland". Conditions, in which people worked and lived, were hard but they were supported by faith in a better life. This feeling was also strengthened by the fact that the workers could see how, thanks to their outstanding labor, the country gradually overcame enormous difficulties and resolved the extremely difficult tasks of the destroyed economy revival. However, J. Stalin and his team, trying to strengthen the totalitarian regime, rejected the possibility of developing the country in a democratic direction. The power, interested in preserving the command economy and vulgarized forms of ideology, supported them. At the same time, according to researchers, the fundamental importance belonged to the fact that in the mass consciousness there was no experience of life in a society developing on the principles of democracy, which in itself prevented the understanding of the need for a radical renewal of the entire political system.

Key words: Ukrainian SSR, working class, postwar reconstruction, historiography.

Стаття надійшла до редколегії
 11.12.2017 р.

УДК 94(477)"1922/1927":329.36

К. В. Плевако

**ДОКУМЕНТИ ЦК РКП(б) ТА ЦК КП(б)У ЯК ДЖЕРЕЛО
З ПОЛІТИКИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО СЕКТАНТСЬКОГО
РУХУ В УКРАЇНІ (1922-1927 рр.)**

Стаття присвячена висвітленню матеріалу історичних джерел щодо проведення антирелігійної політики з сектантського руху радянською владою. Проаналізовано джерела, які висвітлюють форми та методи реалізації антирелігійних заходів керівниками й уповноваженими особами радянських органів влади. На основі комплексного аналізу пласту документів визначено період досліджено усебічні засоби застосування і шляхи реалізації завдань, які радянська влада проводила й, таким чином, встановлювала контроль над українським суспільством.

Аналіз архівних джерел надав змогу автору розкрити особливості діяльності сектантських осередків. Обраний період дослідження відзначився відносною свободою сектантських общин, проте, залучення архівних джерел дозволило повноцінно відтворити картину антирелігійної кампанії, впровадження методів та форм боротьби з сектантським рухом.

Отримані результати дослідження мають практичне значення, оскільки сектантський рух і сьогодні відіграє важливу роль в українському суспільстві.

Ключові слова: сектантство, антирелігійна політика, пропаганда, радянська влада, джерела.

Антирелігійна політика радянського уряду привертає значну увагу наукових досліджень через свою різнобічність і жорсткість прояву. Розгляду цієї проблеми присвячено близько тридцяти дисертаційних робіт. Проте в українській історіографії досі не систематизовано документи щодо проведення радянською владою антирелігійної політики щодо сектантського руху визначеного періоду. Тому, на нашу думку, слід звернути увагу на важливу складову українського суспільства – сектантський рух. Антирелігійна кампанія 20-х рр. охоплює вагомий сектор діяльності радянської влади. З одного боку політика була спрямована на державну розбудову та повне переформування суспільного ладу на основі «свободи й права на релігійне сповідання». З іншого боку антирелігійна кампанія була розгорнута з метою повного контролю системи цінностей українського народу, побудови соціалістичного ладу шляхом ліквідації масової розгалуженості релігійного та сектантського руху. Більшовиками був взятий курс на ліквідацію будь-якого релігійного інакодумства, і особливо – сектантського руху. Актуальність теми зумовлена необхідністю розкриття наявного пласту документів з сектантсько-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
го руху й визначення його впливу на українське суспільство.

Мета означеної статті полягає у дослідженні джерел з проявів сектантського руху як складового елементу антирелігійної політики, що відображена у документах вищих органів радянського уряду.

Досягнення мети передбачає вирішення наступних завдань: проаналізувати стан розробки обраної тематики в українській історіографії; проаналізувати джерела за певними науковими критеріями; подати структурну характеристику документів обраного періоду; визначити напрямки подальших досліджень.

Дослідженню проблеми сектантського руху 20-х рр. присвячено низку праць. Діяльність баптистського руху й аналізу причин репресій із боку більшовицької влади проаналізувала О. Кравець. Г. Трегуб дослідила питання існування церковних організацій євангельських християн. Репресії проти церковників і сектантів в УРСР досліджено Н. Рубльовою. Науковець Є. Голощапова дослідила основні напрямки діяльності південноукраїнських громад баптистів і визначила динаміку чисельності баптистських громад на Півдні України. На думку автора, доцільно висвітлити історичну інтерпретацію розвитку сектантського руху в контексті проведення антирелігійної політики.

У ході дослідження розглянуто справи фонду 1, опису 20 Центрального Державного Архіву Громадських Об'єднань України (ЦДАГО), зокрема, документи, що надають комплексну характеристику антирелігійної кампанії, роз-

горнутої органами радянської влади.

В уяві партійних діячів сектанти являли собою верству населення, яка підривала всі канони радянського суспільства й була вагомою перепорою на шляху реалізації антирелігійної кампанії. Джерельний комплекс дослідження відображений у групах документів: протокольних записах наради антирелігійної комісії при ЦК КП(б)У, Циркулярах та Постановах ЦК РКП(б) і ЦК КП(б)У, Доповідях і Звітах агітаційно-пропагандистських відділів.

У 20-ті рр. спостерігався надзвичайний темп зростання сектантського руху. Через це радянський уряд вбачав доцільно виробляти окремі більш жорсткі методи боротьби з сектантством. «Боротьба з сектантством трудніша ніж боротьба з офіційною церквою, тому питання про сектантство потребує більш поглибленого вивчення й вироблення особливих методів антирелігійної пропаганди і боротьби. Необхідно пам'ятати, що стосовно сектантства найменше діють репресії та інші механічні методи. Ці заходи впливу можуть і повинні бути застосовувані в тих випадках, коли робота сектантів безпосередньо виявляє їх як ворожі радянській державності елементи, наприклад, при випадках принципових відмов від оплати податків або відмови йти в Червону Армію» [3, арк. 13].

У Протокольному записі наради від 24 травня 1923 р. окрема увага зосереджена на розвитку сектантства. Динамічні темпи зростання сект сприймали як загрозу в реалізації заходів радянського

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

уряду. «Сектанти агітують проти військової служби, податкових кампаній, залучаючи до своїх лав селянську молодь» [3, арк. 3 зв.].

Відродження сектантства й народження оновленої церкви представляли для радянського уряду «серйозну небезпеку укріплення релігійних переживань і навіть залучення до них нових шарів із середі раніше пасивної до питань релігійних культів» [3, арк. 8].

Характерною рисою Циркулярів і Постанов досліджуваного періоду є відображення дієвих аспектів антирелігійної кампанії. Джерелознавча цінність даних документів полягає у висвітленні всіх форм і методів проведення кампанії у різних районах і місцевостях республіки, що надає можливість досліднику надати об'єктивну оцінку заходам керівних органів у ході проведення антирелігійної політики.

Вдаючись у подробиці виникнення сектантського руху в Україні радянське керівництво констатувало, що він виник на основі «порочного життя православних». Будь-яке сектантство ґрунтувалося на запереченні настанов, традицій і обрядів православної церкви. За ознаками діяльності існуючі секти було поділено на дві групи: раціоналістичні та містичні.

До перших віднесено штундистів, пашковців або Християні євангельського сповідання, штундо-молокан, молокан, духобори, єговісти або «сіонська вість», адвентисти, менонітів. Штундисти поділялися на дві однорідні за складом фракції: баптистів та євангельських християн. Найбільші осередки пашковців в Україні

були зосереджені в Харківській та Херсонській губерніях. «Основною тезою їх віровчення є віра в загальне виправдання людини Христом» [3, арк. 32]. У віровченні штундо-молокан спостерігалися суміш баптизму, пашковщини і молоканства. «Основна теза віра в загальне виправдання Христа через його спокутну жертву однаковий з усіма цими сектами. Але з баптизмом молоканство розходиться в питанні про хрещення, вимагаючи неодмінно хрещення дітей через одноразове занурення; з пашковщиною розходиться в питанні про пресвітерів, надаючи цьому питанню благодатне значення, за що називаються пресвітеріанами, від молоканства вони брали зовнішню форму обрядів причащення, покладення рук і одруження» [3, арк. 32 зв.]. Молокани поділялися на чотири «толки»: староукраїнський – наймасовіший, визнавав лише духовне поклоніння, був зосереджений в Таврійській губернії; донський – найменш численний, зберіг обряди православної церкви (хрещення, покаяння, причащення, шлюб і освячення, чин поховання, чин освітлення будинків); загальний – толк, вчення якого заперечувало особисту власність; толк стрибунів. Віровчення духоборів ґрунтувалося на принципі раціоналізму, який за думкою радянського уряду «доведений до крайнощів». «Вони заперечують будь-яку зовнішню обрядову сторону релігії, не визнають і Євангельського Христа сином Божим. Вони визнають тільки внутрішню просвіта бога-слова, що мешкає в душі кожного Духобори. І назву свою вони розуміють як боротьба

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
 за дух [3, арк. 33 зв.]. Секта єговістів відрізнялися вченням про святкування суботи і пришесті Христа [3, арк. 34]. Характерними ознаками адвентистів було: святкування суботи, заборона куштувати м'ясну їжу, особливо свинину, і в обов'язковість віддавати десятину всіх своїх доходів на поширення вчення [3, арк. 34]. Секта менонітів заперечувала клятву, військову службу і зайняття керуючих посад [3, арк. 34 зв.].

До містичної групи віднесено секти: хлисти, новохлисти, скопці, малеванці, «Новій Ізраїль», іоанітство, інокентіївщина. Осередки скопців були зосереджені у Харківській, Таврійській та Херсонській областях [3, арк. 35]. Секта малеванців була зосереджена лише в Київській губернії. «У своїх соціально-політичних поглядах малеванці виходять з переконання, що царство Боже на землі може здійснюватися тільки за допомогою відмови від землі і праці, проповідують анархізм і антиномізм» [3, арк. 35 зв.].

У документах міститься інформація щодо варіації методів в боротьбі з різними проявами релігійності. Okремо виділено «антирелігійні дії», «свята», «закриття церков», «школа», «розпад священнослужителів», «залучення громадських сил». Достатньо міститься інформації щодо резонансності використання спеціальних методів антирелігійної боротьби, торкаючись усіх сегментів суспільного життя. Радянський уряд зосереджував свою увагу на вивченні зародження й причин розповсюдження сектантського руху.

У Циркулярі, адресованого антирелігійними комісіям при

окружкомах КП(б)У, основною репоною антирелігійного впливу на сектантство було визначено «роздробленість сектантських громад, напівлегальне існування деяких з них, розпорошеність чисельно невеликих осередків по глухим населеним пунктах» [8, арк. 17]. З метою ліквідації напівлегального існування сектантського руху було вирішено надати сектантству широке права на легалізацію. Задля реалізації цієї мети, Всеукраїнською Антирелігійною Комісією (ВАК) перед Окружними комітетами були поставлені наступні завдання: провести перевірку обов'язкової реєстрації сектантських общин обох спрямувань (раціоналістичного й містичного); провести роботу по захопленню впливу у найбільш масових общинах; роботу по перевірці обов'язкової реєстрації сектантських общин необхідно максимально використовувати для організації інформативного апарату й для точної фіксації сектантського руху в окрузі [8, арк. 17]. Також зазначено, що окружні утворення варто проводити тільки в тих місцях, де керівна верхівка була б взята повністю під вплив радянського уряду. В губерніях, де діяли містичні секти траплялися випадки, коли за скоєння «бузувірських злочинів» покарання несла вся община. Це спричиняло ізоляцію общини від іншої частини населення. З метою запобігання цьому у подальшому ВАК було прийнято рішення, щоб у разі виникнення судових справ до відповідальності були залучені окремі особистості, а не вся община.

У Резолюції з сектантства встановлений факт зростання сек-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

тантського руху до 30 % протягом 1924 р. «Керівники сектантства намагаються під релігійним прапором ідейно згуртувати і організувати селянські маси. Для свого зміцнення вони створюють міцні організації, вводять членства і дисципліну, і навіть в деяких місцях проводять перевірку свого складу» [8, арк. 19]. Згідно даних радянського керівництва, соціальний склад сект неоднорідний: 30-40 % «незаможників», 30 % т. зв. «середняків» і решта – куркульство, яке взяло на себе керівну роль. Також констатований процес розкладання окремих сект, наприклад, малеванців на Київщині, євангелістів на Одещині. Вироблені нові завдання та окреслені нові шляхи для боротьби сектантським рухом, серед них: «1. Провести широку кампанію по виявленню відношення до радвлади з боку сектантських мас. 2. Вважати бажаним розкол всередині сектантство з питань у ставленні до радвлади. 3. Використовувати відмову від військової повинності, невіплати податків і т.д. 4. Залучати найбідніші верстви сектантства, співчутливо налаштовані по відношенню до радвлади, до активного радянському будівництву. 5. Спостерігаючи неправильну лінію місцевих партійних і радянських органів, що виражається в огульному звинуваченні сект, незалежно від тих соціальних прошарків, які об'єднують секти, вважати за необхідне дати директиву місцевим партійним організаціям про ставлення до сектантства. 6. Вивчити питання про методи впливу на молодь і про характер гуртків молоді. 7. Звернути найсерйознішу увагу на систематичне, поглиблене

вивчення сектантства, на виявлення його економічної сутності та політичної фізіономії. 8. Провести кількісний облік сектантства по губерніях, звернувши серйозну увагу на з'ясування причин зростання тієї чи іншої сектантської угруповання і на її вплив на населення. 9. Вжити всі заходи до вивчення методів і способів залучення широких мас сектантства і форми впливу сект на населення [8, арк. 19]. 10....звернути найсерйознішу увагу на його вивчення в сенсі виявлення характеру містичного сектантства, впливу на маси і причин поширення. 11. Звернути особливу увагу на політичну фізіономію і соціально-економічну сутність містичного сектантства... 12. Посилити антирелігійну пропаганду серед сектантів, опрацювати питання про методи її проведення. 13. Вважати необхідним легалізацію всіх існуючих сектантських угруповань, через обов'язкову реєстрацію всіх сект існуючих на Україні. 14. Вважати можливим допущення всеукраїнських сектантських об'єднань, для сект територіально охоплюють всю Україну. 15. Питання про існування губернських і кружним об'єднань вирішувати в кожному окремому випадку. 16. Вважати за необхідне, встановити особливий контроль над здійсненням публічних культових обрядів, хрещення, посвяти і т.д., допускаючи їх з особливого дозволу місцевої влади. 17. Вважати необхідним для перевірки наявних матеріалів про сектантство і вивчення процесів, провести обстеження сектантства шляхом посилки спеціального інструктора-дослідника» [8, арк.19 зв.].

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Таким чином, радянська влада зосередилася на проблемах військової повинності та сплати податків, поставила собі на меті докорінне вивчення причин зростання сектантських общин й виявлення обліку сектантського руху.

У Директивах ЦК РКП(б) означених років визначені спрямування за якими повинна проводитися антирелігійна політика, серед них: антицерковний рух та внутрішні питання; розгортання широкої природно-наукової просвітньої роботи; спрямування антирелігійної пропаганди на викриття релігійних забобонів, обрядів та культів; активізація пропаганди в боротьбі із сектантським рухом й його осередками. Численні сектантські осередки були зосереджені в Катеринославській, Одеській та Подільській губерніях [3, арк. 17]. Агітпропи визначали, що секти мають деморалізований вплив на Червону Армію й селянство, тим самим зменшуючи боєздатність армії у своїй антимілітаристській релігійній агітації.

В цілому антирелігійна кампанія не мала універсальний характер, специфіка її проведення залежала від верстви населення. Так, молодь визначалася як найбільш сприятлива верства для антирелігійних повчань. «З цими сектами треба боротися не тільки мірами ДПУ проти верхівки, яка свідомо використовує погляди сектантів проти Радянської влади, але, головним чином, освітніми заходами, бо сектанти, особливо з молоді, досить сприйнятливі до нових навчань, як релігійним, так і антирелігійним» [3, арк. 18].

У Резолюції з сектантства визначена роль молоді як окремої

верстви, що найбільш вразлива впливу «ворожих проповідей»: «Для залучення нових членів і розширення свого впливу сектантство розгортає широку роботу проповідництва, організовує об'їзди громад, створює гуртки й всякими способами привертає до себе увагу широких мас. Особливу увагу приділяє молоді. Боротьба за молодь в деяких місцях, стає основним гаслом сектантства. Для молоді сектантство організовує спеціальні гуртки, хори, проводять кампанії і т.д.» [8, арк. 19].

У доповіді «Про положення церкви на Україні» міститься змістовна інформація щодо стану оновленого церковного руху в Харківській, Одеській, Катеринославській і частково Донецькій губерніях, який тривав до липня й які відбулися зміни з серпня 1923 р. [3, арк. 27]. Надана аргументація необхідності перегляду складу Єпархіальних управлінь; посилення антирелігійної кампанії шляхом лекцій, диспутів, преси, брошур; посилення репресій до реакційного духовенства, як проти антирадянських діячів; залучення більших сил у боротьбі з сектантством. «У зв'язку з розколом і розкладанням церкви сектантство сильно прогресує. Посилення діяльності та зростання сектантства спостерігається по губерніях Подільській, Катеринославській та Харківській. Гасла вербування в сектантства старі: сектант не платить податків, не йде в Червону Армію. Намічається боротьба за вплив між найсильнішими сектами баптистів і менонітів. Боротьба з сектантством потребує більшої наполегливості й вміння, ніж бо-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

ротьба з тихоновщиною і автокефалістами» [3, арк. 30].

У Директиві з антирелігійної пропаганди висвітлено питання щодо селянського складу, культурного рівня населення, національного і релігійного складу. Змістовно описана релігійна обстановка на українських землях, надана характеристика угруповань «тихоновці», «оновленці», «афтокефалісти» і «сектанти». «Сектантство об'єднує ті верстви православних, які не задовольняються казенним православ'ям, шукають нові релігійні форми / населення, що не познало релігійну ідеологію, але такі, що шукають більш досконалих форм/. Крім того, в сектантство об'єднуються активні куркульські шари села, які намагаються, прикриваючись сектантськими організаціями, отримувати політичні пільги / ведення агітацій проти податків («малеванці», «баптисти» і ін.), вимога звільнення від військової повинності і ін.» [8, арк. 24]. Також визначено негативні моменти у проведенні антирелігійної пропаганди, неправильності протилежного порядку, аспекти індивідуалізації антирелігійної пропаганди, окреслені план та звіт роботи, наведена аргументація необхідного контролю над правильною індивідуальною роботою. «Наша лінія щодо сектантства повинна в основному зводитися до повного ізолювання і нейтралізації від решти маси селянства, всяких сектантських рухів і груп. Основне – це повне ізолювання від селянських мас одиноких сектантів, створення умов абсолютної неможливості останніми проявляти свій вплив на селян і проводити серед останніх яку б то не було роботу» [8, арк. 25 зв.].

В окремому пункті Директиви, присвяченому сектантству, означено, що перш за все необхідно дослідити склад сект і тактику їх поведінки, і згідно з цим, визначити форми проведення боротьби. Грунтуючись на малорезультативному досвіді, керівництво визначило, що спеціально відкритої боротьби з сектантством вести не слід, а, навпаки, обрати лояльну систематичну роботу без «ударних методів переконання» [8, арк. 26]. Також міститься вказівка, щодо перешкоджання до самоорганізації сектантів, оскільки так легше вони піддаються спостереганню й радянському впливу. «З сектантством потрібно боротися, воно розкладає моральний дух селянства» [8, арк. 26].

Основний пласт масової антирелігійної пропаганди входив у повноваження підвідділу антирелігійної пропаганди при Агітпропах ЦК. В одному із Положень визначено завдання підвідділу та його склад із трьох частин: масова антирелігійна пропаганда, методика антирелігійної пропаганди, облік релігійного руху. Поставлено завдання визначення сектантського руху, виявлення політичної фізіології релігійних організацій, обстеження сектантства, облік релігійних угруповань і з'ясування тенденції їх розвитку [8, арк. 31].

У Доповіді «Релігійний фронт на Україні» визначено, що у 1925 р. сектантський рух склали релігійні общини, культові потреби яких не потребували спеціально відведених молитовних домів. Номенклатура сектантського руху раціоналістичного спрямування мала наступний вигляд [8, арк. 83]:

Секта	Общини	Члени
Євангельські Християні	552	67.520
баптисти	461	33.325
Адвентисти	82	3.331
Меноніти	79	42.875
Молокани	25	5820
Духобори	5	374
Стрибуни	4	138
Толстовці	2	32
Гусити	9	53
Чиста ідея	1	5

Нижче подана номенклатура містичних сект, які не вірять в Священне писання, признають

тільки вчення своїх керівників й пророків і вірять у перевтілення[8, арк. 83 зв.]:

Секта	Общини	Члени
Хлисти	-	5.000
Нові ізраїльтяни	45	2.460
Малеванці	34	1.658
Єговісти	26	1.279
Скопці	9	180
Іоанніти	7	179
Підгорновці	6	194
Іннокентієвци	5	30
Місіані-сіоністи	4	36
Безштанники	1	30

Отже, найбільш масовими й домінуючими осередками були секти євангелістів і баптистів – вони мали великий успіх серед віруючих. Щодо територіального розміщення, зазначено, що у Волинській і Київській губерніях зосереджена велика кількість хлистів [8, арк. 85 зв.].

Звіти з сектантського руху надають можливість визначити територіальне розмежування сектантських осередків по губерніях радянської України. Найбільший відсоток сект був зосереджений на територіях південних губерній.

Територіальне розташування сектантських осередків у 1924 р.[6, арк. 1;арк. 22].

Сектантський рух	Прибічники сектантського руху на Катеринославщині	Прибічники сектантського руху на Одещині
Євангельські Християни	4.025	4.659
Баптисти	8.816	4.425
Меноніти	32.859	1.825
Молокани	3.610	41
Іоанніти	167	-
Суботники	191	-
Адвентисти	180	293
Пашковці	-	42
Нові ізраїльтяни	-	2.238

У Звіті про «Стан антирелігійної пропаганди» у 1927 р. зазначено, що антирелігійна пропаганда значно послабішала й набула одностороннього характеру. Проте, констатовано, що протягом 1927 р. були проведені заходи, які значно пожвавили антирелігійну кампанію [10, арк. 23]. Наприкінці 1927 р. антирелігійна політика набирає нових обертів, що було пов'язано з початком масового руйнування українського села.

У Матеріалі для обговорення на Агітпросвіті з питання про релігійні рухи і про антирелігійну пропаганду на Україні містяться дані про стан сектантського руху на початок 1927 р. «Сект на Україні на 1/1/ - 27 р. нараховується близько 100 тис. осіб /баптистів – 36.000 чол., євангелістів – 30 тис. чол., адвентистів більш ніж 48 тис. осіб, християн євангельської віри – 15 тис. осіб, решта – приблизно 5 тис.» [10, арк. 13]. Щодо територіального зосередження сект, то головні осередки зосереджені у Хар-

ківському окрузі (6 тис осіб), в округах Білої Церкви на Дніпропетровська (5 тис. осіб), в Одесі, Умані, Києві, Житомирі, Сумах і Черкасах знаходилося близько 4 тис. осіб у кожному окрузі. По відношенню до дорослого населення України, яке станом на початок 1927 р. складало 11 млн. осіб, загальне число сектантів становило 1 % [10, арк. 13].

Станом на 1 січня 1927 р. прибічників сектантського руху нараховувалося близько 100 тис. осіб, з них баптистів і євангелістів по 30 тис. осіб, менонітів – 20 тис. осіб, християн євангельської віри – 6 тис осіб, адвентистів – 4 тис. осіб, до інших сектантських угруповань відносилось 4 тис. осіб [10, арк. 22].

Таким чином, отриманий фактичний матеріал дослідження різнобічно демонструє ставлення радянської влади до різних проявів релігійного життя в Україні, дозволяє проаналізувати динаміку застосування заходів з метою посилення антирелігійної політи-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

ки. Проаналізовані документи відображають специфіку політичних процесів радянської доби. Слід зауважити, що сектантський рух у своїх різноманітних формах прояву завдяки містицизму привертав значну частину населення й до сьогоднішнього дня має вагому кількість прибічників.

Результати джерелознавчого дослідження дозволяють сформулювати висновок, що проаналізовані документи містять великий потенціал до залучення у науковий обіг. Слід приділити увагу порівняльній характеристиці виконаної антирелігійної роботи в різних регіонах України, висвітленню окремих аспектів діяльності релігійних общин і сектантського руху, дослідженню функціональності спеціальних антирелігійних комісій.

Література

1.ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 20. – Спр. 1168. **2.ЦДАГО** України. Ф. 1. Оп. 20. – Спр. 1450. **3.ЦДАГО** України. Ф. 1. Оп. 20. – Спр. 1772. **4.ЦДАГО** України. Ф. 1. Оп. 20. – Спр. 1843. **5.ЦДАГО** України. Ф. 1. Оп. 20. – Спр. 1845. **6.ЦДАГО** України. Ф. 1. Оп. 20. – Спр. 1846. **7.ЦДАГО** України. Ф. 1. Оп. 20. – Спр. 2002. **8.ЦДАГО** України. Ф. 1. Оп. 20. – Спр. 2006. **9.ЦДАГО** України. Ф. 1. Оп. 20. – Спр. 2019. **10.ЦДАГО** України. Ф. 1. Оп. 20. – Спр. 2494.

Literatura

1.CDAGO Ukraïni. F. 1. Op. 20. – Spr. 1168. **2.CDAGO** Ukraïni. F. 1. Op. 20. – Spr. 1450. **3.CDAGO** Ukraïni. F. 1. Op. 20. – Spr. 1772.. **4.CDAGO** Ukraïni. F. 1. Op. 20. – Spr. 1843. **5.CDAGO** Ukraïni. F. 1. Op. 20. – Spr.

1845. **6.CDAGO** Ukraïni. F. 1. Op. 20. – Spr. 1846. **7. CDAGO** Ukraïni. F. 1. Op. 20. – Spr. 2002. **8.CDAGO** Ukraïni. F. 1. Op. 20. – Spr. 2006. **9.CDAGO** Ukraïni. F. 1. Op. 20. – Spr. 2019. **10. CDAGO** Ukraïni. F. 1. Op. 20. – Spr. 2494.

Плевако Е. В. Документы ЦК РКП(б) и ЦК КП(б)У как источник политики советской власти относительно сектантского движения в Украине (1922-1927гг.).

Статья освещает материалы исторических источников о проведении антирелигиозной политики в сектантском движении советской властью. Проанализированы источники, которые отображают формы и методы реализации антирелигиозных мероприятий руководителями и уполномоченными лицами советских органов власти. На основе комплексного анализа пласта документов изучаемого периода исследованы всесторонние способы применения и пути реализации задач, которые советская власть проводила и, таким образом, устанавливала контроль над украинским обществом.

Анализ архивных источников предоставил автору возможность раскрыть особенности деятельности сектантских организаций. Выбранный период исследования отличился относительной свободой сектантских общин, однако, привлечение архивных источников позволило полноценно воссоздать картину внедрения методов и форм борьбы с сектантским движением.

Полученные результаты исследования имеют практическое

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
 значение, поскольку сектантское движение и сегодня играет важную роль в украинском обществе.

Ключевые слова: сектантство, антирелигиозная политика, пропаганда, советская власть, источники.

Plevako K. V. Documents of CC RCP(B) and CC CP(B) as the sources of the soviet government's policy concerning the sectarian movement in Ukraine (1922-1927).

The article is devoted to the lighting of historical sources material on anti-religious policy of the sectarian movement which was provided by the Soviet authority. The sources which are lighted the forms and methods of the anti-religious measures implementation by chiefs and designated persons of the Soviet government have been analyzed. Comprehensive resources of usage and ways of tasks' realization which the Soviet government provided and consequently had established control under

Ukrainian society have been studied on basis of the comprehensive analysis of the layer of documents of defined period.

The analysis of the historical sources was given the chance to discover the special aspects of sectarian center's activity. The selected researching period has been marked by the relative freedom of the sectarian communities. However, the attraction of historical sources has been allowed to reproduce the picture of the anti-religious campaign fully and the implementation of methods and forms of struggle against the sectarian movement.

Obtained results of research have a practical meaning because today the sectarian movement still plays an important role in Ukrainian society.

Key words: sectarianism, anti-religious policy, advocacy, Soviet authority, sources.

*Стаття надійшла до редколегії
 05.12.2017 р.*

**РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ МИКОЛАЇВЩИНИ
В 1944–1991 рр.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ**

В статті досліджена історіографія промислового розвитку Миколаївщини 1944–1991 рр., охарактеризований стан наукової розробки теми вітчизняними дослідниками в радянський період та сучасну добу, проаналізована діаспорна, західна та російська історіографія, зроблені висновки стосовно аспектів теми, що підлягають сучасному конкретно-історичному дослідженню.

Ключові слова: УРСР, Миколаївщина, промисловість, робітничий клас, історіографія.

Під час проведення історичного дослідження першочергового значення набуває аналіз стану наукової розробки теми. Це зумовлено необхідністю систематизації всього наявного нарративу, співставлення його змісту і висновків з об'єктивною історичною дійсністю; визначення кола тих питань, які не знайшли достатнього висвітлення в літературі або їх вивчення сфальсифіковано; визначення нових оцінок бачення проблеми на сучасному етапі розвитку історичної науки; обґрунтування перспектив розробки поставленої проблеми і визначення історіографічних уроків.

Праці перших повоєнних років представляли з себе невеликі брошури публіцистичного харак-

теру та пропагандистського спрямування, в яких змальовувались процеси партійного керівництва відбудовою промисловості та доводилась перевага соціалістичної економіки та командно-адміністративної системи над ринковими відносинами. В першу чергу це праці Л. Володарського [8], А. Аракеляна [2], І. Бойка [4]. На сторінках даних праць сюжети, присвячені промисловості Миколаївщини, зустрічаються вкрай опосередковано, незначними вкрапленнями. Обласні мотиви подаються в контексті регіональних, республіканських та загальносоюзних нарисів. До того ж, як правило, вони носять публіцистичний, конспективний характер, написані на вузькій джерельній базі та містять неточні дані і суб'єктивні оцінки. Однак саме ці дослідження розпочали процес нагромадження фактичного матеріалу про розвиток промисловості Миколаївщини, спираючись на який наступні покоління науковців розширювали та поглиблювали розробку даної теми. Зазначені нариси не можуть претендувати на глибоке і всебічне висвітлення проблеми, а подекуди навіть на статус наукових праць, втім вони цікаві введенням в користування маловідомих краєзнавчих фактів. Історіографічну спадщину другої половини 40-х – пер-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
 шшої половини 50-х рр. необхідно розглядати під кутом серйозної критичної оцінки та аналізу.

Особливу увагу радянська історіографія хрущовської доби продовжувала приділяти процесам повоєнної відбудови та подальшому індустріальному розвитку, а також ролі та значенню у цих процесах українського робітництва. З'являються перші спроби узагальнення української радянської історії повоєнного періоду, у тому числі в галузі економічного розвитку. В даних працях знаходимо окремі розрізнені факти по темі промислового розвитку Миколаївської області. З'являються вузькогалузеві та тематичні дослідження окремих складових промисловості та робітництва, що сприяло конкретизації у вивченні закономірностей та особливостей розвитку. Ряд праць промислово-галузевого характеру мали загальнореспубліканський вимір, проте в них наявні цінні фактичні дані по обласній тематиці. Це роботи О. Кудлая [19], О. Мітюкова [22], П. Рудого [24].

Особливістю другої половини 60-х-80-х рр. стала поява праць краєзнавчого характеру, в яких змальовувалась історія окремого заводу або підприємства. Це роботи Д. Донського [11], П. Виборного [9], А. Ганькевича [10], Р. Каца, О. Златопольської, О. Смирного [14]. Незважаючи на публіцистичний стиль та святково-пафосу риторичу, в даних виданнях систематизована величезна кількість інформації про розвиток енергетичних та суднобудівних підприємств Миколаївщини, яка міститься виключно в даних книгах та си-

стематизована за проблемно-хронологічним принципом.

Зі здобуттям Україною незалежності вітчизняна історична наука отримала неабиякий імпульс для теоретико-методологічного та концептуального оновлення, зріс інтерес до регіональної історії. Велими продуктивною традицією стало проведення кожні два роки обласної краєзнавчої конференції «Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження», яка стала певним майданчиком для апробації новітніх наукових розвідок. Традицією також стало проведення потужних науково-практичних конференцій, приурочених до ювілейних дат історії Миколаївщини. На якісно новий рівень вийшов процес змальовання історії галузей індустрії та окремих промислових підприємств Миколаївщини. Так, монографії дослідників А. Андрейченка [1], В. Бабича [3], Ю. Крючкова [18], Ю. Макарова [21], О. Сикварова [25] окрім змістовного фактажу наповнені зауваженнями та спробами об'єктивного висвітлення не лише здобутків, але й упущень, конструктивною критикою стану справ в досліджуваній період.

Вивчення краєзнавчої тематики піднялося на новий науковий щабель завдяки комплексним ґрунтовним працям П. Соболя [26], М. Шитюка [29], В. Шкварця [30], створенню ряду фундаментальних колективних праць миколаївськими вузівськими істориками [12], дисертаційним дослідженням Н. Калкутіної [13], А. Кириленко [15], Ю. Павленко [23]. Таким чином, в сучасну добу по суті сформувалася справжня

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
профільна історіографічна база досліджуваної проблеми.

Не можна не відмітити наявний зарубіжний наратив. Аналізуючи доробок діаспорної, західної та російської історіографії, варто відмітити, що в працях діаспорних та зарубіжних дослідників Миколаївщина ніколи не виділялася як окремий аспект проблеми. Незважаючи на це, досягнення світової історичної науки важливі для нашого дослідження завдяки низці теоретичних узагальнень.

Серед діаспорної літератури особливого історіографічного значення мають праці Б. Винара [7], К. Кононенка [16], І. Коропецького [17], І. Майстренка [20], Д. Солов'я [27]. Діаспорні вчені велику увагу приділяли політичним аспектам та організації управління українською економікою, активно аналізували адміністративно-господарські реформи М. Хрущова. У той же час майже відсутні праці про окремі галузі промислового виробництва. Представники діаспори акцентували увагу на багатогато менших розмірах капіталовкладень в економіку УРСР порівняно з РРФСР, невиконанні галузями важкої індустрії планових завдань, хронічному відставанні легкої промисловості. Особливістю діаспорної історіографії є зведення її представниками будь-яких негативних тенденцій в українській промисловості до політичних факторів, підкреслення намагання центру поставити її у підрядне становище, забезпечити рівночасно швидке упромисловлення російських та східних районів СРСР. Діаспорними істориками неодноразово підкреслюється однобіч-

ний розвиток української промисловості з перевагою галузей важкої індустрії в збиток вироблення товарів широкого вжитку, сировинний характер української економіки. Не дивлячись на антирадянську упередженість, партійність та відсутність доступу до радянських архівів, представники української діаспори прагнули до об'єктивної, незаангажованої оцінки стану справ в українській економіці повоєнного періоду та в подальші десятиліття.

Наукова цінність західних інтерпретацій історії радянської економіки довгий час розкривалася в нашій літературі далеко не в повній мірі. В значній мірі це пов'язано з тим, що у вітчизняних дослідженнях зарубіжної історіографії СРСР акцент робився на її ідеологізовану критику. Такий підхід до аналізу праць західних вчених пояснювався перш за все впливом політичних та ідеологічних чинників. Тим часом на Заході накопичено багатий фактографічний матеріал і зібрані джерела з радянської історії, які дозволяють закордонним вченим створювати оригінальні дослідження. Зарубіжна історіографія має солідний досвід методології і техніки аналізу нашого суспільства, а також дискусій з наукових і ідейно-політичних питань. Помітне місце в дослідженнях зарубіжних вчених відводиться інтерпретаціям плану четвертої п'ятирічки (1946–1950 рр.). Як причини повернення до моделі економічного розвитку 1930-х рр. представники зарубіжної історіографії Н. Верт [6], Т. Данмор [31] називають перш за все зростання міжнародної на-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

пруженості в 1946–1947 рр., поганий урожай 1946 р., посилення позицій консервативних керівників промисловості. У той же час практично всі західні дослідники позитивно оцінюють прагнення радянського керівництва забезпечити збільшення виробництва товарів народного споживання. У зв'язку з аналізом проблем планування і управління економікою СРСР у 1946–1953 рр. зарубіжні автори зупиняються і на питаннях, пов'язаних з регіональною економічною політикою. Вони не заперечують, що у розглянутий період радянське керівництво приділяло їй велику увагу, проте вважають цю політику неефективною. На думку Т. Данмора, головною причиною низьких результатів в цій області стала незацікавленість міністерств у вирішенні завдань регіонального економічного розвитку. Тим часом, як підкреслюють А. Ноув [32] і Дж. Боффа [5], саме центральні міністерства залишались справжніми господарями в союзних республіках. Великий інтерес зарубіжні дослідники виявляють до реорганізації управління радянською економікою за територіальним принципом, здійсненої при М. Хрущові. З питання про причини переходу до раднаргоспів в західній літературі можна зустріти три основні точки зору. Так, деякі автори вважають, що дана реформа переслідувала насамперед політичні цілі (ослаблення впливу могутніх міністерств і забезпечення підтримки М. Хрущову на місцях). Інші аналітики вважають, що регіоналізація управління проводилась з метою зменшення економічної централізації. Однак

набагато більш реалістичною видається точка зору, згідно з якою на першому плані в даній реформі економічні завдання, хоча одночасно ставилися і політичні цілі. Конкретні підсумки економічної політики «команди Л. Брежнєва» в зарубіжній літературі оцінюються неоднозначно. Так, у багатьох випадках приводом для критики служать відсутність дієвих стимулів до праці і відносно низький рівень життя в СРСР (Дж. Боффа, Н. Верт, А. Ноув, Дж. Хоскінг [28]). Однак практично ніхто із західних аналітиків не схильний трактувати епоху Л. Брежнєва лише тільки як період застою. Аналізуючи причини зниження темпів промислового розвитку, зарубіжні аналітики зазвичай називали ті ж фактори, що і радянські економісти. Але, на відміну від вітчизняних авторів, головними причинами кризи радянської економічної системи західні радянологи вважали неефективність директивного централізованого планування і управління, а також ідеологічний контроль КПРС. Таким чином, аналіз публікацій зарубіжних авторів дозволяє переконатися в тому, що західні інтерпретації промислового розвитку регіонів СРСР помітно ідеологізовані та політизовані. Це проявлялося, зокрема, в спробах деяких авторів обґрунтувати тезу про експлуаторський характер відносин між радянськими республіками і регіонами. Значною мірою така ситуація пояснюється тим, що інтерес до цієї тематики виявляли не тільки академічні кола, а й розвідувальні центри НАТО і перш за все США. Однак було б неправиль-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

но заперечувати наукову цінність робіт зарубіжних авторів з питань радянської регіональної економічної політики та промислового розвитку. В них поставлені і проаналізовані проблеми, які не могли висвітлюватися у відкритій радянській пресі, а також дані альтернативні по відношенню до вітчизняної літератури, інтерпретації соціально-економічного розвитку регіонів і республік СРСР.

Таким чином, в ході дослідження стану наукової розробки проблеми ми виявили певну історіографічну традицію, представлену працями радянських вчених різних періодів, наробком вітчизняних дослідників та працями діаспорних, західних та сучасних російських вчених, відмітили фрагментарність попередніх напрацювань. Це дає можливість зробити висновок, що на сьогоднішній день відсутнє комплексне дослідження проблеми промислового розвитку Миколаївщини в 1944–1991 рр. У той же час проведений аналіз літератури ще раз доводить актуальність теми, обраної для вивчення дисертантом.

Література

1. Андрейченко А. В. Гордость моя – НГЗ / А. В. Андрейченко. – Николаев: Изд. Ирины Гудым, 2015. – 94 с.
2. Аракелян А. Основные задачи послевоенной пятилетки / А. Аракелян. – Москва: Госполитиздат, 1946. – 63 с.
3. Бабич В. В. Город Святого Николая и его авианосцы / Валерий Васильевич Бабич. – изд. 6-е, перераб. и доп. – Николаев: Атол, 2012. – 671 с.
4. Бойко І. Великі соціалістичні

перемоги українського народу / І. Бойко. – Київ: Укрполітвидав, 1948. – 48 с.
5. Боффа Дж.:1) История Советского Союза. Т. 2. – М., 1994. – 382 с.; 2) От СССР к России. История неоконченного кризиса. 1964–1994. – М., 1996. – 411 с.
6. Верт Н. История советского государства. 1900–1991. – М., 1992. – 487 с.
7. Винар Б.: 1) Развитие украинської легкої промисловості / Б. Винар. – Денвер: Зарево, 1955. – 30 с.; 2) Економічний колоніалізм в Україні / Богдан Винар. – Париж: Націоналістичне вид-во в Європі, 1958. – 186 с.; 3) Українська промисловість. Студія Советського колоніалізму / Богдан Винар. – Париж-Нью-Йорк-Мюнхен: Перша Українська друкарня у Франції, 1964. – 397 с.; 4) Матеріали до історії економічних дослідів на еміграції (1919–1964) / Богдан Винар. – Мюнхен-Нью-Йорк, 1965. – 115 с.
8. Володарский Л. Возрождение районов СССР, пострадавших от немецкой оккупации / Л. Володарский. – Москва: Госполитиздат, 1946. – 103 с.
9. Выборный П. Имени 61 коммунара / П. Выборный, В. Гуйван, А. Журавель. – Одесса: Маяк, 1973. – 202 с.
10. Ганькевич А. Б. Маршруты дружбы корабелов / А. Б. Ганькевич, В. Н. Шершнева. – К.: Техніка, 1979. – 116 с.
11. Донской Д. Энергодар на Южном Буге / Д. Донской. – К.: Будівельник, 1979. – 111 с.
12. Історія рідного краю: Миколаївщина / М. М. Шитюк (кер. авт. кол.), О. О. Баковецька, Н. М. Буглай та ін. – Миколаїв: Іліон, 2015. – 628 с.; Миколаївщина в новітній історії / під заг. ред. М. М. Шитюка. – Миколаїв: Вид-во ПП Шамрай, 2007. –

- Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
 280 с. ; Миколаївщина: літопис історичних подій / під заг. ред. М. М. Шитюка. – Херсон: Олдіплюс, 2002. – 712 с. **13. Калкутіна Н. В.** Участь військовополонених Німеччини та її союзників у повоєнній відбудові Південної України (1944–1950 рр.) : дис. ... кандидата іст. наук : 07.00.01 / Калкутіна Наталія Володимирівна. – Миколаїв, 2015. – 265 с.
- 14. Кац Р.С.** Черноморский судостроительный. 1898–1972 / Р.С. Кац, О.П. Златопольская, А.И. Смирнов. – Л.: Судостроение, 1973. – 354 с.
- 15. Кириленко А. О.** Південна Україна в період хрущовської «відлиги» (1953–1964 рр.) : дис. ... кандидата іст. наук : 07.00.01 / Кириленко Анна Олександрівна. – Миколаїв, 2016. – 246 с.
- 16. Кононенко К.:** 1) Колоніальний визиск – основа советської індустріалізації / Константин Кононенко. – Нью-Йорк: Пролог, 1965. – 29 с. ; Україна і Росія. Соціально-економічні підстави української національної ідеї. 1917–1960 / Константин Кононенко. – Мюнхен: УТГІ, 1965. – 535 с.
- 17. Коропецький І. С.** Дещо про минуле, недавнє минуле та сучасне української економіки / І. С. Коропецький. – К.: Либідь, 1995. – 240 с.
- 18. Крючков Ю. С.** Подводные лодки и их создатели. 1900–2000. Драмы людей, кораблей и идей / Юрий Семёнович Крючков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Николаев: Изд-во Торубарь Е. С. : Наваль, 2010. – 505 с.
- 19. Кудлай О. С.:** 1) Робітничий клас Української РСР у боротьбі за відбудову і розвиток промисловості в післявоєнний період / О. С. Кудлай. – К.: Наукова думка, 1965. – 295 с. ; 2) Зростання культурно-технічного рівня робітничого класу України в післявоєнний період (1945–1953 рр.) / О. С. Кудлай // Укр. іст. журн. – 1964. – № 4. – С. 63–68. ; 3) Трудові подвиги робітничого класу України у відбудові і розвитку важкої промисловості (1945–1953 рр.) / О. С. Кудлай // Укр. іст. журн. – 1961. – № 6. – С. 41–51.
- 20. Майстренко І.** Кризові процеси в советській економіці / І. Майстренко. – Мюнхен, 1955. – 123 с.
- 21. Макаров Ю. І.** Авианосец / Ю. І. Макаров. – Николаев: Издатель Шамрай П. Н., 2010. – 272 с.
- 22. Митюков А. Г.:** 1) Рабочий класс Украины в борьбе за развитие промышленности (1956–1961 гг.) / А. Г. Митюков. – К.: Наукова думка, 1965. – 198 с. ; 2) Рост творческой активности рабочего класса в промышленности Украины (1956–1961 гг.) : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. ист. наук : спец. 07.00.02 «История СССР» / А. Г. Митюков. – М., 1964. – 16 с.
- 23. Павленко Ю. О.** Миколаївщина в другій половині 60-х – на початку 90-х років ХХ ст. : дис. ... кандидата іст. наук : 07.00.01 / Павленко Юлія Олександрівна. – Миколаїв, 2017. – 255 с.
- 24. Рудой П. Є.** Технічний прогрес і підготовка кваліфікованої робочої сили / П. Є. Рудой. – К.: Держполітвидав України, 1958. – 121 с.
- 25. Сикваров А. Н.** Рождённый флотом / А.Н. Сикваров. – Николаев, 2009. – 438 с.
- 26. Соболев П. І.** Нариси історії Миколаївщини ХХ століття / Петро Іванович Соболев. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 155 с.
- 27. Соловей Д.:** 1) Політика ЦК КПСС у плануванні розвитку промисло-

сти та промислових кадрів на Україні / Дмитро Соловей. – Нью-Йорк: Пролог, 1960. – 108 с. ; 2) Фінансовий визиск України / Дмитро Соловей. – Детройт: Вільна Україна, 1965 – 58 с. **28. Хоскінг Дж.** История Советского Союза. 1917–1991. – М., 1994. – 362 с. **29. Шитюк М. М.:** 1) Масові репресії проти населення Півдня України в 20–50-ті роки ХХ століття / М. М. Шитюк. – К.: ТЕТРА, 2000. – 550 с. ; Миколаївщина в серпні 1991 р. // Краєзнавчий альманах. – Миколаїв, 2006. – № 1. – С. 137–149. ; Військовополонені Німеччини і країн-сателітів у відновленні повоєнного Миколаєва в 1944–1949 роках / М. М. Шитюк // Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. – Вип. 3.31. Історичні науки. – Миколаїв, 2011. – С. 132–145. **30. Шкварець В. П.:** 1) Миколаївщина: погляд крізь століття. Нарис історії / В. П. Шкварець, М. Ф. Мельник. – Миколаїв, 1994. – 386 с. ; Повоєнна та сучасна Миколаївщина. Монографічне історико-краєзнавче дослідження / В. П. Шкварець, Є. Г. Горбуров, К. Є. Горбуров. – Миколаїв: Шамрай, 2008. – 300 с. **31. Dunmore T.:** 1) Soviet politics, 1945–1953. – L., Basingstoke, 1984. – 428 p. ; 2) The Stalinist command economy. The Soviet state apparatus and economic policy 1945–1953. – L., 1980. – 318 p. **32. Nove A.:** 1) An economic history of the U.S.S.R. 1917–1991. – N.Y.; Penguin Books USA Ink., 1992. – 483 p. ; 2) The Soviet economic system. – L., 1977. – 362 p. ; 3) The structure of the Soviet state. The economy // An introduction to Russian history / Ed. by R. Auty and D. Obolensky. – Cambridge, 1976. – P. 129–141.

References

- 1. Andreychenko A. V.** Gordost moya – NGZ / A. V. Andreychenko. – Nikolaev : Izd. Irinyi Gudyim, 2015. – 94 s. **2. Arakelyan A.** Osnovnyie zadachi poslevoennoy pyatiletki / A. Arakelyan. – Moskva: Gospolitizdat, 1946. – 63 s. **3. Babich V.V.** Gorod Svyatogo Nikolaya i ego avianostysi / Valeriy Vasilevich Babich. – izd. 6-e, pererab. i dop. – Nikolaev: Atol, 2012. – 671 s. **4. Bojko I.** Vely`ki socialisty`chni peremogy` ukraiyins`kogo narodu / I. Bojko. – Ky`yiv: Ukrpolitvy`dav, 1948. – 48 s. **5. Boffa Dzh.:** 1) Istoriya Sovetskogo Soyuzu. T. 2. – M., 1994. – 382 s. ; 2) Ot SSSR k Rossii. Istoriya neokonchennogo krizisa. 1964–1994. – M., 1996. – 411 s. **6. Vert N.** Istoriya sovetskogo gosudarstva. 1900–1991. – M., 1992. – 487 s. **7. Vy`nar B.:** 1) Rozvy`tok ukraiyins`koyi legkoyi promy`slovosti / B. Vy`nar. – Denver : Zarevo, 1955. – 30 s. ; 2) Ekonomichny`j koloniyalizm v Ukrayini / Bogdan Vy`nar. – Pary`zh: Nacionalisty`chne vy`d-v v Evropi, 1958. – 186 s. ; 3) Ukrayins`ka promy`slovist`. Studiya Sovyets`kogo koloniyalizmu / Bogdan Vy`nar. – Pary`zh-N`yu-Jork-Myunxen: Persha Ukrayins`ka drukarnya u Franciyi, 1964. – 397 s. ; 4) Materiyaly` do istoriyi ekonomichny`x doslidiv na emigraciyi (1919–1964) / Bogdan Vy`nar. – Myunxen-N`yu-Jork, 1965. – 115 s. **8. Volodarskiy L.** Vozrozhdenie rayonov SSSR, postradavshih ot nemetskoy okkupatsii / L. Volodarskiy. – Moskva: Gospolitizdat, 1946. – 103 s. **9. Vyiborniy P.** Imeni 61 kommunara / P. Vyiborniy, V. Guyvan, A. Zhuravel. – Odessa: Mayak, 1973. – 202 s. **10. Gankevich A. B.** Marshrutyi druzhbyi korabelov / A.B. Gankevich,

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

- V.N. Shershnev. – K.: Tehnka, 1979. – 116 s. **11. Donskoy D.** Energodar na Yuzhnom Buge / D. Donskoy. – K.: BudIvelnik, 1979. – 111 s. **12. Istoriya ridnogo krayu** : My`kolayivshhy`na / M. M. Shy`tyuk (ker. avt. kol.), O. O. Bakovec`ka, N. M. Buglaj ta in. – My`kolayiv : Ilion, 2015. – 628 s. ; My`kolayivshhy`na v novitnij istoriyi / pid zag. red. M. M. Shy`tyuka. – My`kolayiv: Vy`d-vo PP Shamraj, 2007. – 280 s. ; My`kolayivshhy`na: litopy`s istory`chny`x podij / pid zag. red. M. M. Shy`tyuka. – Xerson: Oldi-plyus, 2002. – 712 s. **13. Kalkutina N. V.** Uchast` vijs`kovopoloneny`x Nimechchy`ny` ta yiyi soyuzny`kiv u povoyennij vidbudovi Pivdennoyi Ukrayiny` (1944–1950 rr.) : dy`s. ... kandy`data ist. nauk : 07.00.01 / Kalkutina Nataliya Volody`my`rivna. – My`kolayiv, 2015. – 265 s. **14. Kats R.S.** Chernomorskiy sudostroitelnyiy. 1898–1972 / R.S. Kats, O.P. Zlatopolskaya, A.I. Smirnov. – L.: Sudostroenie, 1973. – 354 s. **15. Ky`ry`lenko A. O.** Pivdenna Ukrayina v period xrushhovs`koyi «vidly`gy`» (1953 – 1964 rr.) : dy`s. ... kandy`data ist. nauk : 07.00.01 / Ky`ry`lenko Anna Oleksandrivna. – My`kolayiv, 2016. – 246 s. **16. Kononenko K.:** 1) Koloniyal`ny`j vy`zy`sk – osnova sovyets`koyi industriyalizaciyi / Konstany`n Kononenko. – N`yu-Jork: Prolog, 1965. – 29 s. ; Ukrayina i Rosiya. Sociyal`no-ekonomichni pidstavy` ukrayins`koyi nacional`noyi ideyi. 1917–1960 / Konstany`n Kononenko. – Myunxen: UTGI, 1965. – 535 s. **17. Koropecz`ky`j I. S.** Deshho pro my`nule, nedavnye my`nule ta suchasne ukrayins`koyi ekonomiky` / I. S. Koropecz`ky`j. – K.: Ly`bid`, 1995. – 240 s. **18. Kryuchkov Yu. S.** Podvodnyie lodki i ih sozdateli. 1900–2000. Dramyi lyudey, korablye i idey / Yuriy SemYonovich Kryuchkov. – Izd. 2-e, pererab. i dop. – Nikolaev: Izd-vo Torubaryi E. S. : Naval, 2010. – 505 s. **19. Kudlaj O. S.:** 1) Robitny`chy`j klas Ukrayins`koyi RSR u borot`bi za vidbudovu i rozvy`tok promy`slovosti v pislyavoyenny`j period / O. S. Kudlaj. – K.: Naukova dumka, 1965. – 295 s. ; 2) Zrostannya kul`turno-texnichnogo rivnya robitny`chogo klasu Ukrayiny` v pislyavoyenny`j period (1945–1953 rr.) / O. S. Kudlaj // Ukr. ist. zhurn. – 1964. – # 4. – S. 63–68. ; 3) Trudovi podvy`gy` robitny`chogo klasu Ukrayiny` u vidbudovi i rozvy`tku vazhkoyi promy`slovosti (1945–1953 rr.) / O. S. Kudlaj // Ukr. ist. zhurn. – 1961. – # 6. – S. 41–51. **20. Majstrenko I.** Kry`zovi procesy` v sovyets`kij ekonomici / I. Majstrenko. – Myunxen, 1955. – 123 s. **21. Makarov Yu. I.** Avianosets / Yu. I. Makarov. – Nikolaev: Izdatel Shamray P. N., 2010. – 272 s. **22. Mityukov A. G.:** 1) Rabochiy klass Ukrainyi v borbe za razvitie promyishlennosti (1956 – 1961 gg.) / A. G. Mityukov. – K.: Naukova dumka, 1965. – 198 s. ; 2) Rost tvorcheskoy aktivnosti rabochego klasa v promyishlennosti Ukrainyi (1956–1961 gg.) : avtoief. dis. na soiskanie uch. stepeni kand. ist. nauk : spets. 07.00.02 «Istoriya SSSR» / A. G. Mityukov. – M., 1964. – 16 s. **23. Pavlenko Yu. O.** My`kolayivshhy`na v drugij polovy`ni 60-x – na pochatku 90-x rokiv XX st. : dy`s. ... kandy`data ist. nauk : 07.00.01 / Pavlenko Yuliya Oleksandrivna. – My`kolayiv, 2017. – 255 s. **24. Rudoj P. Ye.** Texnichny`j progres i pidgotovka kvalifikovanoyi robo-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

choyi sy`ly` / P. Ye. Rudoj. – K.: Derzhpolitvy`dav Ukrainy`, 1958. – 121 s. **25. Sikvarov A. N.** RozhdYonnyiy flotom / A.N. Sikvarov. – Nikolaev, 2009. – 438 s. **26. Sobol` P. I.** Nary`sye` istoriyi My`kolayivshhy`ny` XX stolittya / Petro Ivanovy`ch Sobol`. – My`kolayiv: Vy`d-vo MDGU im. Petra Mogy`ly`, 2005. – 155 s. **27. Solovej D.:** 1) Polity`ka CzK KPSS u plyanuvanni rozvy`tku promy`slovosty` ta promy`slovy`x kadriv na Ukraini / Dmy`tro Solovej. – N`yu-Jork: Prolog, 1960. – 108 s. ; 2) Finansovy`j vy`zy`sk Ukrainy` / Dmy`tro Solovej. – Detroit: Vil`na Ukraina, 1965 – 58 s. **28. Hosking Dzh.** Istoriya Sovetskogo Soyuzu. 1917–1991. – M., 1994. – 362 s. **29. Shy`tyuk M. M.:** 1) Masovi represiyi proty` naselennya Pivdnaya Ukrainy` v 20–50-ti roky` XX stolittya / M. M. Shy`tyuk. – K.: TETRA, 2000. – 550 s. ; My`kolayivshhy`na v serpni 1991 r. // Krayeznavchy`j al`manax. – My`kolayiv, 2006. – # 1. – S. 137–149. ; Vijs`kovopoloneni Nimechchy`ny` i krayin-satelitiv u vidnovlenni povoyennogo My`kolayeva v 1944–1949 rokax / M. M. Shy`tyuk // Naukovy`j visny`k MNU imeni V. O. Suxomly`ns`kogo. – Vy`p. 3.31. Istory`chni nauky`. – My`kolayiv, 2011. – S. 132–145. **30. Shkvarecz` V.P.:** 1) My`kolayivshhy`na: poglyad kriz` stolittya. Nary`s istoriyi / V.P. Shkvarecz`, M.F. Mel`ny`k. – My`kolayiv, 1994. – 386 s. ; Povoyenna ta suchasna My`kolayivshhy`na. Monografichne istory`ko-kayeznavche doslidzhennya / V.P. Shkvarecz`, Ye.G. Gorburov, K.Ye. Gorburov. – My`kolayiv: Shamraj, 2008. – 300 s.

Усиков А. А. Развитие промышленности Николаевщины в 1944-1991 гг. : историография проблемы.

В статье исследована историография промышленного развития Николаевщины в 1944-1991 гг., охарактеризовано состояние научной разработки темы отечественными исследователями в советский период и в современную эпоху, проанализирована диаспорная, западная и российская историография, сделаны выводы относительно аспектов темы, подлежащих современному конкретно-историческому исследованию.

Ключевые слова: УССР, Николаевщина, промышленность, рабочий класс, историография.

Usykov O. O. Development of Mykolaiv oblast industry in 1944–1991: historiography of the problem.

The article investigates the historiography of the Mykolaiv oblast industrial development in 1944-1991, characterizes the state of the topic's scientific research by the domestic researchers in the Soviet period and at the present day, analyzes the diaspora, Western and Russian historiography, draws conclusions regarding the topic's aspects subject to the modern concrete historical research.

Key words: Ukrainian SSR, Mykolaiv oblast, industry, working class, historiography.

*Стаття надійшла до редколегії
14.12.2017 р*

ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ГУБЕРНСЬКИХ СТАТИСТИЧНИХ КОМІТЕТІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. ЯК ІСТОРИЧНОГО ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

У статті розглядається видавнича діяльність губернських статистичних комітетів в Україні в період з другої половини ХІХ–початку ХХ ст. Видання комітетів, їх інформативна наповнюваність, а також достовірність матеріалу представлені з огляду на можливість їх використання як джерела з історії України. Доводиться, що видання губернських статистичних комітетів містять в собі важливу інформацію з різних аспектів розвитку регіонів, які можуть використовуватись у дослідженнях названого періоду з різної тематики. Виокремлено основні групи статистичних видань, враховуючи їх призначення та розповсюдженість. При цьому наголошується, що статистична та довідкова інформація, що викладена у виданнях, не завжди точна, що зумовлює певну особливість їх використання у дослідженнях як додаткового матеріалу, або разом з більш достовірними джерелами.

Ключові слова: *губернські статистичні комітети, джерело, пам'ятна книжка, адрес-календар.*

Видання губернських статистичних комітетів є цінним джерелом з історії України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. та містять в собі важливу інформацію стосовно розвитку як окремих ре-

гіонів, так і всієї країни. Дослідження та аналіз такого роду джерел дає доступ до статистичного та довідкового матеріалу зрізних аспектів: промислового, сільськогосподарського, етнічного, демографічного, соціального, адміністративного, військового, торговельного тощо. У зв'язку з розвитком таких галузей історичної науки як регіоналістика та історичне краєзнавство, дослідники все частіше звертаються до видань губернських статистичних комітетів названого періоду та використовують їх у своїх працях, що й зумовлює актуальність цієї статті.

Губернські статистичні комітети та їх видавнича діяльність стали об'єктом дослідження для багатьох істориків та краєзнавців. Оскільки комітети були утворені по всій території Російської імперії, до складу якої входила і територія сучасної України, окрему групу утворюють публікації російських дослідників, таких як І.І. Комарова [5], В.Л. Єремєєва [3], Б.Н. Балацька [2], Е.Ю. Локтіонов [9]. Монографія дослідника В.І. Первушкіна «Губернские статистические комитеты и провинциальная историческая наука» присвячена діяльності Пензенського, Тамбовського та Саратовського статистичних комітетів з моменту їх відкриття і до кінця ХІХ ст.[15].

Наступну групу джерел складають дослідження українських істориків та краєзнавців таких як, Н.В. Аксьонова [1], І.Ю. Сінкевич [16], М. Красіков [7], О.В. Лянсберг [10]. Дослідниця Н.О. Котовій належить стаття «Діяльність статистичних комітетів на Одещині» [6], а дослідниця Н.П. Слобожанина окремо розглянула у своїй статті історико-етнографічні публікації у періодичних виданнях Чернігівського губернського статистичного комітету другої половини XIX ст. [17].

Таким чином можна вважати, що тема досліджена на достатньому рівні лише в межах краєзнавчих розвідок. Загалом, видання губернських статистичних комітетів, як джерело з історії України, були лише частково розглянуті з огляду історичного джерелознавства [4, с.11]. Тому мета статті полягає саме в аналізі періодичних видань губернських статистичних комітетів, з огляду на можливість їх використання у дослідженнях з історії України другої половини XIX – початку XX ст..

Утворення ГСК по всій території Російської імперії почалось на основі «Положення про створення губернських та обласних статистичних комітетів» від 20 грудня 1834 року. Організація збору адміністративних і економічних даних покладалася на «неодмінних» членів новостворених установ. До них відносились: губернатор (голова), віце-губернатор, керуючі відділеннями державного банку, дворянського і селянського земельного банку, що керують державним майном, директор народних училищ, почесний опікун

гімназії, прокурор, інспектор лікарської управи, керуючий питомої конторою, член духовної консисторії по обранню єпархіального архієрея, повітові ватажки дворянства, керуючі казенною палатою. ГСК мали також своїх членів-кореспондентів з жителів губернії, які могли забезпечити надходження інформації з повітів [15, с.45-46].

Основною проблемою діяльності комітетів у перші десятиліття стала надмірна завантаженість членів комітетів, що не могли поєднувати нові обов'язки поряд зі своїм основним місцем роботи. Тому вони не могли постійно надавати уряду точну інформацію про свій регіон.

В історії Російської імперії 1860–1870 рр. стали періодом великих буржуазних реформ, що почались з відміни кріпосного ладу (1861) та продовжились земською реформою (1864 р.), міською (1870 р.), судовою (1864 р.), військовою (1874 р.). В таких умовах уряд потребував постійну об'єктивну інформацію про стан окремих регіонів. Важливим інструментом у цій роботі стала діяльність Губернських статистичних комітетів (далі – ГКС), що спирались на значну правову базу.

Таким чином в 1860 р. МВС випустило нове «Положення про губернські та обласні статистичні комітети», згідно з яким стали обиратися дійсні та почесні члени, які замінювали членів-кореспондентів. Як правило, дійсними членами були фахівці, відомі своїми роботами, присвяченими губернії. Вони проводили самостійні дослідження, користуючись частково матеріалами комітетів. Тепер до

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

роботи долучились науковці та краєзнавці, що у своїй діяльності отримали активну підтримку та заохочення з боку уряду.

Отже структура ГСК стала нагадувати структуру наукового товариства, навколо якого почала консолідуватись місцева інтелігенція з широкою дослідницькою ініціативою.

Вся діяльність губстаткомів була розділена на «обов'язкову» роботу – доставка необхідних уряду в частині адміністративної статистики даних, а саме: у топографічному відношенні, історичному, промислового, торговому, сільськогосподарському і іншому, а також про видання своїх праць у світ. Під «необов'язковою» роботою малося на увазі складання докладних описів губерній, областей, окремих територій і міст. Окрім того, комітети мали займатись оформленням та друком «Пам'ятних книжок», друкуванням монографій або описів губерній, областей чи окремих територій.

Таким чином, комітети були не тільки наділені правами ведення широкої дослідницької роботи в рамках своєї губернії (тематика могла бути найрізноманітніша), але ставали значними видавничими центрами переважно робіт своїх членів [15, с.51-52].

Саме періодичні видання губерньських статистичних комітетів становлять особливу цінність для джерелознавчих досліджень: повна статистична та довідкова інформація, що висвітлює життя певної губернії кінця XIX–початку XX ст. дає можливість дослідити різні сфери розвитку регіону, висвітлити важливі питання з

етнографії, геології, економіки та історії краю.

Видання губерньських статистичних комітетів мають кілька класифікацій. За класифікацією С.В. Льовіна [8]: до першої групи можна віднести документи службового користування – звіти, протоколи та журнали засідань, які друкувалися невеликими тиражами у 50–100 екземплярів, та розповсюджувалися лише між членами комітету, іноді розсилались іншим комітетам, науковим закладам, з якими існували відносини обміну виданнями. Такого роду видання є цінними джерелами та можуть бути використані у дослідження саме щодо діяльності окремих комітетів та їх членів. В основному вони не несуть важливої історичної інформації, та рідко використовуються у краєзнавчих дослідженнях.

Другу групу видань представляють статистично-економічні огляди губерній, які додавалися до щорічних губернаторських звітів. Вони розсилались в державні установи, наукові товариства, їх тираж коливався від 100 до 300 примірників. Ці видання були обов'язковими для статистичних комітетів, не були розповсюдженими та зберігались в державних закладах. Вони дають статистичний матеріал стосовно будь-якого аспекту розвитку губернії, проте їх використання доречно лише у комплексі з іншими історичними джерелами. Подана інформація не завжди точна, та могла бути дещо «прикрашена» для подання до Центрального статистичного комітету самими губернаторами. Цей фактор варто враховувати під час викори-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
 стання статистично-економічних оглядів губерній у своїх дослідженнях.

До третьої найбільшої групи входили «Пам'ятні книжки», «Адрес-календарі», «Довідкові книги», що видавалися накладом від 500 до 2500 примірників та містили в собі результати науково-дослідної роботи комітетів з історії, археології, географії, етнографії, а також чисельний архівний джерельний матеріал. [8, с.142-143]. Саме цей вид періодичних видань становить для дослідника найбільшу цінність. Статистична та довідкова інформація, представлена в «Пам'ятних книжках» або «Адрес-календарях», широко використовується у дослідженнях з будь-якого аспекту розвитку як окремої губернії, так і всієї України.

Пам'ятні книжки губерній і областей — офіційні універсальні довідкові видання, що повідомляють відомості про губернії (області) на певний рік — є одні з найбільш цінних місцевих видань Російської імперії. Особлива цінність пам'ятних книжок для істориків і краєзнавців полягає в тому, що вони дозволяють у всіх подробицях відтворити картину повсякденного життя губернії або області, окремого населеного пункту або місцевості на її території; отримати з «перших рук» не спотворені пізнішими поправками відомості про склад і заняття жителів, стан природи, економіки, культури, побуту; спостерігати за змінами, що відбуваються у губернії або області рік за роком, протягом більш ніж 60 років (з середини XIX ст. до 1917 р. включно) [2].

Наприклад, у Пам'ятній книжці Київської губернії за 1894 рік можна знайти такі відомості, як перелік та графік роботи базарів та ярмарок по губерніям, положення про квартирний збір, фабрики та заводи Київської губернії та кому вони належать, кількість населення губернії за віросповіданням тощо [12]. Пам'ятна книга Подільської губернії за 1859 рік має змістовну історичну довідку про Кам'янець-Подільській [13, 1-15], а в Пам'ятній книзі Таврійської губернії за 1867 рік міститься стаття про захоплення Криму у 1775 році А.Л. Скальковського [14, с.1-41].

Ще одним важливим та змістовним за своєю інформаційною наповнюваністю джерелом є «Адрес Календар» — окрема частина пам'ятної книжки, що включає перелік всіх губернських і повітових урядових і громадських установ з їх особовим складом. Часто адрес-календар видавався окремим томом. Він має важливу інформацію з генеалогії, статистики та надає повний список посадових осіб та державних службовців, включаючи чин, посаду, повні прізвище, ім'я, по-батькові. Окрім того, міг включати церковний календар, свідоцтва про Російський Імператорський дім тощо. Пізніше для зручності у виданнях почали з'являтися алфавітні вказівники.

Дослідник В.І. Первушкін пропонує більш широку класифікацію видань губернських статистичних комітетів та виділяє також наступні групи.

«Збірники», що являли собою цілісні наукові видання з певної тематики, або з розкриття пе-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
вної проблематики. В них відсутній офіційний відділ та представлений історичний розвиток окремого аспекту регіону.

Неофіційний відділ «Губернських відомостей» відноситься до наступної групи. Тут публікувалися матеріали, що висвітлювали поточне життя комітетів, а також історичні праці їх членів та більш широкого кола істориків-аматорів в губернії. Нерідко статті, звіти, видані в «Губернських відомостях», друкувалися і окремими брошурами (використовуючи старий набір) у 30 – 100 екземплярів для службових цілей і як гонорар авторам.

В окрему групу виділені видання історичних, археологічних, етнографічних та інших наукових брошур і книг. Вони видавалися в основному також невеликим тиражем – від 100 до 1000 примірників і вкрай нерегулярно [15, с.110-112].

Таким чином, можна вважати видання губернських статистичних комітетів важливим джерелом з історії України названого періоду. Видання різних типів мали своє призначення та інформативну наповнюваність, що у сукупності дає досліднику цілий пласт статистичного та довідкового матеріалу різного характеру з будь-якого аспекту розвитку регіону. Найбільш повними та інформативними є такі видання як «Пам'ятна книжка» та «Адрес-календар», співставлення такого роду джерел кожного окремого регіону може дати загальне уявлення про розвиток українських земель у другій половині XIX – початку XX ст. При цьому варто враховувати, що по-

дана статистичними виданнями інформація не завжди точна, що зумовлює особливість їх використання у дослідженнях як додаткового матеріалу або разом з більш достовірними джерелами.

Література

- 1. Аксьонова Н. В.** Етнографія українців у виданнях Воронежського, Курського та Харківського губернських статистичних комітетів / Н. В. Аксьонова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2012. – № 1006. – Вип. 15. – С. 62-69.
- 2. Балацкая Н. М.** Губернские памятные книжки как краеведческий источник // Донской временник. Год 1995-й / Дон. гос. публ. б-ка. – Ростов н/Д, 1994.
- 3. Еремеева В.Л.** Губернские статистические комитеты 1860-х–1890-х гг. и развитие исторической науки в Российской провинции (на материале Костромской и Ярославской губерний) // Весник КГУ им. Н.А. Некрасова №3.- Кострома, 2011. – С.227-231.
- 4. Калакура Я.С.** Историчне джерелознавство: підруч. / Я.С. Калакура, І.Н. Войцехівська, С.Ф. Павленко та ін. – К.: Либідь, 2002. – 488 с.
- 5. Комарова И. И.** Научно-историческая деятельность статистических комитетов //Археографический ежегодник за 1986 год. – М.,1987. – С. 85-96.
- 6. Котова Н. О.** Діяльність статистичних комітетів на Одещині у XIX– на початку XX століття : дис. канд. іст. наук: 07.00.01 – історії України / Н. О. Котова. – Одеса, 2002. – 212 арк.
- 7. Красиков М.** Краєзнавча діяльність

- Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Харківського губернського статистичного комітету (1861–1917) / М. Красиков // Тези Всеукр. крає знав. конф., присвяченої 70-річчю Українського комітету краєзнавства. – Х., 1995 – С. 23–25. **8. Лёвин С. В.** Издания губернских статистических комитетов как исторический источник / С.В. Лёвин // Наука и мир. Международный научный журнал. Том 2– 2014– № 5 (9) – С.142–146. **9. Локтионов Э. Ю.** Памятные книжки – разновидности книжной продукции (на примере Таврической губернии) / Э. Ю. Локтионов // Праці Центру пам'яткознавства: 36. наук.пр. — 2013. — Вип. 23. — С. 20-30. — Бібліогр.: 12 назв. — рос. **10. Лянсберг О.** 3 історії пам'ятних книжок Херсонської губернії : [як різновид довідково-бібліогр. л-ри та джерело краєзнав. знань] / О. Лянсберг // Бібліотечна планета. – 2006 – № 1 – С. 26–28. **11. Макарчук С.А.** Джерелознавство історії України: навч. посіб. / С. А. Макарчук — Львів: Світ, 2008. – 512 с. іл. **12. Пам'ятна** книжка Київської губернії за 1894 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://docviewer.yandex.ua/view/0/?*=EZjM0Dvi70ldVYeBa5kSWT3Lv217InVybcI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vL0FwSWlodVRsNUerbmdOMXZWT1Z1eTlGSVJSN1JwZkxjcUsWNWFOsmgy-MD0iLCJ0aXRzZSI6IjE4OTRfUGFtX2tuX0tpZXZza295X2d1Yl8xODk0LnBkZilsInV-pZCI6IjAiLCJ5dSI6IjEwMjkyMzQzMTE0ODgzNzc0OTEiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzljoxNTAwODAwNDk3OTk0fQ%3D%3D. **13. Пам'ятна** книжка Подільської губернії за 1859 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://chigirin.narod.ru/podolia1859_1.pdf. **14. Пам'ятна** книжка Таврійської губернії за 1867 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docviewer.yandex.ua/view/0/?*=V7b3Ib%2BmPR6XaSaldHFRkw%2FrBiZ7InVybcI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vaDhyTU1NdzM3bGw3YnlyOUNlajg1aE8zaE1KeFZtVDhLUmFXZVd-kbVhxMD0iLCJ0aXRzZSI6InBhbWlhdG5haWFfa25pemhrYV90YXZyaWN0ZXNmTg2Ny5wZGYiLCJ1aWQiOiIwliwieXUiOilzNTcwMT-OiIzNTcwMT-Y4MTIxNDk1ODczNDYxliwibm9pZnJhbWUiOmZhbH-NlLCJ0cyI6MTUwMjEzODE5NjUxM30%3D. **15. Первушкин В. И.** Губернские статистические комитеты и провинциальная историческая наука / В.И Первушкин – Пенза: ПГПУ, 2007. – 214 с. **16. Сінкевич І. Ю.** Внесок статистиків Херсонської губернії у дослідження історії краю (XIX-початок XX ст.) / 36.ст. Південна Україна XVIII-XIXст. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України. – Вип. 5 – Запоріжжя, 2000. **17. Слобожанина Н.** Історико-етнографічні публікації у періодичних видання Чернігівського губернського статистичного комітету другої половини XIX ст. / Н. Слобожанина // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – 2008 – Серія 6: Історичні науки, Вип. 6 – С. 154–158.

А. В. Яковлев

СЬОГОДНІ – «СВІЙ», ЗАВТРА – «ЧУЖИЙ»: ЙОСИП БРОЗ ТІТО ЯК НЕГАТИВНИЙ ПЕРСОНАЖ САТИРИЧНОГО ЖУРНАЛУ «ПЕРЕЦЬ»

У статті досліджується зображення лідера Югославії Йосипа Броз Тіто на сторінках українського журналу сатири та гумору «Перець» в період розриву радянсько-югославських відносин (1949-1953 рр.). Окреме місце займає виявлення методів та прийомів пропаганди для зображення цього образу. Автор звертає увагу на розвиток подій навколо дипломатичних зв'язків після закінчення Другої світової війни та підкреслює широку популярність Тіто серед радянського суспільства, через що в 1949 р. перед сатириками «Перця» поставало складне завдання – створити негативний образ «легендарного маршала», тим самим поставивши його в один ряд з ідеологічними ворогами СРСР – «англо-американськими імперіалістами». Доведено, що для поставленої мети працівники «Перця» застосували широкий спектр спеціальних прийомів пропаганди: від використання гротеску та повторення до застосування принизливих та образливих висловів. Публікація містить уривки з пропагандистських праць, що формували негативацію по відношенню до Й. Броз Тіто та які впливали на зображення в «Перці» та матеріали інших ЗМІ.

Ключові слова: Йосип Броз Тіто, журнал «Перець», інформаційна війна, радянсько-югославські відносини.

Прийоми та методи радянських пропагандистів являли собою унікальну в світі зброю масового ураження, що діяла безпосередньо на людську свідомість. Елементами цієї зброї була розгалужена мережа засобів масової комунікації з її видами – наглядна агітація, радіо, преса, а з часом і телебачення. Комуністична партія, що контролювала та «тримала в шорах» увесь інформаційний простір країни, уважно слідкувала, фільтрувала, корегувала, а потім давала дозвіл на трансляцію інформації у суспільство. До радянських реципієнтів доходила інформація про успіхи «на шляху побудови комунізму», численні перевиконані плани п'ятирічок, побудову потужних індустріальних об'єктів. Завдяки неймовірно величезним тиражам преси, громадяни, починаючи зі шкільних лав, були обізнані про актуальні міжнародні події. «Вічні теми» закордонних подій – наприклад, про обов'язково переможну боротьбу прогресивних кіл проти англо-американських імперіалістів, поширення світом комуністичних ідей, – ставали першочерговими на всіляких гуртках, партзборах, засіданнях профспілок тощо. Окреме місце в міжнародній тематиці посідало висвітлення борців у різних країнах за мир і свободу. Наприклад, радянська пропаганда

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

створила стійкі характеристики для таких народних героїв, що в залежності від подій були або вірними революціонерами, або хоробрими партизанами. Наприкінці 1940-х рр. перед радянськими ЗМІ постала серйозна проблема: показати лідера «братньої» Югославії Йосипа Броз Тіто в одному ряду з «підпалювачами нової війни». Виходячи з цього та враховуючи сьогоденну гібридну війну, де інфопростір перетворюється на важливу зброю, стає необхідним аналіз методики радянської пропаганди, яка полягала в її швидкому пристосуванні до політичної кон'юнктури та блискавичній зміні акцентів.

Важливою ланкою в нашій розвідці є дослідження, що присвячені психологічним втручанням на соціум під час ведення конфліктів, ролі інформаційного простору у досягненні певної мети. Цікавим є дослідження С. Сірого та В. Клименко, у якому проаналізовано еволюцію інформаційно-психологічного протистояння між СРСР та США часів холодної війни [23]. Механізмам формування інфопростору України під час військового конфлікту (а саме – Другої світової війни) приділила увагу О. Салата [22]. Так, авторка зазначила, що, у більшій мірі, саме інформаційний простір, що був створений партійним керівництвом, став важливим елементом у перемозі над німецьким агресором. Про сутність інформаційної війни, але вже у сучасному україно-російському контексті, згадує Ю. Горбань [8]. Отже, можна констатувати про значну кількість праць, присвячених ролі інформації, що, в залежності від потреб влади, стає не тільки рупором ідей, але й чинником, який

впливає на хід протистояння в цілому. З уваги на те, що в історії радянської пропагандистської машини існує величезна кількість подій, що дає можливість дослідникам на конкретних прикладах показати методику дій, які набули поширення у засобах масової комунікації, мета нашого дослідження полягає у визначенні негативного образу Йосипа Броз Тіто у радянських ЗМІ та виявленні методів та прийомів пропаганди для зображення цього образу. У якості головного джерела використано матеріали українського журналу сатири та гумору «Перець» у межах, що співпадають з радянсько-югославським протистоянням – 1949-1953 рр. Для того, щоб більш повно висвітлити сутність конфлікту, автор виходить за хронологічні межі дослідження.

Вибір журналу «Перець» обумовлюється, по-перше, широкою популярністю видання серед населення УРСР; по-друге, можливістю «сатири-зброї», що репрезентують матеріали видання (висвітлення ворогів за допомогою всіляких прийомів, на кшталт, «демонізації» персонажа в карикатурах); по-третє, важливим місцем «Перця» серед інших ЗМІ Радянської України (журнал як транслятор політичної сатири).

Відносини між Югославією та Радянським Союзом із закінченням Другої світової війни до повного розриву склалися неоднозначно. Москва доволі позитивно оцінювала югославську внутрішню політику: Кремль схвалював процес зміцнення владної монополії компартії Югославії (КПЮ), соціально-економічну модель країни [30, с. 568]. У СРСР починають масово виходити про-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

пагандистські брошури про боротьбу югославських партизан проти нацистів та четників. Українське державне видавництво 1945 р. видало статтю самого Й. Б. Тіто «Боротьба народів поневоленої Югославії». У передовій статті «Від видавництва» автора називають «вождем Народно-визвольної армії», «талановитим організатором та полководцем», що з притаманною йому «скромністю замовчує свою роль» [4, с. 3].

У то й же час для західного суспільства Тіто був «сталінською маріонеткою» та «сателітом Сталіна номер один». Європейські карикатури створюють образ лідера Югославії за подобою Г. Герінга – товстим чоловіком, на мундирі якого зображені численні медалі та ордени [27, с. 220].

Стосовно зовнішньополітичного курсу Й. Броз Тіто точилися суперечки. Критикувалася тверда позиція уряду Югославії стосовно Трієсту, а також намагання представити КПЮ як «керівну» партію на Балканському півострові [30, с. 569]. Таке положення змусило Тіто у травні 1945 р. у Люблянці, після виводу югославських військ з Трієсту, заявити, що у майбутньому він не допустить того, щоб Югославія була втягнута у чийсь сферу політичних інтересів [6, с. 275]. Промова викликала негативну реакцію Сталіна, який вважав її «недружною» стосовно СРСР.

Не поліпшила ситуації і складна дипломатична гра під час зустрічей одного з прибічників Тіто М. Джиласа із Й. Сталіним та В. Молотовим з приводу створення нових федерацій: угорсько-румунської, польсько-чехословацької та балканської, у яку б входили Югославія, Болгарія та

Албанія (остання б приєдналася до вже створеної югославо-болгарської федерації). У лютому 1948 р. Політбюро КПЮ постановило не погоджуватися на об'єднання з Болгарією, а продовжувати курс на зближення з Албанією [30, с. 574]. Далі пішли взаємні відозви спеціалістів із СРСР та Югославії, листи від ЦК ВКП(б) про югославську антирадянську позицію, зарахування югославського керівництва до одного табору з Троцьким, відмова Тіто від обговорення розбіжностей на Комінформі, резолюція про затаврування КПЮ як такої, що підтримує націоналізм.

8 вересня 1948 р. газета «Правда» опублікувала статтю «Куди веде націоналізм групи Тіто в Югославії» за авторством «Цека» (читай – Сталін). Публікація зазначала, що група Тіто ізолює Югославію, що грає на руку імперіалістам, а белградські газети «відповідають майданною бранню, розпалюванням національної ворожнечі до народів сусідніх демократичних країн, широкими репресіями, арештами та вбивствами комуністів та некомуністів, що наважилися виразити сумніви...» [26, с. 510]. Акцентувалася увага на не підтримці «кліки політичних вбивць з групи Тіто» югославським народом, що стоїть на позиціях союзу з СРСР. Стаття проголошувала, що «націоналізм групи Тіто у зовнішній політиці веде до розриву з єдиним фронтом світового революційного руху трудящих, до втрати Югославією її найбільш вірних союзників, до самоізоляції Югославії. Націоналізм... роззброює Югославію перед її зовнішніми ворогами. Націоналізм групи Тіто в області внутрішньої політики

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
веде до політики миру між експлуататорами та експлуатованими, ... до політики відходу від класової боротьби... Націоналізм групи Тіто роззброює Югославію перед її внутрішніми ворогами» [26, с. 513]. Після статті жодних надій на покращення відносин сторони конфлікту вже не мали.

Через рік, 28 вересня 1949 р., заступник міністра закордонних справ СРСР А. Громико на зустрічі з тимчасовим повіреним у справах Югославії вручив ноту радянського уряду. У документі йшлося про ведення підривної діяльності югославського керівництва у відношенні до Радянського Союзу, яка є «завданням закордонних імперіалістичних кіл». Зазначалося, що «... теперішній югославський уряд знаходиться у повній залежності від закордонних імперіалістичних кіл та й перетворився у зброю їхньої агресивної політики...» [20, с. 46-47]. Нота поклала край договору, підписаному ще у квітні 1945 р., про дружбу, взаємодопомогу та післявоєнне співробітництво між СРСР та Югославією. Слід зазначити, що якщо ще 1948 р. Тіто та його прибічники вважалися прибічниками «троцькізму», то тепер в обіг вводилися інформація про залежність югославського уряду від Заходу, звинувачування у шпигунстві, поширення тези про «завербованих агентів західних розвідок».

Враженнями про сприйняття конфлікту очима працівників ЗМІ ділиться у своїх спогадах відомий радянський художник-карикатурист Б. Єфімов. «Хто міг би у той момент припустити, – згадував митець, – що гаряча дружба за найкоротший час перетвориться у непримиренну ворожнечу, а «леге-

ндарний маршал», відважний боєць проти гітлерівських загарбників за одним помахом руки буде оголошений зрадником комунізму, фашистським катом та посіпакою американського імперіалізму» [13, с. 402]. Незабаром художника викликали до редакції «Правди» та попрохали підготувати до наступного дня карикатуру на Тіто під назвою «Перебіжчик» – «завдання з найвищої інстанції». «Ця карикатура, – продовжує Єфімов, – була першою з багатьох сотень, що були опубліковані радянською пресою, які бичували та викривали колишнього «легендарного маршала», і кампанія припинилася тільки тоді, коли Сталін відійшов до іншого світу» [13, с. 403].

Кампанія проти Тіто вдарила по бібліотекам та книжковій справі. Наприклад, у січні 1951 р. на ім'я секретаря ЦК КП(б)У І. Назаренка надійшов лист із закликом на збірку «На допомогу пропагандистові», датованої ще 1946 р. У документі зазначалося, що у збірнику на сторінках 117-134 була розміщена стаття Федосєєва «Перемога народного фронту в Югославії», де остання показана як країна народної демократії; та на сторінках 81-87 стаття Олещука «Розвиток демократії у визволених країнах Європи», що містила популяризацію Й. Броз Тіто [29, арк. 31-32]. Увесь тираж збірки – 2500 екземплярів – було вилучено з бібліотек громадського користування та книготорговельної мережі.

З іншого боку, антитітовська риторика привнесла в світ низку пропагандистських творів. Так, з'явилася праця В. Кірсанова «Югославський народ під владою фашистських наймитів американського

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

імперіалізму», у якій наводилася теза про те, що «кліка Тіто» є нічим іншим, як «останнім резервом імперіалістичних агресорів», що пролізли до влади в Югославії та перетворили країну на воєнно-терористичну диктатуру [15, с. 3]. Варто підкреслити, що автор наводив «факти», які свідчили про «справжню» діяльність Тіто під час війни. Мета його позиції, як зазначалося, «зводилася до того, щоб сковувати і послабляти активність югославських партизанів, ... до того, щоб за допомогою завідомих провокацій і злочинних операцій знищити кращі кадри партизанського руху» [15, с. 5]. У подібному руслі представлена книга Б. Грібанова «Банда Тіто – зброя американо-англійських підпалювачів війни». У праці висловлюється впевненість, що, хоча «загниваючий американський імперіалізм» і спирається на різноманітних «покидьків людства... на кшталт Тіто, Франко, Чан Кай-ши», капіталізм наляканий переможною ходою соціалізму [12, с. 187]. Окреме місце слід відвести праці французького журналіста Рено де Жувенеля «Тіто – ватажок зрадників». Автор наводить версію про вербування Й. Броз Тіто (якого називає «балканським Герінгом») Управлінням стратегічних служб (розвідувальна організація США), через компрометацію югославського лідера документами 1933-34 рр., часу, коли він «належав до троцькістських кіл» [14, с. 30]. Сама думка про підкуп Тіто зародилася «... у голові Черчилля – цієї схидни з сигарою в зубах» [14, с. 23].

Отже, головний посил таких праць полягав у підкреслюванні залежності Тіто від закордонного капіталу, зведенні нанівець «героїчної» кар'єри югославського лі-

дера в роки війни. Фрази та кліше подібних видань розповсюдилися низкою радянських газет та журналів. Не оминув цим використанням і український журнал сатири та гумору «Перець».

Із вересня 1949 р., як часу остаточного розриву радянсько-югославських відносин, у журналі «Перець» стартує масштабна атака на Й. Броз Тіто. Як і всі ЗМІ, для зображення характеристик ворогів, видання використовує цілу низку механізмів та методів маніпулювання громадською думкою. У зв'язку з цим, журнал розпочинає публікацію викривальних матеріалів про Тіто. Починаючи з вересня і до листопада 1949 р., кожен випуск «Перця» містив матеріал про лідера Югославії (деякі номери й не один). Така тенденція відображає метод повторення: на підсвідомому рівні, читач запам'ятовував образ нового персонажу «Перця». Для посилення ефекту карикатуристи підписували зображення – надпис «Тіто» можна зустріти на рукавах мундира чи інших елементах малюнку. Таким чином, своєрідний культ особи Й. Броз Тіто в СРСР поступово було розвінчано. Щоб виставити нового ворога у вигідній для влади позиції, сатирики «Перця» демонізують образ югославського керманіча, використовуючи при цьому гротеск (зображення об'єкту у комічному, спотвореному вигляді), дисфемізми (надання нейтральному поняттю завідомо грубого, негативного відтінку), механізм навішування ярликів. Метою таких прийомів було створення в читацькому середовищі почуття ненависті, та, як наслідок, віри у неминучу перемогу сил соціалізму над «зрадником Тіто».

Художники журналу розпочинають критику Й. Броз Тіто із демонстрації своєрідної «опори» югославського лідера, яка вбачалася їм у вигляді величезного золотого долара, який, наче тарілку, тримає рука, на комірці якої зображено американський стяг. На монеті, у вигляді постаменту, стоїть Й. Тіто у маршальському мундирі та з нагайкою [25, с. 3]. Наступний крок карикатуристів полягав у акцентуванні «зрадливої» натури маршала. Для цього вмілі фахівці використовували порівняння Тіто з біблійним Іудою. На карикатурі був зображений апостол Христа з невеличким мішечком (сумнозвісні тридцять срібняків) який вказував на портрет Й. Броз Тіто та промовляв: «Оце Іуда! Цілий народ продав!». На портреті той закривавленими руками тримав мішок зі значком долара [7, с. 2].

Сфабрикований судовий процес проти угорського комуніста Л. Райка у Будапешті у вересні 1949 р., якого звинуватили у шпигунстві на користь США та Югославії, додав до карикатурного образу Тіто декілька колоритних рис. Фотомонтаж у «Перці» демонстрував нам портрет югославського керманіча, з обличчя якого спадає маска, а на місці голови опиняється вискалена собача морда, що вкрита німецькою свастикою. У підписі йшлося, що після суду над Райком стало зрозумілим, що «Тіто... є ніхто інший, як сторожевий пес англо-американських паліїв війни» [16, с. 6].

Зазнали висміювання у журналі й висловлювання Тіто про побудову соціалізму в Югославії без допомоги СРСР. На малюнку було зображено югославського лідера, що стояв на стільці за трибуною,

розмахуючи сокирою, промовляв про «свій шлях до соціалізму». Наприкінці виступу Тіто вклоняється перед рукою з прапором США, віддає «шпигунські дані» та «наклепи на СРСР», за що отримує золотий долар [11, с. 5]. На практиці соціалізм Тіто, за версією сатириків, ототожнювався з репресіями проти інакодумців та пануванням американського капіталу. У зв'язку з цим, малюнок «Перця» «розшифровував» прізвище Тіто таким чином: дві літери «Т» були представлені у вигляді шибениць із повішеними, «І» – у вигляді сокири з нацистською свастикою, «О» зображену як монета зі значком американського долара [21, с. 7].

Однією з особливостей викриття зовнішніх ворогів на сторінках «Перця» було використання звіриної символіки. Якщо для лідерів Європи радянська пропаганда мала сталі образи (наприклад, Черчилль у вигляді бульдога), то зображення Й. Броз Тіто в іпостасі конкретної тварини було непростійним. Карикатури висміювали югославського лідера то в образі гавкаючого на червоні прапори пса з доларовим медальйоном [19, с. 1]; то «гієною плямистою» (зображено Тіто, що стоїть навколішках, вкритий нацистською свастикою-плямами) [9, с. 8]; то величезним павуком зі свастикою на череві, що облуптав павутинням-ланцюгом Югославію (під карикатурою слова пісні: «Павук сірий волохатий, павук хижий, головатий, павутину снує в хаті...») [17, с. 6]. У номері «Перця» присвяченому 125-роковинам з дня народження Л. Глібова художники взагалі змалювали Тіто свинею, що підперезана сокирою, яка кормиться американськими доларами. Підпис під

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

карикатурою взято з байки Глібова «Свиня»: «Еге, не гріх таку прояву свинею величать?» [24, с. 5]. Інший приклад запевняє, «Що Тіто – не проста свиня, а вашингтонської породи». Така риторика, як видно з приписки перед сатиричним віршем, начебто пішла від матеріалів, розміщених в американському журналі «Тайм», який повідомляв, що «Тіто – велика свиня, але це – наша свиня» [2, с. 5].

Популярною в матеріалах «Перця» була тема про міцну дружбу Тіто з іншими ідеологічними ворогами СРСР, переважно з «американськими імперіалістами». Поширеною була практика публікації в журналі малюнків та сатиричних текстів, що надходили з читацької аудиторії. Так, зустрічаємо карикатуру М. Лаптія, робітника Київського м'ясокомбінату, який переніс буденність своєї роботи на взаємовідносини Тіто з іспанським диктатором Ф. Франко та грецьким політиком К. Цалдарісом, що відбилося появою у персонажів кривавих сокир та фартухів. Югославу наводилася головна роль – Й. Броз Тіто зображено в центрі вищим на голову від інших образів [18, с. 5]. Подібні мотиви містила карикатура К. Агніта, на якій було зображено Тіто, що зустрічав обіймами прем'єр-міністра Греції Н. Пластіраса. Обидва політики мали при собі закривавлені сокири та були, за версією художника, «одного батька діти» – зі стіни на зустріч споглядав усміхнений з портрета Гітлер (під портретом також було зображено два американських прапора) [1, с. 5].

Зображення Тіто в дуеті з президентом США Г. Труменом чи іншими американськими політичними або військовими діячами в

журналі «Перець» мало на меті перекреслити самостійну діяльність югославського лідера та представити Югославію у якості сировинного придатку, аргументу для розміщення військових баз, державою, що знаходиться у повній залежності від «американських імперіалістів». У зв'язку з цим, Тіто представлено у вигляді «іграшки Уолл-стріту» – югославського шарпунця, озброєного невід'ємним атрибутом – сокирою [10, с. 12]. Інша карикатура демонструє маршала під час виступів, на яких він заявляє, що «Держава та партія – це я!». Однак, при появі Г. Трумена Тіто низько кланяється на слова президента, що «Твій хазяїн – це я!» [3, с. 4]. Сатира «Перця» підводила читача до даремності таких взаємовідносин американського та югославського керівників. Політична епіграма «Тіто» за авторством С. Воскрекасенка запевняла радянських громадян: «Дарма на Гаррі він кива, Й шука рятунок в нього всує: Над ним кружляє вже мушва, Вона у ньому падло чує» [5, с. 4].

Слід зазначити, що бачення конфлікту з боку влади та пересічного радянського громадянина мали два вектори соціальної перцепції, що протилежні в своєму емоційному навантаженні. Якщо для владних інституцій антиюгославська кампанія не була несподіванкою (конфлікт розвивався поступово), то для читацького середовища тотальна критика Тіто в засобах масової комунікації постала своєрідним когнітивним дисонансом. Згідно з теорією когнітивного дисонансу Л. Фестингера, при зіткненні людини з непередбачуваними подіями або новою інформацією (зіткнення «когніцій» – нових знань) виникає психологічний ди-

скам'янілість, що веде до досягнення відповідності (консонансу) [28, с. 19]. Подібна ситуація сталася й після ХХ з'їзду КПРС, коли суспільство дізналося викриваючи подробиці про «батька народів» Сталіна.

Отже, приклад масових викриттів діяльності Й. Броз Тіто в контексті відносин з СРСР на сторінках журналу «Перець» доводить неабияку майстерність українських радянських сатириків у використанні різноманітних прийомів по створенню нового образу ворога; показує пристосування радянської публіцистичної сатири до потреб тоталітарної влади; констатує величезну роль сатиричних ЗМІ як фактору, який впливає на свідомість радянських громадян. Аналізуючи матеріали журналу «Перець», які присвячені сатиричному образу Йосипа Броз Тіто, можемо виділити характерні риси прийомів та методів радянської пропаганди:

1. Сатира журналу не була оригінальною у відношенні до лідера Югославії – вона повторює практики західних карикатуристів, які зображували Тіто «товстим, нацистським злочинцем», що нагадує Г. Герінга.

2. Використання техніки «вибіркової правди» – аудиторія отримувала тільки ту інформацію, що була вигідна владі (наприклад, економічне співробітництво Югославії з західними країнами показано у вигляді використання останніми ресурсів країни у своїх інтересах).

3. Зображення Й. Броз Тіто як несамотійного політика, що служить «американському капіталу» (Тіто у вигляді американської іграшки, прислуги тощо).

4. Зверталася увага на самотності та не підтримці курсу Тіто в самій Югославії: зображення «наших у стані ворога», борців з бандою Тіто (зображення репресованих інакодумців).

5. Для посилення негативних емоцій в бік образу Тіто сатира «Перця» застосовувала техніки переносу (використання в карикатурах свастики, закривавленої сокири, тридцяти срібників тощо), створення асоціацій (фашист, лакей імперіалізму, кат югославського народу, ворог миру тощо), використання звіриної символіки (пес, павук, свиня, гієна).

Зазначимо, що ці прийоми та методи пропаганди в зображеннях зовнішніх ворогів характерні не тільки для журналу «Перець», але й для інших радянських ЗМІ. Перспективою подальшого дослідження може бути розширення джерельної бази та використання методу історичної аналогії для дослідження схожих прикладів пропаганди.

Література

- Агніт К.** До зустрічі в Белграді катів грецького та югославського народів / К. Агніт // Перець. – 1952. – № 17. – 12 с.
- Бандуренко Є.** Велика свиня / Є. Бандуренко // Перець. – 1952. – № 1. – 12 с.
- Бе-Ша.** Без назви / Бе-Ша // Перець. – 1950. – № 10. – 8 с.
- Броз-Тіто Й.** Боротьба народів поневоленої Югославії / Й. Броз-Тіто. – К.: Українське державне видавництво, 1945. – 32 с.
- Воскрекасенко С.** Політичні епіграми / С. Воскрекасенко // Перець. – 1950. – № 20. – 8 с.
- Гиренко Ю.** Сталин – Тіто / Ю. Гиренко. – М.: Политиздат, 1991. – 475 с.
- Гливенко В.** Обер-

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

- Іуда / В. Гливенко // Перець. – 1949. – № 18. – 8 с. **8. Горбань Ю. О.** Інформаційна війна проти України та засоби її ведення / Ю. О. Горбань // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2015. – № 1. – С. 136-141.
- 9. Григор'єв В.** Зоологічний атлас «Перця» / В. Григор'єв // Перець. – 1950. – № 4. – 8 с. **10. Григор'єв В.** Іграшки (Уолл-стріту) / В. Григор'єв // Перець. – 1951. – № 6. – с. 12. **11. Григор'єв В.** Логічне завершення / В. Григор'єв // Перець. – 1949. – № 24. – 8 с. **12. Грибанов Б.** Банда Тито – орудие американо-английских поджигателей войны / Б. Грибанов. – М.: Госполитиздат, 1952. – 189 с. **13. Ефимов Б.** Десять десятилетий о том, что видел, пережил, запомнил / Б. Ефимов. – М.: Вагриус, 2000. – 639 с. **14. Жувенель Рено де.** Тито – главарь предателей / Рено де Жувенель. – М.: Издательство иностранной литературы, 1951. – 148 с. **15. Кірсанов В.** Югославський народ під владою фашистських наймитів американського імперіалізму / В. Кірсанов. – К., 1951. – 36 с. **16. Козюренко Ю.** Маску зірвано! / Ю. Козюренко // Перець. – 1949. – № 19. – 8 с. **17. Козюренко О.** Пісні народні на мотиви міжнародні / О. Козюренко, Бе-Ша // Перець. – 1951. – № 11. – 12 с. **18. Лаптії М.** Брати по крові / М. Лаптії // Перець. – 1950. – № 9. – 8 с. **19. Литвиненко В.** Без назви / В. Литвиненко // Перець. – 1949. – № 21. – 8 с. **20. Ноты** Советского правительства Югославскому правительству (11, 18, 29 августа, 28 сентября 1949 года). – М.: Госполитиздат, 1949. – 48 с. **21. Поляк О.** Тітовський «соціалізм» на практиці / О. Поляк // Перець. – 1950. – № 1. – 8 с. **22. Салата О.** Засоби та механізми формування інформаційного простору України в умовах Великої Вітчизняної війни / О. Салата // Сторінки воєнної історії України: 36. наук. ст. – 2008. – Вип. 11. – С. 321-330. **23. Сірий С. В.** Психологічні операції у сучасних глобальних воєнно-політичних протистояннях / С. В. Сірий, В. С. Клименко // Психологічні науки: проблеми і здобутки. – Київ: КиМУ, 2012. – С. 164-178. **24. Сказано** – як зав'язано! // Перець. – 1952. – № 3. – 12 с. **25. Слищенко В.** Його платформа / В. Слищенко // Перець. – 1949. – № 17. – 8 с. **26. Сталин И. В.** Куда ведет национализм группы Тито в Югославии / И. В. Сталин // Сочинения. – Т. 18. – Тверь: Информационно-издательский центр «Союз», 2006. – С. 509-515. **27. Уэст Р.** Йосип Броз Тито. Власть силы / Р. Уэст. – Смоленск: Русич, 1997. – 512 с. **28. Фестингер Л.** Теория когнитивного диссонанса / Л. Фестингер. – М.: Ювента, 1999. – 320 с. **29. Центральний** державний архів громадських об'єднань України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 778, 450 арк. **30. Югославия** в XX веке: Очерки политической истории / отв. ред. К. В. Никифоров. – М.: «Индрик», 2011. – 888 с.

Literatura

- 1. Ahnit K.** Do zustrichi v Bielhradiv kativ hretskoho ta yuhoslavskoho narodiv / K. Ahnit // Perets. – 1952. – № 17. – 12 s. **2. Bandurenko Ye.** Velyka svynia / Ye. Bandurenko // Perets. – 1952. – № 1. – 12 s. **3. Be-Sha.** Bez nazvy / Be-Sha // Perets. –

Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

1950. – № 10. – 8 s. **4. Broz-Tito Y.** Borotba narodiv ponevolenoї Yuhoslavii / Y. Broz-Tito. – Kyiv: Ukrainske derzhavne vydavnytstvo, 1945. – 32 s. **5. Voskrekasenko S.** Politychni epihramy / S. Voskrekasenko // Perets. – 1950. – № 20. – 8 s. **6. Girenko Iu.** Stalin – Tito / Iu. Girenko. – Moscow: Politizdat, 1991. – 475 s. **7. Hlyvenko V.** Ober-Iuda / V. Hlyvenko // Perets. – 1949. – № 18. – 8 s. **8. Horban Yu. O.** Informatysiina viina proty Ukrainy ta zasoby yii vedennia / Yu. O. Horban // Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnogo upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. – 2015. – № 1. – S. 136-141. **9. Hryhoriev V.** Zoolohichniy atlas «Pertsia» / V. Hryhoriev // Perets. – 1950. – № 4. – 8 s. **10. Hryhoriev V.** Ihrashky (Uoll-stritu) / V. Hryhoriev // Perets. – 1951. – № 6. – s. 12. **11. Hryhoriev V.** Lohichne zavershennia / V. Hryhoriev // Perets. – 1949. – № 24. – 8 s. **12. Gribanov B.** Banda Tito – orudie amerikano-angliiskikh podzhigatelei voiny / B. Gribanov. – Moscow: Gospolizdat, 1952. – 189 s. **13. Efimov B.** Desiat desiatiletii o tom, chto videl, perezhil, zapomnil / B. Efimov. – Moscow: Vagrius, 2000. – 639 s. **14. Zhuvenel Reno de.** Tito – glavary predatele / Reno de Zhuvenel. – Moscow: Izdatelstvo inostranoi literatury, 1951. – 148 s. **15. Kirsanov V.** Yuhoslavskiy narod pid vladoiu fashystskyykh naimytiv amerykanskoho imperializmu / V. Kirsanov. – Kyiv., 1951. – 36 s. **16. Koziurenko Yu.** Masku zirvano! / Yu. Koziurenko // Perets. – 1949. – № 19. – 8 s. **17. Koziurenko O.** Pisni narodni na motyvy mizhnarodni / O. Koziurenko, Be-Sha // Perets. – 1951. – № 11. – 12 s. **18. Laptii M.** Braty po krovi / M. Laptii // Perets. – 1950. – № 9. – 8 s. **19. Lytvynenko V.** Bez nazvy / V. Lytvynenko // Perets. – 1949. – № 21. – 8 s. **20. Noty** Sovetskogo pravitelstva Iugoslavskomu pravitelstvu (11, 18, 29 avgusta, 28 sentiabria 1949 goda). – Moscow: Gospolizdat, 1949. – 48 s. **21. Podoliak O.** Titovskiy «sotsializm» na praktytsi / O. Podoliak // Perets. – 1950. – № 1. – 8 s. **22. Salata O.** Zasoby ta mekhanizmy formuvannia informatysiinoho prostoru Ukrainy v umovakh Velykoi Vitchyznianoї viiny / O. Salata // Storinky voiennoi istorii Ukrainy: Zb. nauk. st. – 2008. – Vyp. 11. – S. 321-330. **23. Siryi S. V.** Psykholohichni operatsii u suchasnykh hlobalnykh voienno-politychnykh protystoianniakh / S. V. Siryi, V. S. Klymenko // Psykholohichni nauky: problemy i zdobutky. – Kyiv: KyMU, 2012. – S. 164-178. **24.** Skazano – yak zaviazano! // Perets. – 1952. – № 3. – 12 s. **25. Slyshchenko V.** Yoho platforma / V. Slyshchenko // Perets. – 1949. – № 17. – 8 s. **26. Stalin I. V.** Kuda vedet natsionalizm grupy Tito v Iugoslavii / I. V. Stalin // Sochineniia. – T. 18. – Tver: Informatcionno-izdatelskii tcentr «Soiuz», 2006. – S. 509-515. **27. Uest R.** Iosip Broz Tito. Vlast sily / R. Uest. – Smolensk: Rusich, 1997. – 512 s. **28. Festinger L.** Teorija kognitivnogo dissonansa / L. Festinger. – Moscow: Juventa, 1999. – 320 s. **29. Tsentralnyi** derzhavnyi arkhiv hromadskyykh obiednan Ukrainy. – F. 1. – Op. 24. – Spr. 778, 450 ark. **30. Iugoslaviia** v XX veke: Ocherki politicheskoi istorii / Otv. red. K. V. Nikiforov. – Moscow: «Indrik», 2011. – 888 s.

Яковлев А. В. Сегодня – «свой», завтра – «чужой»: Иосип Броз Тито как негативный персонаж сатирического журнала «Перец».

В статье исследуется изображение лидера Югославии Иосипа Броз Тито на страницах украинского журнала сатиры и юмора «Перец» в период разрыва советско-югославских отношений (1949-1953 гг.). Отдельное место занимает установление методов и приемов пропаганды для изображения этого образа. Автор обращает внимание на развитие событий вокруг дипломатических связей после окончания Второй мировой войны и подчеркивает широкую популярность Тито среди советского общества, из-за чего в 1949 г. перед сатириками «Перца» стояла сложная задача – создать негативный образ «легендарного маршала», тем самым поставив его в один ряд с идеологическими врагами СССР – «англо-американскими империалистами». Доказано, что для поставленной цели работники «Перца» использовали широкий спектр специальных приемов пропаганды: от использования гротеска и повторения до применения унижительных и оскорбительных выражений. Публикация содержит отрывки из пропагандистских работ, которые формировали негативацию по отношению к И. Броз Тито и которые влияли на изображения в «Перце» и материалы других СМИ.

Ключевые слова: Иосип Броз Тито, журнал «Перец», информационная война, советско-югославские отношения.

Yakovliev A. V. Today He's "Ours", Tomorrow He's "The Other": Josip Broz Tito as an Antagonistic Character in the "Perets" Satirical Magazine.

The article examines the Yugoslav leader Josip Broz Tito in the pages of the Ukrainian magazine of satire and humor "Perets" during the "break-up period" of Soviet-Yugoslav relations (1949-1953). Specifically, the article focuses on the discovery of methods and techniques of propaganda for depicting the Yugoslav leader's image. The author draws attention to the developments in diplomatic relations after the end of World War II and emphasizes the widespread popularity of Tito in Soviet society, so that by 1949 the cartoonists of the "Perets" were tasked with a difficult mission of creating a negative image of the "legendary marshal", thereby putting it in line with the ideological enemies of the USSR – "Anglo-American imperialists". It has been proved that to achieve this goal the "Perets" employees used a wide range of special methods of propaganda: from the use of the grotesque and repetitive images to the use of humiliating and offensive expressions. The publication contains excerpts from the propaganda papers, which formed a negative image of J. Broz Tito and influenced the workings of "Perets" and other materials of the media.

Key words: Josip Broz Tito, Perets' magazine, information warfare, Soviet-Yugoslav relations.

*Стаття надійшла до редколегії
14.12.2017р.*

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ

Алтухов Олексій Анатолійович, аспірант кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобельськ).

Башкардіна Діана Олександрівна, студентка 3-го курсу ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобельськ).

Борисова Ольга Василівна, докт.і.н., професор, завідувач кафедри історико-філософських дисциплін Луганського національного аграрного університету (м. Харків).

Бублик Ольга Іванівна, к.і.н., доцент кафедри політології та правознавства ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобельськ).

Корогод Лариса Петрівна, к.політ.н., доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних наук Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту (м. Дніпро).

Нефьодов Дмитро Валерійович, к.і.н., докторант кафедри історії навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

Плевако Катерина Валеріївна, аспірантка кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобельськ).

Стрілець Василь Васильович, докт.і.н., к.ю.н., професор, професор кафедри суспільного врядування Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців та працівників місцевого самоврядування (м. Київ).

Стефанов Юрій Анатолійович, лікар, голова Луганського обласного товариства болгар, аспірант ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобельськ).

Усіков Олександр Олександрович, здобувач кафедри історії навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

Шевцова Євгенія Сергіївна, студентка 3-го курсу інституту історії, міжнародних відносин та соціально-політичних наук ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобельськ).

Яковлев Андрій Вікторович, аспірант кафедри історії України Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця).

РЕДАКЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Редколегія «Вісника» приймає статті обсягом 4-5 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до друку. Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (*.doc, *.rtf) 12-м кеглем (Times New Roman) на папері формату А-4; усі поля (верхнє, нижнє, праве й лїве) – 3,8 см; верхній колонтитул – 1,25 см, нижній – 3,2 см.

У верхньому колонтитулі зазначається: Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № ** (***) , 201*.

Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт світлий). Ініціали і прізвище автора вказуються в лівому верхньому кутку (через рядок від УДК) з відступом 1,5 см (відступ першого рядка), шрифт жирний. Назва статті друкується через рядок великими літерами (шрифт жирний).

Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Усі перелічені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті, але графічно виділяти їх не треба.

Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга – номер сторінки, наприклад: [1, с. 21] або [1, с. 21; 2, с. 13-14]. Бібліографія і при необхідності примітки подаються в кінці статті після слова «Література» або після слів «Література і примітки» (без двокрапки) у порядку цитування й оформляються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог. Бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацом; ім'я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом. Обов'язково після списку використаних джерел надається цей же список джерел латинським алфавітом (транслітерація).

Статтю завершують 3 анотації обсягом 15 рядків українською, російською мовами (1000 друкованих знаків) та 22 рядки англійською мовою (2000 друкованих знаків) із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові автора, назви статті та ключовими словами (3–5 термінів). Зміст англомовної анотації не повинен містити слів із місцевого сленгу і галузевих професіоналів, які не набули інтернаціонального поширення.

Для Веб-сайту збірника обов'язкове резюме статті англійською мовою не менше як 4000 знаків. Резюме статті повинно бути структуроване, містити мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки.

Стаття повинна супроводжуватися рецензією провідного фахівця (доктора, професора).

На окремому аркуші подається довідка про автора (прізвище, ім'я, по батькові; місце роботи, посада, звання, учений ступінь; адреса навчального закладу, кафедри; домашня адреса; номери телефонів (службовий, домашній, мобільний)).

Наукове видання

ВІСНИК
ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Історія України.
Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

№ 9 (314)
Грудень 2017

Засновано в лютому 1997 року (27)

Підписано до друку 3.04.2018.
Формат 60x84/16. Гарнітура Cambria.
Папір офсетний. Друк офсетний. Облік.-вид. арк. 7,2 .
Замовлення № 03/04.

ФОП Пронькіна Катерина Володимирівна
вул. Гущенко, 14, м. Лисичанськ, Луганська обл.,
т. (066) 332-10-55